

رسالة محمد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران گرایش سازه

عملکرد لرزه‌ای میراگر جرمی تنظیم شونده اینرتر الاستوپلاستیک

استاد راهنما:

دکتر رضا کامگار

استاد مشاور:

دکتر هیثم حیدرزاده

پژوهشگر:

محمد علی بابائی شهرکی

شهریورماه ۱۴۰۱

دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران

پایان نامه آقای محمد علی بابائی شهرکی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان : عملکرد لرزه‌ای میراگر جرمی تنظیم شونده اینتر تر الاستوپلاستیک

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ با حضور هیئت‌داوران زیر بررسی و با رتبه/نمره ۱۹/۷۶ مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

۱. استاد راهنمای پایان نامه دکتر رضا کامگار با مرتبه علمی دانشیار امضاء

۲. استاد مشاور پایان نامه دکتر هیثم حیدرزاده با مرتبه علمی استادیار امضاء

۳. استاد داور پایان نامه دکتر سیدمرتضی هاتفی با مرتبه علمی دانشیار امضاء

۴. استاد داور پایان نامه دکتر حامد رضا ظریف صنایعی با مرتبه علمی استادیار امضاء

دکتر صمد تقی پور بروجنی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دانشکده فنی و مهندسی

به نام خدا

تعهدنامه

این جانب محمد علی بابائی شهرکی دانشجوی رشته‌ی مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد، اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین تعهد می‌نمایم که بدون مجوز استاد یا اساتید راهنما دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی حاصله از نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه شهرکرد است.

نام و نام خانوادگی: محمد علی بابائی شهرکی

تاریخ و امضا:

تقدیم به: پدر عزیزم

که شکوه هستی در کنار او برایم مفهوم دارد، او که همه لحظه‌های شیرین عمرم را مدیون تلاش و ایثارش هستم، او که مهربانانه به قدم‌هایم در زندگی استواری بخشید و رنج به ثمر نشستن میوه دلش را عاشقانه و با فروتنی به جان خرید.

تقدیم به: مادر مهربانم

که عظمت نگاهش، آرزوی پیمودن راه سخت و دشوار زندگی را در دلم زنده کرد و دلسوزی و محبت بی‌پایانش، سختی راه رسیدن به قله‌های موفقیت را برایم هموار می‌نمود.

تقدیم به: برادران بزرگوارم

که در طوفان سختی‌ها و هجوم رنج‌های زندگی، تیکه گاه مطمئن من بوده و حضورشان مایه دلگرمی و دل‌خوشی‌ام.

تقدیم به:

همه آن‌هایی که دوستم داشته‌اند و تقدیم به همه آنانی که همیشه دوستشان دارم.

تقدیم به: مهربان‌ترین مهربانان

تشر و قدر دانی:

با سپاس فراوان از استاد گرامی ام جناب آقای دکتر رضا کامگار که با همتی مضاعف و تلاشی عالمانه و ستودنی، در نهایت بزرگواری، جرعه جرعه از شهد شیرین علم و دانش را به من و همه طالبان معرفت هدیه می نمایند.

چکیده:

در این پژوهش مزایای عملی میراگر جرمی تنظیم شونده اینترت الاستوپلاستیک (PTMDI) پیشنهادی در مقایسه با میراگر جرمی تنظیم شونده کلاسیک (TMD)، میراگر جرمی تنظیم شونده اینترت (TMDI) و میراگر جرمی تنظیم شونده الاستوپلاستیک (PTMD) که برای کنترل ارتعاشات غیرفعال سازه که به صورت غیرخطی مدل شده است می‌پردازد. توجه ویژه جهت نشان دادن این موضوع متمرکز شده است که PTMDI با حذف میراگر ویسکوز و استفاده از سختی غیرخطی به کاهش چشم‌گیر شاخص خرابی با استفاده از اثر تقویت‌کننده اینرسی نیاز پیدا می‌کند. موضوع بعدی امکان افزایش خاصیت اینرسی PTMDI را مهیا می‌کند که بدون افزایش جرم متصل به میراگر می‌تواند کارایی PTMDI را نسبت به TMD، TMDI، و PTMD بهبود بخشد. برای این منظور یک قاب ساختمانی ۹ طبقه مجهز به TMD، TMDI، و PTMD که به صورت غیرخطی در نرم‌افزار OpenSees با در نظرگیری چشمه اتصال (مدل پلاستیسیته متمرکز) طراحی شده است. در این مطالعه از شتاب‌نگاشت مصنوعی جهت تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه موردنظر استفاده شده است. در روند بهینه‌سازی پارامترهای TMD، TMDI، PTMDI و PTMD از الگوریتم‌های فرا ابتکاری نظیر گرگ خاکستری GWO، الگوریتم ملخ GOA و الگوریتم شاهین هریس HHO استفاده شده است و نتایج نشان دادند که در فرآیند بهینه‌سازی الگوریتم گرگ خاکستری و الگوریتم شاهین هریس نتایج بهتر را ارائه می‌دهد. این تفاوت در الگوریتم شاهین هریس به چشم می‌خورد که با تعداد تکرار کمتر به جواب بهینه دست پیدا می‌کند. نتایج به‌خوبی نشان‌دهنده این است که PTMDI با حذف میراگر ویسکوز و استفاده از اثر تقویت‌کننده اینرسی و در نظرگیری سختی غیرخطی در PTMDI میزان راندمان و کارایی بالاتری در کاهش شاخص خرابی در مقابل TMD، TMDI و PTMD از خود نشان می‌دهد.

در روند بهینه‌سازی پارامترهای سیستم‌ها طوری تعیین شده‌اند که شاخص خرابی پارک-انگ کمینه شود. با پیوند نرم‌افزار MATLAB و OpenSees در چرخه بهینه‌سازی پارامترها با الگوریتم HHO با جمعیت یکسان و تعداد تکرار ۹۰۰ بار به طراحی بهینه پارامترها پرداخته شده است. نتایج عددی به‌وضوح نشان می‌دهد که سیستم PTMDI عملکردی مناسب‌تر از سایر سیستم‌ها داشته و شاخص خرابی سازه را تا ۳۸٪ کاهش می‌دهد که در جایگاه خود راندمان بسیار بالایی دارد این موضوع در حالی تحقق بخشیده است که در سیستم PTMDI میراگر ویسکوز حذف شده و سختی الاستوپلاستیک جایگزین سختی خطی شده است. این تغییرات در سیستم PTMDI می‌تواند از نظر عملی جهت بهره‌برداری از این سیستم نسبت به سایر سیستم‌های کنترلی را مهیا سازد. همچنین سیستم PTMDI در روند کاهش شاخص خرابی طبقات پایین که عمدتاً میزان شاخص خرابی در این طبقات بالا است و یکی از عوامل فروریزش سازه است را تا ۵۰٪ کاهش دهد و این کاهش باعث می‌شود تا سازه منهدم نشود. در مجموع می‌توان از نتایج عددی به این جمع‌بندی رسید که سیستم پیشنهادی در این پژوهش قابلیت کاهش جابجایی بام، کاهش شتاب بام و شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات و کل سازه را به‌طور چشم‌گیری خواهد داشت.

کلید واژگان:

میراگر جرمی تنظیم شده اینترت الاستوپلاستیک . شاخص خرابی پارک-انگ . الگوریتم فرا ابتکاری . تحلیل دینامیکی غیرخطی . بهینه‌سازی . سازه فولادی . BES . GWO . GOA . HHO . MATLAB . OpenSee

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
۱- فصل اول.....	۹
مقدمه.....	۹
۱-۱- ضرورت تحقیق.....	۹
۱-۲- شرح فصول پایان نامه.....	۱۰
۲- فصل دوم.....	۱۳
مروری بر تحقیقات گذشته:.....	۱۳
۳- فصل سوم.....	۱۹
مباحث پایه‌ای مورد استفاده در این مطالعه.....	۱۹
۳-۱- آنالیز تاریخیچه زمانی.....	۲۰
۳-۲- آنالیز دینامیکی افزایشی IDA.....	۲۰
۳-۳- اندرکنش خاک و سازه.....	۲۰
۳-۴- الگوریتم‌های فرا ابتکاری.....	۲۱
۳-۴-۱- الگوریتم گرگ خاکستری GWO.....	۲۱
۳-۴-۲- الگوریتم ازدحام ذرات PSO.....	۲۲
۳-۴-۳- الگوریتم شاهین هریس HHO [۷۰].....	۲۴
۳-۴-۴- الگوریتم عقاب سرسفید BES [۷۱].....	۲۸
۳-۴-۵- الگوریتم بهینه‌سازی ملخ GOA [۷۲].....	۳۰
۳-۵- سیستم‌های کنترل لرزه‌ای سازه‌ها.....	۳۰
۳-۵-۱- سیستم به همراه PTMDI.....	۳۱
۳-۵-۲- سیستم به همراه MPTMD.....	۳۶
۳-۶- مدل‌سازی میراگرها در نرم‌افزار Opensees.....	۳۶
۳-۷- مطالعه سطح عملکرد.....	۳۷
۳-۸- شاخص خرابی.....	۳۸
۳-۸-۱- شاخص خرابی پارک-انگ.....	۳۸
۴- فصل چهارم.....	۴۱
روش تحقیق.....	۴۱

۴-۱- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در مقایسه با PTMD, TMDI و TMD	۴۳
۴-۱-۱- مقدمه	۴۳
۴-۱-۲- طراحی بهینه سیستم PTMDI	۴۴
۴-۱-۳- طراحی بهینه سیستم TMDI	۴۵
۴-۱-۴- طراحی بهینه سیستم PTMD	۴۵
۴-۱-۵- طراحی بهینه سیستم TMD	۴۵
۴-۱-۶- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب	۴۶
۴-۱-۷- صحت سنجی سیستم‌ها	۴۷
۴-۱-۸- مدل‌سازی قاب خمشی ۹ طبقه فولادی	۵۵
۴-۱-۹- مدل‌سازی زلزله مصنوعی	۵۹
۴-۲- عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت	۶۱
۴-۲-۱- مقدمه	۶۱
۴-۲-۲- طراحی بهینه سیستم MPTMD	۶۲
۴-۲-۳- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب	۶۴
۴-۲-۴- مدل‌سازی غیرخطی قاب‌های مجاور	۶۴
۴-۲-۵- تحلیل دینامیکی	۶۶
۴-۳- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه	۶۸
۴-۳-۱- مقدمه	۶۸
۴-۳-۲- طراحی بهینه سیستم PTMDI	۶۹
۴-۳-۳- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب	۶۹
۴-۳-۴- مدل‌سازی قاب خمشی ۹ طبقه فولادی همراه با خاک	۶۹
۴-۳-۵- تحلیل دینامیکی	۷۲
۵- فصل پنجم	۷۵
تحلیل و بررسی نتایج	۷۵
۵-۱- نتایج عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در مقایسه با PTMD, TMDI و TMD	۷۶
۵-۲- نتایج عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت	۸۰
۵-۳- نتایج عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه	۹۴

۶- فصل ششم..... ۹۹

نتیجه‌گیری و پیشنهادها..... ۹۹

۶-۱- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی در مقایسه با TMDI، PTMD و TMD..... ۹۹

۶-۲- عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت..... ۱۰۰

۶-۳- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه..... ۱۰۱

۶-۴- پیشنهادها..... ۱۰۱

منابع..... ۱۰۲

عنوان	شماره صفحه
شکل ۳-۱- مراحل مختلف الگوریتم شاهین هریس [۷۰].....	۲۴
شکل ۳-۲- رفتار E در طول دو اجرا و ۵۰۰ تکرار [۷۰].....	۲۵
شکل ۳-۳- نمونه‌ای از بردارهای کلی در مرحله محاصره سخت [۷۰].....	۲۶
شکل ۳-۴- فلوجارت الگوریتم شاهین هریس.....	۲۷
شکل ۳-۵- عقاب‌های سرسفید در حال جستجو در فضای ماریچی [۷۱].....	۲۹
شکل ۳-۶- (a) نمودار تغییرات نیرو-تغییر شکل TMD کلاسیک. (b) نمودار تغییرات نیرو-تغییر شکل PTMD.....	۳۱
شکل ۳-۷- پارامترهای سازه یک درجه آزادی (SDOF) مجهز به PTMDI اضافه‌شده در بالای سازه، تحت تحریک زلزله.....	۳۲
شکل ۳-۸- نمایش شماتیک دستگاه اینترتر [۷۴].....	۳۳
شکل ۳-۹- یک سازه چند درجه آزادی (MDOF) با قاب برشی به همراه PTMDI.....	۳۵
شکل ۳-۱۰- معرفی رفتار مصالح Elastic Perfectly Plastic.....	۳۶
شکل ۳-۱۱- نحوه مدل‌سازی رفتار اینترتر در نرم‌افزار Opensees [۷۵].....	۳۷
شکل ۴-۱- طیف پاسخ یوروکد ۸ در نظر گرفته‌شده.....	۴۸
شکل ۴-۲- طیف پاسخ یوروکد ۸ و مجموع ۷ رکورد زلزله موجود در جدول (۴-۷).....	۵۰
شکل ۴-۳- تاریخچه پاسخ مجموع ۷ رکورد زلزله موجود در جدول (۴-۷).....	۵۱
شکل ۴-۴- اختلاف بین تاریخچه پاسخ اصلی رکورد زلزله Corralitos و رکورد تاریخچه پاسخ تطبیق یافته با طیف پاسخ یوروکد ۸.....	۵۱
شکل ۴-۵- طیف پاسخ تطبیق یافته مجموع ۷ رکورد زلزله موجود در جدول (۴-۷) با طیف پاسخ یوروکد ۸.....	۵۲
شکل ۴-۶- مقایسه پاسخ دینامیکی سازه تحت زمین‌لرزه تفت در این مطالعه و مقاله مرجع [۸۵].....	۵۴
شکل ۴-۷- یک قاب خمشی فولادی نه طبقه.....	۵۶
شکل ۴-۸- (a) نمایش چشمه اتصال (b) نحوه مدل‌سازی فنر در چشمه اتصال [۸۷].....	۵۷
شکل ۴-۹- منحنی هیستریزس برای مدل زوال رفتاری IMK اصلاح‌شده [۸۸].....	۵۸
شکل ۴-۱۰- شتاب تاریخچه زمانی زلزله مصنوعی.....	۶۰
شکل ۴-۱۱- قاب خمشی غیرخطی ۶ و ۱۰ طبقه.....	۶۵
شکل ۴-۱۲- روند جایگذاری سیستم‌های میراگر جرمی تنظیم شونده الاستوپلاستیک در ارتفاع سازه.....	۶۶
شکل ۴-۱۳- (a) شتاب تاریخچه زمانی زلزله Imperial valley (b) شتاب تاریخچه زمانی زلزله مصنوعی.....	۶۷
شکل ۴-۱۴- یک قاب خمشی فولادی نه طبقه به همراه خاک نرم.....	۷۰
شکل ۴-۱۵- شتاب تاریخچه زمانی زلزله Landers.....	۷۳
شکل ۵-۱- پاسخ جابجایی بام تحت زلزله مصنوعی.....	۷۷
شکل ۵-۲- پاسخ شتاب بام تحت زلزله مصنوعی.....	۷۷
شکل ۵-۳- پاسخ دریافت طبقات سازه در حالت بهینه تحت زلزله مصنوعی.....	۷۹
شکل ۵-۴- شاخص خرابی پارک-انگ کل سازه در حالت بهینه تحت زلزله مصنوعی.....	۷۹
شکل ۵-۵- مقایسه نمودار بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات تحت زلزله امپریال.....	۸۴
شکل ۵-۶- مقایسه مابین شاخص خرابی طبقات در سازه ۶ و ۱۰ طبقه کنترل‌شده و کنترل نشده تحت زلزله امپریال.....	۸۵

- شکل ۵-۷- مقایسه مابین بیشینه دریافت طبقات سازه ۶ و ۱۰ طبقه تحت زلزله امپریال ۸۶
- شکل ۵-۸- مقایسه بیشینه شتاب طبقات در سازه ۶ و ۱۰ طبقه تحت زلزله امپریال ۸۷
- شکل ۵-۹- مقایسه مابین برش پایه در سازه ۶ طبقه ی کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله امپریال ۸۷
- شکل ۵-۱۰- مقایسه مابین برش پایه سازه ۱۰ طبقه ی کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله امپریال ۸۸
- شکل ۵-۱۱- مقایسه نمودار بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات تحت زلزله مصنوعی ۹۲
- شکل ۵-۱۲- مقایسه مابین شاخص خرابی طبقات در سازه ۶ و ۱۰ طبقه کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله مصنوعی ۹۲
- شکل ۵-۱۳- مقایسه مابین بیشینه دریافت طبقات سازه ۶ و ۱۰ طبقه تحت زلزله مصنوعی ۹۳
- شکل ۵-۱۴- پاسخ دریافت طبقات سازه در حالت بهینه تحت زلزله Landers ۹۵
- شکل ۵-۱۵- شاخص خرابی پارک-انگ کل سازه در حالت بهینه تحت زلزله Landers ۹۶

فهرست جداول

عنوان	شماره صفحه
جدول ۳-۱- سطح عملکرد بر اساس FEMA-356 [۷۶] برای قاب‌های خمشی فولادی	۳۸
جدول ۳-۲- محدوده شاخص خرابی پارک-انگ در مقابل آسیب لرزه‌ای [۶۵].....	۳۹
جدول ۴-۱- حد بالا و پایین پارامترهای مدنظر در بهینه‌سازی با الگوریتم HHO.....	۴۶
جدول ۴-۲- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده‌شده در PTMDI.....	۴۷
جدول ۴-۳- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده‌شده در TMDI.....	۴۷
جدول ۴-۴- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده‌شده در PTMD.....	۴۷
جدول ۴-۵- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده‌شده در TMD.....	۴۷
جدول ۴-۶- اطلاعات قاب برشی سه‌طبقه [۸۳].....	۴۸
جدول ۴-۷- نتایج تحلیل بیشینه پاسخ مجموع ۷ رکورد زلزله تطبیق یافته با طیف پاسخ یوروکد ۸ [۸۳].....	۵۲
جدول ۴-۸- نتایج تحلیل بیشینه پاسخ مجموع ۷ رکورد زلزله تطبیق یافته با طیف پاسخ یوروکد ۸ در مطالعه حاضر.....	۵۳
جدول ۴-۹- جزئیات شتاب‌نگاشت زمین‌لرزه استفاده‌شده [۸۵].....	۵۴
جدول ۴-۱۰- مقایسه پاسخ دینامیکی سازه تحت زمین‌لرزه تفت در این مطالعه و مقاله مرجع [۸۵].....	۵۵
جدول ۴-۱۱- خواص زلزله مصنوعی.....	۶۰
جدول ۴-۱۲- خصوصیات زلزله های مورد مطالعه.....	۶۶
جدول ۴-۱۳- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده‌شده در PTMDI با الگوریتم BES.....	۶۹
جدول ۴-۱۴- پارامترهای مواد برای خاک نرم [۹۷, ۹۸].....	۷۱
جدول ۴-۱۵- خصوصیات زلزله مورد استفاده.....	۷۲
جدول ۵-۱- پاسخ سازه در حالت کنترل نشده و کنترل شده با الگوریتم HHO.....	۷۶
جدول ۵-۲- پاسخ دریفت طبقات سازه در حالت بهینه با الگوریتم HHO.....	۷۸
جدول ۵-۳- مقادیر بهینه پارامترها تحت زلزله مصنوعی با الگوریتم HHO.....	۸۰
جدول ۵-۴- پاسخ شاخص خرابی طبقات سازه در حالت بهینه تحت زلزله مصنوعی با الگوریتم HHO.....	۸۰
جدول ۵-۵- مقادیر بهینه برای تعداد و جزئیات MPTMD تحت زلزله امپریال.....	۸۱
جدول ۵-۶- مقایسه پاسخ سازه کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله امپریال.....	۸۲
جدول ۵-۷- مقادیر بهینه برای تعداد و جزئیات MPTMD تحت زلزله مصنوعی.....	۸۹
جدول ۵-۸- مقایسه پاسخ سازه کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله ی مصنوعی.....	۹۰
جدول ۵-۹- پاسخ سازه در حالت کنترل نشده و کنترل شده در حالت بهینه پارامترها تحت زلزله Landers.....	۹۴
جدول ۵-۱۰- مقادیر بهینه پارامترها تحت زلزله Landers با الگوریتم BES.....	۹۷

فصل اول

مقدمه

۱-۱- ضرورت تحقیق

از ابتدای تاریخ تا به امروز زلزله‌ها باعث تلفات و مرگ‌ومیر انسان‌ها در اثر تخریب ساختمان‌ها و سازه‌های مهندسی بلندمرتبه شده‌اند. طی دهه‌های اخیر، مفهوم میراگرها به‌عنوان یک سیستم مناسب جهت کنترل ارتعاشات سازه، ناشی از تحرکات زمین‌لرزه مورد توجه واقع شده است. مطالعات زیادی انجام شده است تا نشان دهد که میراگرها برای حفاظت از سیستم‌های سازه‌ای از آسیب‌های ناشی از ارتعاشات زمین‌لرزه مؤثر هستند. از این رو مطالعه پارامتریک و طراحی بهینه پارامترهای میراگرها در روند کنترل ارتعاشات ناشی از زلزله بسیار مؤثر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. در طراحی سازه‌های امروزی به دلیل شناسایی بارهای دینامیکی در دهه‌های اخیر و تحلیل سازه‌ها تحت بارهای ثقلی و دینامیکی عملکرد سازه دچار اختلال شده و جلوگیری از این اختلال یک امری ضروری در صنعت ساخت‌وساز می‌باشد و کنترل این اختلال با استفاده از سیستم‌های کنترلی مرسوم در صنعت مهندسی قابل اجرا است. به دلایل ذکر شده تحقیق و توسعه بر روی نحوه و فن‌های کنترل این ارتعاشات که ناشی از زمین‌لرزه و باد می‌باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر کنترل ارتعاشات و پاسخ‌های لرزه‌ای سازه‌ها به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

- ۱- سیستم کنترل فعال ۲- سیستم کنترل نیمه فعال ۳- سیستم کنترل غیرفعال . در سیستم‌های کنترل فعال جذب

و کاهش پاسخ لرزه‌ای سازه توسط یک انرژی خارجی انجام می‌شود که عملکرد مناسب‌تری از سیستم‌های کنترل غیرفعال دارد ولی هزینه‌های اجرایی و تعمیر و نگهداری این سیستم‌ها بالا می‌باشد. در سیستم‌های کنترل نیمه فعال نیز از انرژی خارجی جهت جذب و کنترل پاسخ لرزه‌ای سازه استفاده می‌شود ولی میزان انرژی خارجی استفاده‌شده در این سیستم کمتر از سیستم کنترل فعال است که هزینه‌های اجرا و تعمیر و نگهداری کمتری را متحمل می‌شود. سیستم‌های کنترل غیرفعال مفهوم جذب انرژی و کنترل پاسخ لرزه‌ای سازه متکی بر اتصال یک جرم آزاد برای ارتعاش اضافی به سیستم اصلی است که حرکت آن باید از طریق دستگاه‌های مکانیکی خاصی سرکوب شوند. این دستگاه‌ها به گونه‌ای مناسب طراحی شده‌اند که یک حرکت رزونانسی خارج از فاز جرم متصل در مقایسه با سازه اصلی حاصل شود. مسلماً متداول‌ترین جاذب‌های ارتعاش دینامیک سیستم TMD^1 است. این سیستم در ساده‌ترین حالت ممکن دارای یک جرم، سختی و میرایی است که برای اتصال جرم به سیستم اصلی سازه در نظر گرفته می‌شود. عملکرد مناسب این سیستم بستگی مستقیم به طراحی بهینه پارامترهای این سیستم خواهد داشت. این پایان‌نامه با افزودن یک دستگاه مکانیکی تقویت‌کننده جرم، که اسمیت در سال ۲۰۰۲ آن را اینترت نامید و با حذف میراگر ویسکوز و جایگزینی سختی الاستوپلاستیک با سختی خطی برای افزایش عملکرد پیکربندی TMD کلاسیک در نظر می‌گیرد. بنابراین، میراگر جرمی تنظیم شونده اینترت الاستوپلاستیک ($PTMDI$) از اثر تقویت‌کننده جرم استفاده می‌کند. استفاده از سیستم $PTMDI^2$ به گونه‌ای که عملکرد مناسبی در کنترل ارتعاشات داشته باشد نیاز به طراحی بهینه پارامترهای این سیستم دارد. این علت باعث می‌شود که طراحی بهینه پارامترهای این سیستم از اهمیت بالایی برخوردار باشد و مطالعه بر روی آن از عوامل مؤثر بر کنترل ارتعاشات سازه و علم دینامیک سازه و مهندسی زلزله است.

۱-۲- شرح فصول پایان‌نامه

پایان‌نامه حاضر دارای ۶ فصل است که در زیر به صورت مختصر به شرح هر کدام از فصل‌های پایان‌نامه پرداخته می‌شود.

فصل اول به بیان ضرورت تحقیق در این پایان‌نامه پرداخته شده است و به صورت گذرا در مورد فصل‌های پایان‌نامه پرداخته شده است.

فصل دوم مطالعات انجام شده توسط سایر محققین و نتایج منتج شده از پژوهش‌های آنان مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم به مبانی و مباحث پایه‌ای که در این پایان‌نامه مورد استفاده واقع شده است، می‌پردازد. در این فصل در بخش تحلیل‌ها ابتدا تحلیل تاریخچه زمانی و سپس تحلیل‌های بار افزون یا IDA^3 شرح داده می‌شود. در قسمت مدل‌سازی اندرکنش خاک و سازه مباحث مورد نظر در مدل‌سازی خاک توضیح داده شده است و در قسمت الگوریتم‌های

¹ Tuned mass damper

² Elastoplastic tuned mass damper

³ Incremental dynamic analysis

فرا ابتکاری، الگوریتم گرگ خاکستری⁴ GWO، الگوریتم ازدحام ذرات⁵ PSO، الگوریتم شاهین هریس⁶ HHO، الگوریتم عقاب سرسفید⁷ BES و در نهایت الگوریتم ملخ⁸ GOA به صورت جامع و کامل همراه با روابط حاکم بر تمام الگوریتم‌ها شرح داده شده است. در قسمت بعدی سیستم کنترلی پیشنهادی که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، تشریح شده است. لازم به ذکر است که در این بخش اشاره مختصری به نحوه مدل‌سازی سیستم PTMDI در نرم‌افزار Opensees توضیح داده شده است. در انتهای این قسمت انواع شاخص خرابی و روش‌های سنجش هر یک از آن‌ها شرح داده شده است.

در فصل چهارم، مدل‌سازی و صحت‌سنجی سیستم پیشنهادی و روش تحقیق در این پژوهش آورده شده است. این فصل به سه قسمت کلی تقسیم‌بندی می‌شود که شامل: ۱- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در مقایسه با PTMD، TMDI و TMD ۲- عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت و ۳- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه می‌شود که هر کدام به صورت مجزا شرح داده شده‌اند.

در فصل پنجم نتایج پژوهش در سه قسمت مختلف بیان شده است. در قسمت اول نتایج عملکرد سیستم PTMDI نسبت به سیستم‌های کنترلی دیگر مانند TMD، TMDI و PTMD در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ تحت یک شتاب مصنوعی شرح داده شده است. در قسمت دوم نتایج به دلیل عملکرد مناسب سیستم‌های PTMD و سیستم‌های چندگانه، با ادغام این سیستم یک نوع سیستم جدید پیشنهاد تحت عنوان MPTMD⁹ ارائه شده است و عملکرد این نوع سیستم پیشنهادی در کاهش ضربه مابین سازه‌های مجاور و کاهش شاخص خرابی پارک-انگ شرح داده شده است. در قسمت سوم و انتهایی نتایج، عملکرد سیستم PTMDI با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه¹⁰ SSI در کاهش شاخص خرابی پارک انگ شرح داده شده است.

در فصل ششم نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها جهت ادامه تحقیق و منابع مورد استفاده در این پژوهش آورده شده است.

⁴ Grey wolf optimization

⁵ Particle swarm optimization

⁶ Harris hawk's optimization

⁷ Bald eagle search

⁸ Grasshopper optimization algorithm

⁹ Multiple elastoplastic tuned mass damper

¹⁰ Soil structure interaction

فصل دوم

مروری بر تحقیقات گذشته:

کنترل ارتعاشات در سیستم‌های مهندسی مانند عمران، مکانیک و... می‌تواند با سیستم‌های مختلفی مانند اصلاح سختی، جرم، میرایی یا شکل و هندسه با ارائه نیروی متقابل فعال یا غیرفعال انجام شود. در سال ۱۹۰۹ ایده اصلی میراگر جرمی تنظیم شونده TMD نخست توسط Frahm برای کاهش ارتعاشات ناشی از امواج دریا برای استفاده در ناوگان دریایی مطرح شد. اورموندروید و هارتوگ در سال ۱۹۲۸ برای نخستین مرتبه نظریه میراگرها را بدون میرایی و با در نظر گرفتن میرایی سازه مطرح کردند. آن‌ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که میرایی خود میراگر تأثیر به‌سزایی در بازدهی کنترل ارتعاش می‌گذارد [۱]. براک در سال ۱۹۴۶ روش مطلوب‌گزینهش میرایی میراگر TMD را ارائه کرد و از آن به بعد TMD به‌صورت امروزی در دست تحقیقات قرار گرفت [۲].

طی دهه‌های اخیر، مفهوم میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) به‌عنوان یک میراگر مناسب جهت کنترل ارتعاشات سازه، ناشی از تحرکات زمین‌لرزه مورد توجه واقع شده بود. مطالعات زیادی انجام شده است تا نشان دهد که TMD برای حفاظت از سیستم‌های سازه‌ای از آسیب‌های ناشی از ارتعاشات زمین‌لرزه مؤثر است. بعد از مطالعات

Den Hartog و Ormondroyd [۱]، رویکردهای مختلف برای طراحی بهینه TMD جهت کنترل ارتعاشات ناشی از زمین‌لرزه توسعه یافت [۳]. در میان روش‌های مختلف برای طراحی TMD، یکی از رایج‌ترین این روش‌ها بر اساس نظریه نقاط ثابت است [۴]. پس از تحقیقات انجام‌شده یک‌راه حل دقیق به‌صورت بسته از پارامترهای بهینه TMD برای تنظیم بهینه طبق نظریه نقاط ثابت ارائه شد [۵].

در اولین فرضیات، TMD شامل یک جرم، فنر و میراگر ویسکوز که متصل به سازه بود و حرکات آن باعث کنترل ارتعاشات در سازه می‌شد. از نظر عملی، هرچه جرم متصل TMD بزرگ‌تر باشد مشروط به طراحی سازه و محدودیت‌های معماری کارایی بهتری در کنترل ارتعاشات سازه خواهد داشت. در این میان، محققان مختلف اجرای TMD با جرم متصل بزرگ که به طبقه آخر یا چندطبقه آخر متصل شده، به همراه جداکننده‌های لرزه‌ای را پیشنهاد کردند [۶-۹]. موقعیت‌یابی بهینه برای اتصال TMD به سازه و همچنین یافتن پارامترهای بهینه برای TMD (جرم، سختی و میرایی) از مسائل مهم در مطالعات انجام‌شده است [۱۰-۱۴].

در سال‌های اخیر TMD های سبک که می‌توانند کارایی و راندمان مشابه و یا حتی بهتری از TMD های کلاسیک داشته باشند در حال توسعه‌اند. این‌گونه سیستم‌ها از اثر تقویت‌کننده جرمی یا اینرسی که ابتدا توسط اسمیت در سال ۲۰۰۲ پیشنهاد شد، به نام اینترتر بهره می‌برند [۱۵]. این دستگاه ابتدا برای سیستم‌های تعلیق خودرو ساخته شد که می‌توانست نیروی مقاومتی متناسب با شتاب نسبی پایه‌های خود ایجاد کند، معادل نیرویی که جرم ظاهری را دو برابر بزرگ‌تر از آن تولید می‌شود. همین ویژگی بسیار کلیدی و مهم است که این دستگاه را به‌عنوان جایگزینی با جرم کمتر برای TMD های کلاسیک تبدیل می‌کند که ثابت اینرسی یا اینترتر نامیده می‌شود. در حال حاضر انواع مختلفی از دستگاه‌های اینترتر وجود دارند [۱۶-۱۸].

هدف اصلی فن‌های کنترل ارتعاش کاهش پاسخ سازه‌ای تحت بارهای جانبی مانند بارهای باد و زلزله است. میراگرهای جرمی تنظیم شونده (TMDs)، متشکل از جرم، میرایی و سختی فنر، به‌عنوان یکی از روش‌های کنترل ارتعاش پیشنهاد شده‌اند. این سیستم کنترلی به‌عنوان یک کنترل ارتعاش غیرفعال طبقه‌بندی می‌شود و هنگامی که فرکانس طبیعی سیستم TMD در رزونانس با مقدار آن برای حالت اول سازه اصلی تنظیم شود، می‌توان پاسخ‌های سازه را کاهش داد. بنابراین، انرژی ارتعاشی سازه اصلی به TMD منتقل می‌شود و پس از ارتعاش سازه اصلی تحت بارهای جانبی، توسط میرایی تلف می‌شود [۱۹].

کارایی سیستم TMD به پارامترهای انتخاب‌شده برای جرم، سختی و میرایی TMD تحت زلزله برای سازه مورد مطالعه بستگی دارد. بنابراین، یافتن پارامترهای مناسب برای سیستم TMD یک وظیفه مهم از دیدگاه مهندسی است [۲۰]. از این‌رو، بسیاری از محققین برای یافتن پارامترهای بهینه سیستم TMD تحت بارهای زلزله بررسی کرده‌اند. الگوریتم‌های بهینه‌سازی زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای حل مسائل بهینه‌سازی در مهندسی استفاده کرد [۲۱-۲۳]. سادک و همکاران [۲۴] پارامترهای بهینه TMD را برای سازه‌های تک درجه آزادی ($SDOF^{11}$) و درجه آزادی چندگانه ($MDOF^{12}$) که در معرض تعدادی بار زلزله قرار دارند، پیشنهاد کرد. جوشی و

¹¹Single-degree-of-freedom

¹²Multi-degree-of-freedom

جنگید [۲۵] پارامترهای بهینه TMD چندگانه را در ساختارهای SDOF تحت یک فرآیند تصادفی نویز سفید ثابت معرفی کردند. هادی و ارفیادی [۲۶] در مورد طراحی بهینه TMD منفرد در سازه‌های MDOF تحت بار زلزله بحث کردند.

شایسته بیلوندی و همکاران خواص بهینه سیستم TMD را بر اساس به حداقل رساندن انرژی هیستریک سیستم TMD ارائه کرد [۲۷] این ایده خوبی است اما به‌طور کامل نیست. شاخص آسیب که دو پارامتر مهم (شکل‌پذیری جابجایی و انرژی هیستریک) را در نظر می‌گیرد می‌تواند ایده کامل‌تری باشد. در واقع، به حداقل رساندن این پارامتر از طریق یک مسئله بهینه‌سازی می‌تواند منجر به آسیب کم در حین و پس از زلزله شدید شود. باکر و جنگید پارامترهای یک سیستم TMD را برای کاهش ارتعاش نامطلوب یک سیستم SDOF تحت بار خارجی بهینه کردند [۲۸]. Bekdas و Nigdeli پارامترهای بهینه یک سیستم TMD را با استفاده از جستجوی هارمونی مطالعه کردند [۲۹]. الگوریتم‌های بهینه‌سازی متعددی وجود دارد که توسط محققان برای یافتن پارامترهای بهینه سیستم TMD استفاده شده است. برخی از آن‌ها در اینجا ذکر شده است. فرشیدیان فر و سهیلی از الگوریتم کلونی مورچگان برای یافتن پارامترهای بهینه سیستم TMD استفاده کردند [۳۰]. جستجوی سیستم شارژ استفاده شده توسط شهروزی و همکاران برای محاسبه پارامترهای بهینه سیستم TMD ارائه گردید [۳۱]. الگوریتم خفاش توسط بکداس و همکاران به‌منظور بهبود ایمنی لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از پارامترهای بهینه سیستم TMD استفاده شد [۳۲]. علاوه بر این، اخیراً، لو و همکاران پارامترهای بهینه سیستم TMD را با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیل برای بهبود عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های غیرخطی برانگیخته ارائه نموده‌اند [۳۳].

در سال‌های اخیر، چندین استراتژی مختلف برای بهبود عملکرد TMD کلاسیک برای سرکوب ارتعاش غیرفعال سیستم‌های ساختاری از جمله استفاده از چند TMD کلاسیک به کار گرفته شده است [۳۴, ۳۵]. ادغام میراگرهای ویسکوز غیرخطی به پیکربندی TMD کلاسیک و در نظر گرفتن TMD های هیستریک عملکرد بهتری در مقایسه با TMD کلاسیک ارائه می‌دهند، با این حال طراحی بهینه به یک کار چالشی و درگیر کننده محاسباتی به‌ویژه برای سازه‌های MDOF تبدیل می‌شود [۳۶, ۳۷]. در ادبیات گذشته به‌صورت گسترده به این اشاره شده است که جهت ارتقا عملکرد TMD کلاسیک باید افزایش جرم TMD را در نظر گرفت. در واقع هرچه جرم متصل در نظر گرفته شده بزرگ‌تر باشد، یک TMD با طراحی بهینه برای سرکوب ارتعاشات لرزه‌ای مؤثر واقع خواهد شد و این امر یکی از نقصان‌های این سیستم به شمار می‌آید.

برای یافتن پارامترهای بهینه سیستم TMD، معادلات دینامیک حرکت باید با استفاده از معادلات عددی حل شود. روش‌های زیادی وجود دارد که می‌توان برای حل این معادلات استفاده کرد [۳۸]. در این مطالعه از روش نیومارک برای حل معادلات حرکت استفاده شده است. در میان سیستم‌های جدید TMD و مسائل طراحی مرتبط بر اساس استفاده از دستگاه اینترتر جهت کنترل ارتعاشات زمین‌لرزه تحقیقات بسیار گسترده‌ای به دلیل تازگی این موضوع صورت نگرفته است. مطالعات در میراگرهای جرمی ویسکوز (VMD^{13}) و میراگرهای جرمی تنظیم شونده ویسکوز

¹³ Viscous mass damper

(TVMD¹⁴) و میراگرهای تنظیم شونده اینترتر (TID¹⁵) و جاذب‌های ارتعاش دینامیکی مبتنی بر اینترتر روش‌های طراحی را بر اساس استفاده از توابع پاسخ فرکانسی توسعه داده‌شده است [۳۹-۴۱].

در تحلیل دینامیکی سازه‌ها، اغلب سازه‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات SSI مدل‌سازی می‌شوند. در این‌گونه مدل‌سازی، پاسخ‌های دینامیکی سازه تحت تأثیر خواص دینامیکی خود سازه قرار می‌گیرند و تأثیرات رفتار خاک در حین مدل‌سازی در نظر گرفته نمی‌شود [۴۲]. علاوه بر این، عملکرد لرزه‌ای یک سازه تحت تأثیر برهمکنش متقابل بین سازه و پی آن و بستر خاک زیرین قرار نمی‌گیرد. نادیده گرفتن تأثیر اندرکنش خاک و سازه (SSI) بر پاسخ سازه ممکن است منجر به نتایج نادرست شود. این نکته زمانی که سازه تحت آنالیز دینامیکی غیرخطی قرار می‌گیرد، حائز اهمیت می‌شود [۴۳]. در نتیجه نادیده‌گیری اثرات SSI یک‌روند نادرست محسوب می‌شود مگر در حالتی که سازه مستقیماً بر روی سنگ صلب قرار گیرد [۴۴].

سیستم‌های کنترلی متعددی توسط محققین به منظور کنترل پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها معرفی شده است. TMDها یکی از قدیمی‌ترین سیستم‌های کنترل غیرفعال برای کاهش پاسخ‌های دینامیکی سازه‌ها و بهبود عملکرد سازه‌ها تحت بارهای دینامیکی محسوب می‌شوند. عملکرد مناسب TMD بستگی مستقیم به تنظیم بهینه‌ی پارامترهای سیستم کنترلی دارد [۲۹]. قابلیت‌های TMD جهت کنترل پاسخ دینامیکی سازه‌ها غالباً به ویژگی‌های رکورد زلزله مانند دور یا نزدیک بودن حوزه وقوع زلزله، فرکانس و مدت‌زمان رکورد بستگی دارد، درحالی‌که تحت بار دینامیکی باد، این سیستم عملکرد مناسبی را از خود نشان داده است [۴۵]. همچنین TMDها ممکن است در برابر رکورد زلزله‌ی طولانی‌مدت و دارای دامنه کوتاه مؤثر واقع شوند اما استفاده از آنها معمولاً جهت کنترل زلزله‌ها با رکورد کوتاه‌مدت و دارای دامنه پهن توصیه نمی‌شود [۴۶، ۴۷]. در سال‌های اخیر برخی از محققین تلاش نموده‌اند تا با بررسی اثرات SSI بر عملکرد و پاسخ‌های دینامیکی سازه‌های مجهز به سیستم TMD یک رویکرد جدید در کنترل دینامیکی سازه با در نظرگیری SSI ارائه دهند [۴۸]. در بسیاری از مطالعات نیز عملکرد TMD در کنترل سازه‌ها، اغلب بدون در نظر گرفتن اثرات SSI بوده است [۴۹]. در سال‌های اخیر TMDهای سبک که می‌توانند کارایی و راندمان مشابه و یا حتی بهتری از TMDهای کلاسیک داشته باشند در حال توسعه‌اند. این‌گونه سیستم‌ها که در ابتدا توسط اسمیت در سال ۲۰۰۲ پیشنهاد شدند، از اثر تقویت‌کننده جرمی یا اینرسی به نام اینترتر بهره می‌برند [۱۵]. این دستگاه ابتدا برای سیستم‌های تعلیق خودرو ساخته شد که می‌توانست نیروی مقاومتی متناسب با شتاب نسبی پایه‌های خود ایجاد کند. همین ویژگی بسیار کلیدی و مهم است که این دستگاه را به‌عنوان جایگزینی با جرم کمتر برای TMDهای کلاسیک تبدیل می‌کند که ثابت اینرسی یا اینترتر نامیده می‌شود. در حال حاضر انواع مختلفی از دستگاه‌های اینترتر وجود دارند [۱۶، ۱۷، ۵۰]. میراگر جرمی تنظیم شونده اینترتر (TMDI) برای اولین بار به فرم تحلیلی توسط ماریان و جیارالیس بر مبنای یک ورودی تصادفی به‌منظور طراحی بهینه با به حداقل رساندن پاسخ‌های دینامیکی سازه ارائه شد [۵۱]. برزسکی و همکاران کاربرد یک اینترتر را در یک میراگر جرمی تنظیم شونده مطالعه کردند و امکان تغییر اینرسی در دستگاه اینترتر را در نظر گرفتند [۵۲، ۵۳].

¹⁴ Tuned viscous mass damper

¹⁵ Tuned inerter damper

زمین‌لرزه نیز بررسی شد و اثربخشی اینترتر بر پاسخ سازه مورد ارزیابی قرار گرفت [۳۹، ۴۰، ۵۲، ۵۴]. در سال‌های اخیر مطالعاتی بر روی میراگرهای جرمی تنظیم شونده الاستوپلاستیک (PTMD) انجام شده است. جیسوال و همکاران با معرفی میراگر جرمی تنظیم شونده الاستوپلاستیک (PTMD) نتایج بهبود عملکرد آن را نسبت به TMD نشان دادند. تفاوت اساسی این دو سیستم کنترلی در این است که در سیستم PTMD نسبت به سیستم TMD میراگر حذف شده و سختی سیستم به صورت غیرخطی مدل‌سازی می‌شود [۵۵].

در دهه‌های اخیر روش‌های مبتنی بر الگوریتم‌های فرا ابتکاری باهدف سهولت در طراحی بهینه‌ی پارامترهای TMD مورد توجه محققین قرار گرفته است. برتری عملکرد الگوریتم‌های فرا ابتکاری نسبت به سایر روش‌های موجود در مطالعات پیشین به وضوح قابل مشاهده است [۵۶-۵۸]. اخیراً طراحی بهینه TMD در یک سازه ۴۰ طبقه تحت تحریک لرزه‌ای و با در نظرگیری اثرات SSI با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان انجام شده است [۵۷]. خطیبی نیا و همکاران از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات چندمنظوره جهت طراحی بهینه پارامترهای TMD با در نظر گرفتن اثرات SSI استفاده کردند [۵۸]. همچنین محققین با استفاده از روش لاگرانژ، مدلی ریاضی از یک سازه با در نظرگیری اثرات SSI به همراه سیستم TMD ارائه نمودند [۵۹]. بکداش و همکاران در مطالعات خود با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری (جستجوی هارمونی و الگوریتم خفاش)، یک رویکرد بهینه‌سازی فرا ابتکاری را جهت تنظیم بهینه پارامترهای TMD با در نظر گرفتن اثرات SSI پیشنهاد نمودند [۶۰].

در مطالعات اخیر جهت تحلیل خرابی سازه‌ها تحت زلزله‌ها از موضوعات بسیار مهم در عرصه مهندسی سازه و مهندسی زلزله است. شاخص‌های خرابی به صورت کلی در دودسته مختلف طبقه‌بندی می‌شوند ۱- روش کیفی ۲- روش کمی که با توسعه این روش‌ها، معیارهای متفاوتی باری تعیین میزان خرابی توسط پژوهشگران توصیه گردیده‌اند. از بین شاخص‌های خرابی زیادی که در ادبیات به آن‌ها اشاره شده است می‌توان به شاخص خرابی پارک-انگ، شاخص شکل‌پذیری، سکانت سختی، شاخص انرژی مستهلک چرخه‌ای و شاخص ونزیان و بنان اشاره کرد.

در مطالعه پیش رو پس از معرفی سیستم جدید میراگر جرمی تنظیم شونده اینترتر الاستوپلاستیک (PTMDI)، با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری اقدام به بهینه‌سازی پارامترهای سیستم مذکور پرداخته و بهینه‌سازی به صورتی انجام شده است که شاخص خرابی پارک-انگ در حالت کمینه قرار بگیرد.

فصل سوم

مباحث پایه‌ای مورد استفاده در این مطالعه

در این فصل به بیان مبانی و مباحث مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در ابتدا به تعریف آنالیز تاریخیچه زمانی سپس به تعریف تحلیل دینامیکی افزایشی پرداخته شده است. در ادامه الگوریتم‌های فرا ابتکاری گرگ خاکستری، الگوریتم شاهین هریس، الگوریتم بهینه‌سازی ملخ، الگوریتم بهینه‌سازی عقاب سرفید، الگوریتم ازدحام ذرات مورد بررسی قرار گرفته‌اند و انواع سیستم‌های کنترل لرزه‌ای در این فصل مورد بررسی واقع می‌شوند. در قسمت سیستم‌های کنترل غیرفعال، مدل‌سازی سیستم‌های TMD، PTMD، TMDI و در نهایت PTMDI در نرم‌افزار Opensees ارائه می‌شود. سپس شاخص‌های خرابی سازه و نحوه‌گزینش پارامترهای خرابی و شاخص‌های خرابی پارک-انگ در طبقات و در کل سازه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۳-۱- آنالیز تاریخیچه زمانی

در تحلیل‌های غیرخطی یکی از مهم‌ترین آنالیزها، آنالیز تاریخیچه زمانی است. در این تحلیل بارهای دینامیکی در تاریخیچه زمان مدنظر به سازه وارد می‌شوند. در حالت عمومی بارهای دینامیکی به صورت شتاب‌نگاشت، که توسط پایگاه‌های جمع‌آوری اطلاعات زمین‌لرزه در سرتاسر جهان، در لحظه وقوع زمین‌لرزه‌ها ثبت و به صورت عددی در این پایگاه‌های داده و اطلاعات وجود دارند. در تحلیل دینامیکی برای هر مقدار شتاب ثبت‌شده در رکوردهای زلزله یک فاصله زمانی در هر گام وجود دارد. در واقع شتاب‌های متفاوت در گام‌های زمانی ثابت و مساوی از یک رکورد زلزله، به سازه اعمال شده و پاسخ‌های سازه اعم از جابجایی، شتاب و پاسخ‌های نیرویی سازه در عضوها و گره‌ها ثبت و ضبط می‌شوند.

۳-۲- آنالیز دینامیکی افزایشی IDA

آنالیز دینامیکی افزایشی، یک‌راه حل دقیق جهت برآورد پاسخ رفتار لرزه‌ای سازه تحت شتاب زلزله مختلف است و قدرت بالایی در این امر را دارد. با توجه به پیشرفت و توسعه روش‌های طراحی بر اساس عملکرد توسط محققین و مهندسين، روش طراحی و تحلیل تحت بارهای دینامیکی از روند خطی خارج شده و به صورت غیرخطی تغییر کرده است. از مفاهیم اصلی طراحی عملکردی سازه‌ها، استفاده از میزان ظرفیت دینامیکی غیرخطی اعضای سازه است. بر اساس همین تعریف، هنگام اعمال بار دینامیکی به سازه، به دلیل تشکیل مفصل‌های پلاستیک در اعضای سازه‌ای و بازپخش نیرو در بین اعضای سازه‌ای، سختی اعضای سازه‌ای کاهش یافته و میزان جرم سازه نیز تغییر می‌کند و مسبب تغییر ماتریس جرم سازه نیز می‌شود. درنهایت این رفتار با جاری شدن برخی از اعضای سازه‌ای، سیستم اصلی سازه دچار تغییر شکل‌های بیشتری خواهد شد که این امر خودبه‌خود باعث جذب و مستهلک کردن انرژی بیشتری خواهد شد. جریان آنالیز IDA، به این صورت است که سازه مورد مطالعه تحت یک شتاب‌نگاشت قرار گرفته و در مرحله‌به‌مرحله از آنالیز IDA شدت اعمال بار شتاب‌نگاشت افزایش پیدا کرده و به سازه اعمال می‌شود. در این تحلیل ابتدا یک شتاب‌نگاشت موردنظر را انتخاب کرده و آن را به شتاب ماکسیمم g مقیاس و هم‌پایه می‌کنیم سپس سازه مدنظر را تحت شتاب‌نگاشت مقیاس شده با این تفاوت که در گام اول با ضریب $0/1$ در به سازه اعمال می‌کنیم و این روند به صورتی که در هر گام از تحلیل شتاب‌نگاشت در ضریب $0/1$ به علاوه ضریب قبل ضرب شده و سازه مجدداً تحلیل می‌شود. این روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که ضریب شتاب‌نگاشت به ۱ برسد و درنهایت نمودار IDA برای سازه و قاب تحت زلزله موردنظر ترسیم می‌شود. در واقع نمودار IDA، یک منحنی از پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه موردنظر را در مقابل شدت‌های متفاوت تحریک شده رسم می‌کند و ظرفیت دینامیک غیرخطی سازه را نمایان خواهد کرد.

۳-۳- اندرکنش خاک و سازه

در تحلیل دینامیکی سازه‌ها، اغلب سازه‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات SSI و به صورت زمین ثابت مدل‌سازی می‌شوند. در چنین مدل‌سازی پاسخ‌های دینامیکی سازه تحت تأثیر خواص دینامیکی خود سازه قرار می‌گیرند و تأثیرات رفتار خاک در حین مدل‌سازی در نظر گرفته نمی‌شود. علاوه بر این، عملکرد لرزه‌ای یک سازه تحت تأثیر برهمکنش

متقابل بین سازه و پی آن و بستر خاک زیرین قرار نمی‌گیرد. نادیده گرفتن تأثیر اندرکنش خاک و سازه (SSI) بر پاسخ سازه ممکن است منجر به نتایج نادرست شود، به‌ویژه در مورد تجزیه و تحلیل لرزه‌ای غیرخطی. در نتیجه نادیده‌گیری اثرات SSI یک‌روند غیرمنطقی محسوب می‌شود مگر در حالتی که سازه مستقیماً بر روی سنگ صلب قرار گیرد.

۳-۴- الگوریتم‌های فرا ابتکاری

در طول دهه‌های اخیر، روش‌های زیادی جهت طراحی پارامترهای سازه‌ها گسترش یافته‌اند. روش‌های مذکور به دو قسمت قطعی و احتمالاتی تقسیم‌بندی می‌شوند. روش‌های محاسباتی که به‌صورت برنامه‌نویسی کامپیوتری موجود هستند روش‌های بسیار شایع و محبوب در روش اول می‌باشند که عملکرد این نوع روش‌های محاسباتی بر اساس شیبه بهینه‌سازی عمل می‌کنند. رد روش‌های محاسباتی ریاضی با استفاده از مشتق‌گیری از توابع هدف موجود و قیود مربوطه، متغیرهای طراحی را در نقاط به‌دست‌آمده بهینه‌یابی می‌کنند. الگوریتم‌های فرا اکتشافی و فرا ابتکاری بر پایه الهام‌گیری و یادگیری از طبیعت اطراف ما توسعه پیدا کرده‌اند. این روش‌ها در دسته روش‌های احتمالاتی جای دارند. برگزیدن یک تابع هدف مناسب در روند بهینه‌سازی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در بیشتر اوقات، توابع هدف به‌تنهایی یکی از ویژگی‌های مهم مسئله را به نمایش می‌گذارند که این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است.

۳-۴-۱- الگوریتم گرگ خاکستری GWO

الگوریتم گرگ‌های خاکستری، جزء الگوریتم‌های فرا ابتکاری جدیدی است که الهام گرفته‌شده از روند طبیعی شکار گرگ‌های خاکستری می‌باشد. این روش بر اساس سه گام اصلی شکار، شامل جستجو، محاصره و حمله برای چهار گرگ خاکستری آلفا، بتا، دلتا و امگا ایجاد شده است [۶۱]. در طراحی الگوریتم بهینه‌سازی، سلسله‌مراتب اجتماعی گرگ‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود. اولین حل، به‌عنوان آلفا در نظر گرفته شده و متعاقباً دومین و سومین حل به ترتیب به‌عنوان بتا و دلتا شناخته می‌شوند. باقیمانده‌ی کاندیداهای حل به‌عنوان امگا در نظر گرفته خواهند شد. گرگ‌های \bar{Y} این سه گرگ را دنبال می‌کنند. بنابراین، رفتار محاصره‌کنندگی گرگ‌های خاکستری به‌صورت رابطه‌ی (۱) مدل می‌شود.

$$E = \left| X \cdot \bar{Y}_p(l) - \bar{Y}(l) \right| \quad (1)$$

$$\bar{Y}(l+1) = \bar{Y}_p(l) - B \cdot E$$

به‌گونه‌ای که در رابطه‌ی (۱)، B و X بردارهای ضرایب می‌باشند، و $\bar{Y}_p(l)$ بردار موقعیت مجروحین است. بردارهای B و X می‌توانند به کمک رابطه‌ی (۲) محاسبه شوند.

$$B = 2ar_1 - a \quad (2)$$

$$X = 2r_2$$

در رابطه‌ی (۲) پارامتر a به صورت خطی از مقدار دو تا صفر در طول تکرارها کاهش می‌یابد. همچنین r_1 و r_2 بردارهایی تصادفی می‌باشند که در بازه‌ی ۰ و ۱ قرار دارند. در روند الگوریتم گرگ‌های خاکستری، سه تا از بهترین راه‌حل‌ها ذخیره شده و دیگر گرگ‌ها (شامل گرگ امگا) را مجبور به بروز رسانی موقعیتشان بر اساس بهترین پاسخ در فضای حل می‌کند. برای این منظور، روابط (۳) به کار برده می‌شوند.

$$\begin{aligned}
 E_\alpha &= |X_1 \bar{Y}_\alpha - \bar{Y}| \\
 E_\beta &= |X_2 \bar{Y}_\beta - \bar{Y}| \\
 E_\delta &= |X_3 \bar{Y}_\delta - \bar{Y}| \\
 \bar{Y}_1 &= \bar{Y}_\alpha - B_1 \cdot E_\alpha \\
 \bar{Y}_2 &= \bar{Y}_\beta - B_2 \cdot E_\beta \\
 \bar{Y}_3 &= \bar{Y}_\delta - B_3 \cdot E_\delta \\
 \bar{Y}(l+1) &= \frac{\bar{Y}_1(l) + \bar{Y}_2(l) + \bar{Y}_3(l)}{3}
 \end{aligned} \tag{3}$$

در نهایت موقعیت نهایی به صورت موقعیت تصادفی درون دایره‌ای بوده که بر اساس موقعیت‌های آلفا، بتا و دلتا در فضای جستجو تعریف می‌شود. در این مطالعه، تعداد بیست آنالیز مستقل انجام شده و در نهایت پارامترهایی که منجر به بهترین پاسخ می‌شوند به عنوان پارامترهای بهینه در نظر گرفته می‌شوند.

۲-۴-۳- الگوریتم ازدحام ذرات PSO

الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) به عنوان یک روش بهینه‌سازی مؤثر توسط پژوهشگران برای یافتن پارامترهای بهینه در کاربردهای مهندسی عمران در نظر گرفته شده است [۶۲-۶۴].

۱-۲-۴-۳- Real-coded PSO

الگوریتم PSO به عنوان یک الگوریتم فرا ابتکاری مبتنی بر جمعیت مشترک در ادبیات اخیر پیشنهاد شده است [۶۵]. این الگوریتم از رفتار اجتماعی-شناختی پرندگان در یک دسته الهام می‌گیرد. در این دسته، پرندگان به نام ذرات شناخته می‌شوند و راه‌حل‌های مناسب را در فضای جستجو در ازدحام دسته به نمایش می‌گذارند. ذرات به صورت تصادفی به اطراف پرواز می‌کنند و به صورت مکرر به سمت راه‌حل بهینه (غذا) جهت دستیابی به آن حرکت می‌کنند. ذرات در دسته، مراقب یکدیگر هستند تا از نزدیک‌ترین ذره به راه‌حل بهینه ($gbest$) پیروی کنند و در عین حال بهترین راه‌حل خود را که تاکنون پیدا کرده‌اند ($pbest$) مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. الگوریتم بهینه‌سازی PSO توانایی بهینه‌سازی با متغیرهای واقعی و با مقادیر گسسته را دارا است و می‌تواند با آن‌ها در روند بهینه‌سازی کار کند. ذره i^{th} در تکرار l^{th} با یک بردار موقعیت X_i^l و یک بردار سرعت V_i^l همراه است که به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$\begin{aligned}
 X_i^l &= \{x_{i,1}^l, x_{i,2}^l, \dots, x_{i,p}^l\} \\
 V_i^l &= \{v_{i,1}^l, v_{i,2}^l, \dots, v_{i,p}^l\}
 \end{aligned} \tag{4}$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۴)، p بعد فضای حل است. همان‌گونه که ذره در فضای حل پرواز می‌کند، موقعیت این ذره در فضای حل به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$V_i^{l+1} = \omega^l V_i^l + c_1 r_1 (pbest_i^l - X_i^l) + c_2 r_2 (gbest^l - X_i^l) \quad (5)$$

$$X_i^{l+1} = X_i^l + V_i^{l+1} \quad (6)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۵)، r_1 و r_2 دو عدد تصادفی بین ۰ و ۱ هستند. c_1 و c_2 به ترتیب پارامترهای مقیاس شناختی و اجتماعی هستند و ω^l وزن اینرسی است که تأثیر سرعت قبلی را کنترل می‌کند و در تکرار l^{th} به‌صورت زیر تعریف می‌شود [۶۶]:

$$\omega = \omega_{\max} - \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{l_{\max}} l \quad (7)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۷) ω_{\max} و ω_{\min} به ترتیب حداکثر و حداقل مقادیر ω هستند و l_{\max} حداکثر تعداد تکرار است.

یک PSO مبتنی بر تجمع منفعل (PSOPC) پیشنهاد شده توسط هی و همکاران [۶۷]، در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. تجمع منفعل یک نیروی بیولوژیکی بسیار مهم است که با جذب ذرات یک دسته، یکپارچگی دسته را حفظ می‌کند. PSOPC دقت بهبود یافته و نرخ همگرایی سریع‌تری را در مقایسه با PSO از خود نشان می‌دهد. در PSOPC، سرعت به‌صورت زیر اصلاح شده است.

$$V_i^{l+1} = \omega^l V_i^l + c_1 r_1 (pbest_i^l - X_i^l) + c_2 r_2 (gbest^l - X_i^l) + c_3 r_3 (R_i^l - X_i^l) l \quad (8)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۸)، R_i ذره‌ای است که به‌صورت تصادفی از گروه انتخاب شده است. c_3 ضریب تجمع غیرفعال است و r_3 یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ است.

۲-۲-۳-۲ Binary-coded PSO

در PSO با کد باینری (BPSO)، هر ذره از جمعیت با یک راه‌حل باینری حاوی ۰ و ۱ به‌عنوان متغیرهای گسسته نشان داده می‌شود اما سرعت باید به تغییر احتمال برای هر بعد باینری تبدیل شود تا مقدار ۱ را بگیرد. در BPSO، اولاً سرعت ذرات را می‌توان مطابق معادله (۹) به‌روز کرد سپس با استفاده از تبدیل سیگموئید سرعت به باز ۰ و ۱ تبدیل می‌شود. میر جلیلی و لوئیس [۶۸] در پژوهش خود نشان دادند که خانواده توابع انتقال V شکل می‌تواند عملکرد PSO باینری اصلی را به‌طور قابل توجهی بهبود ببخشد. از این‌رو تبدیل سیگموئید استفاده شده در این مطالعه به‌صورت زیر بیان می‌شود [۶۸].

$$S(v_i^k(l)) = \left\lfloor \frac{v_i^k(l)}{\sqrt{2 + (v_i^k(l))^2}} \right\rfloor \quad (9)$$

به صورتی که در معادله (۹)، $v_i^k(l)$ نشان‌دهنده سرعت ذره i^{th} در تکرار l^{th} در بعد k^{th} است. پس از تبدیل سرعت‌ها به مقادیر احتمال، بردار موقعیت با احتمال سرعت آن‌ها به‌صورت زیر به‌روز می‌شوند [۶۹].

$$x_i^k(l+1) = \begin{cases} 0 & \text{if rand} < S(v_i^k(l)) \\ 1 & \text{if rand} \geq S(v_i^k(l)) \end{cases} \quad (10)$$

۳-۴-۳- الگوریتم شاهین هریس HHO [۷۰]

در شکل ۳-۱ مراحل مختلف الگوریتم شاهین هریس نمایش داده شده است که در بخش‌های بعدی به صورت جداگانه شرح داده شده‌اند.

شکل ۳-۱- مراحل مختلف الگوریتم شاهین هریس [۷۰]

۳-۴-۳-۱- مرحله اکتشاف

در الگوریتم شاهین هریس، شاهین‌های هریس به صورت کاملاً تصادفی در برخی فضاها سکنی گزیده‌اند و بر اساس دو استراتژی در انتظار طعمه هستند تا آن را شناسایی کنند.

$$X(t+1) = \begin{cases} X_{rand}(t) - r_1 |X_{rand}(t) - 2r_2 X(t)| & q \geq 0.5 \\ (X_{rabbit}(t) - X_m(t)) - r_s (LB + r_4 (UB - LB)) & q < 0.5 \end{cases} \quad (11)$$

به صورتی که در معادله (۱۱)، $X(t+1)$ بردار موقعیت شاهین در تکرار t ، $X_{rabbit}(t)$ موقعیت طعمه (خرگوش)، $X(t)$ بردار موقعیت فعلی شاهین‌ها و r_1, r_2, r_s و q اعداد تصادفی در بازه ۰ تا ۱ هستند که در هر تکرار به‌روزرسانی می‌شوند، UB و LB کران‌های بالا و پایین متغیرهای را نشان می‌دهند، $X_{rand}(t)$ یک شاهین به‌طور تصادفی

انتخاب شده از جمعیت فعلی است و $X_m(t)$ موقعیت میانی شاهین است. از جمعیت فعلی شاهین‌ها میانگین موقعیت شاهین‌ها با استفاده از معادله زیر به دست می‌آید:

$$X_m(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i(t) \quad (12)$$

به صورتی که در معادله (۱۲)، $X_i(t)$ مکان هر شاهین را در تکرار t ام و N نشان‌دهنده تعداد کل شاهین‌ها است.

۳-۴-۳-۲- انتقال از مرحله اکتشاف به مرحله بهره‌برداری

جهت مدل‌سازی این مرحله، انرژی طعمه (خرگوش) به صورت زیر بیان می‌شود:

$$E = 2E_0(1 - \frac{t}{T}) \quad (13)$$

به صورتی که در معادله (۱۳)، E انرژی فرار طعمه (خرگوش) را نشان می‌دهد، T حداکثر تعداد تکرارها و E_0 حالت اولیه انرژی طعمه است. رفتار وابسته به زمان E نیز در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۳-۲- رفتار E در طول دو اجرا و ۵۰۰ تکرار [۷۰]

۳-۴-۳-۳- مرحله بهره‌برداری

۳-۴-۳-۱- محاصره نرم

این رفتار با قوانین زیر مدل‌سازی می‌شود:

$$X(t+1) = \Delta X(t) - E |JX_{rabbit}(t) - X(t)| \quad (14)$$

$$J = 2(1 - r_s)$$

$$\Delta X(t) = X_{rabbit}(t) - X(t) \quad (15)$$

به صورتی که در معادله (۱۴ و ۱۵)، $\Delta X(t)$ تفاوت بین بردار موقعیت طعمه و مکان فعلی در تکرار t ام است. r_s یک عدد تصادفی بین ۰ تا ۱ است و $J = 2(1 - r_s)$ نشان‌دهنده انرژی پرش تصادفی خرگوش در تمام مراحل فرار است. مقدار J به‌طور تصادفی در هر تکرار تغییر می‌کند تا ماهیت حرکت طعمه را شبیه‌سازی کند.

۲-۳-۳-۳- محاصره سخت

در این شرایط، موقعیت‌های فعلی با استفاده از معادله زیر به‌روز می‌شوند [۷۱]:

$$X(t+1) = X_{rabbit}(t) - E |\Delta X(t)| \quad (16)$$

یک مثال ساده از این مرحله در شکل زیر به همراه یک شاهین نشان داده شده است:

شکل ۳-۳- نمونه‌ای از بردارهای کلی در مرحله محاصره سخت [۷۰]

در شکل زیر فلوجارت الگوریتم شاهین هریس قابل مشاهده است

شکل ۴-۳- فلوچارت الگوریتم شاهین هریس

۳-۴-۴-۴ الگوریتم عقاب سرسفید BES [۷۱]

الگوریتم جستجوی عقاب سرسفید (BES) یک الگوریتم بهینه‌سازی فرا ابتکاری و الهام گرفته از طبیعت است که استراتژی شکار یا رفتار اجتماعی هوشمندانه عقاب سرسفید را هنگام شکار ماهی تقلید می‌کند. شکار به سه مرحله تقسیم‌بندی می‌شود. در مرحله اول عقاب مکانی که بیشترین تعداد طعمه در آن وجود دارد را انتخاب می‌کند. در مرحله دوم عقاب جهت جستجوی طعمه در محل انتخابی حرکت می‌کند. در مرحله سوم عقاب از بهترین موقعیتی که در مرحله دوم برگزیده است تاب می‌خورد و بهترین نقطه را برای شکار مشخص می‌کند. شیرجه زدن از بهترین نقطه شروع می‌شود و سایر حرکات‌ها به سمت آن هدایت می‌شوند.

الگوریتم BES رفتار عقاب‌های سرسفید را در طول شکار توصیف می‌کند. بر همین اساس الگوریتم به سه مرحله که در زیر به آن پرداخته شده است تقسیم‌بندی می‌شود.

۳-۴-۴-۴-۱ مرحله انتخاب

در مرحله انتخاب، عقاب سرسفید بهترین منطقه را در فضای موجود شناسایی و برمی‌گزیند تا بتواند شکار را انجام دهد معادله (۱۷) این موضوع را بیان می‌کند

$$P_{new}, i = P_{best} + \alpha \times r(P_{mean} - P_i) \quad (17)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۱۷) α پارامتری برای کنترل تغییرات موقعیت است که مقداری بین ۱/۵ و ۲ می‌گیرد و r یک عددی تصادفی است که مقدار آن بین ۰ و ۱ متغیر است. در مرحله انتخاب، عقاب سرسفید منطقه‌ای را بر اساس مقدار شکارهای موجود انتخاب می‌کند. P_{best} فضای جستجویی را نشان می‌دهد که بر اساس تصمیم عقاب‌ها بهترین منطقه محسوب می‌شوند. عقاب‌ها به‌صورت تصادفی تمام نقاط نزدیک فضای جستجوی قبلی را دوباره جستجو می‌کنند. P_{mean} نشان‌دهنده این است که عقاب‌ها تمام اطلاعات مرحله قبلی را مورد استفاده قرار داده‌اند. حرکت فعلی عقاب‌ها با ضرب کردن در اطلاعات قبلی به‌صورت تصادفی در α تعیین می‌شود.

۳-۴-۴-۴-۲ مرحله جستجو

در مرحله جستجو، عقاب‌های سرسفید در فضای منتخب به دنبال طعمه می‌گردند و برای تسریع در جستجوی خود در جهت‌های مختلف در یک فضای مارپیچی حرکت می‌کنند. بهترین موقعیت برای شیرجه به‌صورت ریاضی در معادله (۱۸) بیان شده است:

$$P_{i,new} = P_i + y(i) \times (P_i - P_{i+1}) + x(i) \times (P_i - P_{mean})$$

$$x(i) = \frac{xr(i)}{\max(|xr|)}, \quad y(i) = \frac{yr(i)}{\max(|yr|)} \quad (18)$$

$$xr(i) = r(i) \times \sin(\theta(i)), \quad yr(i) = r(i) \times \cos(\theta(i))$$

$$\theta(i) = a \times \pi \times rand, \quad r(i) = \theta(i) + R \times rand$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۱۸) پارامتری برای تعیین گوشه بین جستجوی نقطه در نقطه مرکزی مقداری بین ۵ تا ۱۰ است و R برای تعیین تعداد چرخه‌های جستجو بین ۰/۵ و ۵ مقدار می‌گیرد. شکل زیر نشان‌دهنده حرکت مارپیچی در جستجوی مکان انتخاب‌شده و بهترین موقعیت است.

شکل ۵-۳- عقاب‌های سرسفید در حال جستجو در فضای مارپیچی [۷۱]

۳-۴-۴-۳- مرحله شیرجه زدن

در مرحله شیرجه زدن، عقاب سرسفید از بهترین موقعیت در مکان انتخابی به سمت طعمه شیرجه می‌زند. تمام نقاط نیز به سمت بهترین نقطه حرکت می‌کنند. معادله (۱۹) این عملکرد را به صورت ریاضی شرح می‌دهد.

$$P_{i,new} = rand \times P_{best} + x1(i) \times (P_i - c1 \times P_{mean}) + y1(i) \times (P_i - c2 \times P_{mean})$$

$$x1(i) = \frac{xr(i)}{\max(|xr|)}, \quad y1(i) = \frac{yr(i)}{\max(|yr|)}$$

$$xr(i) = r(i) \times \sinh(\theta(i)), \quad yr(i) = r(i) \times \cosh(\theta(i)) \quad (19)$$

$$\theta(i) = a \times \pi \times rand, \quad r(i) = \theta(i) + R \times rand$$

where $c1, c2 \in [1, 2]$

حرکت عقاب‌ها به شکل‌های گوناگون است. جهت دستیابی به معادله حرکت عقاب‌ها از یک معادله قطبی استفاده شده است. همچنین بهترین نقطه را با ضرب کردن در اختلاف بین جریان و نقطه مرکزی در نقطه‌ی قطبی X و ضرب اختلاف بین جریان و نقطه مرکزی و بهترین نقطه قطبی در محور Y محاسبه می‌شود. بهترین راه‌حل باید در یک عدد تصادفی ضرب شود زیرا $c1$ و $c2$ شدت حرکت عقاب‌های سرسفيد را به سمت بهترین نقطه و مرکز (نقطه وجود طعمه) افزایش می‌دهد.

۵-۴-۳- الگوریتم بهینه‌سازی ملخ GOA [۷۲]

این الگوریتم برای حل مسائل بهینه‌سازی، رفتار انبوه ملخ‌ها در طبیعت را مدل‌سازی و تقلید می‌کند. الگوریتم GOA از رفتار ازدحام و تجمع ملخ و مسافت‌های طی شده جهت یافت غذا و نحوه پرش‌ها در این ازدحام‌ها الهام گرفته و در مسائل واقعی بهینه‌سازی قدرت تشخیص و بهینه‌سازی بالایی از خود نشان داده است [۷۲]. مدل ریاضی مورد استفاده برای شبیه‌سازی رفتار ازدحام ملخ‌ها به صورت زیر ارائه شده است:

$$X_i = S_i + G_i + A_i \quad (20)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۲۰)، X_i موقعیت i امین ملخ را مشخص می‌کند، S_i تعامل اجتماعی ملخ‌های است، G_i نیروی گرانشی روی i امین ملخ است و A_i میزان فرا رفت باد را نشان می‌دهد. این نکته مهم است که برای ارائه رفتار تصادفی می‌توان معادله‌ای به صورت $X_i = r_1 S_i + r_2 G_i + r_3 A_i$ نوشت که r_1 و r_2 و r_3 اعدادی تصادفی در بازه ۰ تا ۱ هستند.

$$S_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N s(d_{ij}) \hat{d}_{ij} \quad (21)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۲۱)، d_{ij} فاصله بین i امین و j امین ملخ است که به صورت $d_{ij} = |X_j - X_i|$ تابعی است برای تعریف نیروی اجتماعی، همان‌گونه که معادله زیر نشان داده شده است و $\hat{d}_{ij} = \frac{X_j - X_i}{d_{ij}}$ یک بردار واحد از ملخ i ام تا j ام است. تابع S که نیروهای اجتماعی را تعریف می‌کند به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$s(r) = f e^{\frac{-r}{l}} - e^{-r} \quad (22)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۲۲)، f نشان‌دهنده شدت جاذبه و l مقیاس طول پرش است.

۵-۳- سیستم‌های کنترل لرزه‌ای سازه‌ها

در طی سال‌های اخیر کنترل پاسخ‌های دینامیکی و لرزه‌ای سازه‌ها و در پی آن کاهش پاسخ‌های دینامیکی سازه‌ها، به صورت گسترده‌ای رواج پیدا کرده است و از عوامل مهم در طراحی عملکردی سازه‌ها به شمار می‌آید. روش‌های مختلفی در کنترل پاسخ‌های دینامیکی سازه‌ها وجود دارد که اعم از ۱- سیستم‌های کنترل فعال ۲- سیستم‌های کنترل نیمه فعال و ۳- سیستم‌های کنترل غیرفعال هستند. با توجه به این که سیستم پیشنهادی PTMDI،

MPTMD و PTMD در دسته سیستم‌های کنترلی غیرفعال جای می‌گیرند، در قسمت‌های بعدی این مطالعه فقط به شرح این سیستم‌های پرداخته می‌شود.

۱-۵-۳- سیستم به همراه PTMDI

در TMD کلاسیک، رابطه نیرو-تغییر شکل در تمام حالات به صورت خطی فرض می‌شود. در میراگر جرمی تنظیم شونده اینترتو الاستوپلاستیک، رابطه نیرو-تغییر شکل تسلیم در نقطه u_y رخ می‌دهد. شکل (۳-۵) مقایسه‌ی مابین رابطه نیرو-تغییر شکل در سیستم TMD و PTMD را نشان می‌دهد.

شکل ۳-۶- (a) نمودار تغییرات نیرو-تغییر شکل TMD کلاسیک. (b) نمودار تغییرات نیرو-تغییر شکل PTMD

در شکل (۳-۵) (a) یک پروسه معمولی از بارگذاری، باربرداری و بارگذاری مجدد برای یک سیستم الاستوپلاستیک قابل مشاهده است. مقاومت تسلیم در هر دو جهت تغییر شکل برابر است. باربرداری از نقطه حداکثری تغییر شکل طول موازی با شاخه الاستیک ابتدایی انجام می‌شود. به‌طور مشابه بارگذاری مجدد از نقطه حداقل تغییر شکل موازی با شاخه الاستیک ابتدایی رخ می‌دهد. برای تغییر شکل u در زمان t نیروی مقاوم f_s به تاریخچه زمانی پیشین حرکت سیستم اولیه بستگی دارد و اینکه آیا تغییر شکل در حال افزایش یا کاهش است. برای PTMDI، تنش تسلیم نرمال به صورت زیر بیان می‌شود [۷۳]:

$$\bar{f}_y = \frac{f_y}{f_0} = \frac{u_y}{u_0} \quad (23)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۲۳)، f_0 و u_0 به ترتیب مقدار ماکسیمم نیروی مقاوم و تغییر شکل در سیستم الاستیک یا خطی می‌باشند. به‌بیان دیگر، f_0 حداقل مقاومت الاستیک لازم برای سازه در طول دوران زلزله است. u_y تغییر شکل تسلیم و f_y نیروی تسلیم است. در شکل (۳-۵)، u_m حداکثر تغییر شکل در نمودار الاستوپلاستیک است. در شکل زیر سیستم یک درجه آزادی به همراه PTMDI تحت شتاب زمین لرزه $\ddot{x}_g(t)$ را مشاهده می‌کنید. سیستم اصلی با جرم، سختی، میرایی و میراگر اضافه‌شده در بالای سیستم اصلی دارای جرم و سختی به صورت الاستوپلاستیک است.

شکل ۳-۷- پارامترهای سازه یک درجه آزادی (SDOF) مجهز به PTMDI اضافه شده در بالای سازه، تحت تحریک زلزله

دستگاه‌های اینترتر به‌طور مفهومی توسط Smith معرفی شدند [۱۵]، اینترتر ایده‌آل یک دستگاه دو پایانه‌ای خطی با جرم بسیار کم که نیروهای مقاومت F متناسب با شتاب نسبی بین دو سرپایانه‌های آن ایجاد شده که به‌صورت آزاد می‌تواند حرکت کند. نیروی مقاومت بین دو سرپایانه‌های دستگاه اینترتر به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$F = b(\ddot{u}_1 + \ddot{u}_2) \quad (24)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۲۴)، \ddot{u}_1 و \ddot{u}_2 میزان شتاب ابتدا و انتها دوسر پایانه‌های اینترتر هستند که در شکل (۳-۷) قابل مشاهده است. در معادله (۲۴) ثابت تناسب یا اصطلاحاً اینرسی نامیده می‌شود و دارای واحد جرم است. نکته مهم این است رفتار اینترتر می‌تواند جرم فیزیکی میراگر را دو یا چند برابر جرم ظاهری آن کند. این رفتار با آزمایش‌های چندین دستگاه اینترتر نمونه اولیه جهت تبدیل انرژی جنبشی انتقالی به انرژی جنبشی چرخشی تأیید شده است. رابطه ثابت تناسب یا اینرسی به‌صورت زیر قابل بیان است:

$$b = m_f \frac{\gamma_f^2}{\gamma_{pr}^2} \left(\prod_{q=1}^n \frac{r_q^2}{pr_q^2} \right) \quad (25)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۲۵)، m_f و γ_f به ترتیب جرم و شعاع چرخ طیار می‌باشند. γ_{pr} شعاع چرخش پینیون چرخ طیار و $\frac{r_q}{pr_q}$ نسبت چرخ‌دنده در مرحله q از n مرحله موجود در سیستم می‌باشد. در این بین واضح است که اینرسی را می‌توان چند برابر بزرگ‌تر از طریق تغییر نسبت‌های چرخ‌دنده‌ها ایجاد کرد و جرمی بزرگ‌تر از جرم متصل به سیستم تولید کرد.

شکل ۸-۳- نمایش شماتیک دستگاه اینترتر [۷۴]

از این نظر، دستگاه اینترتر ایده آل را می‌توان به‌عنوان یک دستگاه تقویت‌کننده اینرسی معرفی کرد، زیرا با متصل کردن هریک از پایه‌ها، دستگاه به‌عنوان اینرسی عمل می‌کند. این ویژگی‌های اینترتر در این مطالعه توسط میراگر جرمی تنظیم شونده اینترتر الاستوپلاستیک مدنظر قرار گرفته و جهت افزایش کنترل ارتعاشات میراگر کلاسیک از آن بهره‌برداری شده است. مکان‌یابی پیشنهادی PTMDI در سازه‌های چند درجه آزادی با قاب برشی تحت تحریک زمین‌لرزه در شکل (۸-۳) نمایش داده شده است. در شکل (۸-۳) یک TMD کلاسیک در طبقه بالای سازه که دارای جرم m_T که از طریق یک فنر غیرخطی دارای سختی غیرخطی k_T به سازه متصل شده است. جرم TMD توسط یک دستگاه اینترتر با اینرسی b به طبقه زیر میراگر متصل شده است. معادلات حرکت سیستم چند درجه آزادی MDOF تحت شتاب زمین‌لرزه $\ddot{x}_g(t)$ به‌صورت زیر بیان می‌شود.

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{x}(t) = -\mathbf{M}\mathbf{i}\ddot{x}_g(t). \quad (26)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۲۶)، \mathbf{K} ، \mathbf{C} ، \mathbf{M} و $(n+1)$ بردار یکه با طول l به ترتیب ماتریس جرم، میرایی، سختی و بردار جابجایی پاسخ هستند نکته حائز اهمیت در PTMDI این موضوع است با حذف میراگر ویسکوز مقدار ماتریس \mathbf{C} تغییر خواهد کرد. عبارات بالا عموماً به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{S,1} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & m_{S,2} & 0 & 0 & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & m_{S,i} & 0 & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & (m_{S,n-1} + b) & 0 & -b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & m_{S,n} & 0 \\ 0 & \dots & \dots & -b & 0 & m_T + b \end{bmatrix}, \quad (27)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} (c_{S,1} + c_{S,2}) & -c_{S,2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -c_{S,2} & (c_{S,2} + c_{S,i}) & -c_{S,i} & 0 & 0 & \vdots \\ 0 & -c_{S,i} & (c_{S,i} + c_{S,n-1}) & 0 & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & c_{S,n} & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} (k_{S,1} + k_{S,2}) & -k_{S,2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -k_{S,2} & (k_{S,2} + k_{S,i}) & -k_{S,i} & 0 & 0 & \vdots \\ 0 & -k_{S,i} & (k_{S,i} + k_{S,n-1}) & 0 & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & (k_{S,n} + k_T) & -k_T \\ 0 & \dots & \dots & 0 & -k_T & k_T \end{bmatrix},$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \\ x_{n-1} \\ \vdots \\ x_n \\ x_T \end{bmatrix}$$

به گونه‌ای که در رابطه (۲۷)، $m_{S,i}$ ، $k_{S,i}$ و $c_{S,i}$ جرم، سختی و میرایی طبقات به صورتی که $i = (i = 1, 2, \dots, n)$ و k_T ، m_T به ترتیب جرم و سختی PTMDI و b ضریب اینرسی دستگاه اینترتر، همان طور که در شکل (۷-۳) به آن اشاره شده است. علاوه بر این‌ها x_i میزان جابجایی طبقات به صورتی که $i = (i = 1, 2, \dots, n)$ و x_T میزان جابجایی جرم PTMDI در صورت اتصال اینترتر به طبقه پایین است.

شکل ۹-۳- یک سازه چند درجه آزادی (MDOF) با قاب برشی به همراه PTMDI

یک نکته حائز اهمیت در این بین وجود دارد آن هم این است که اگر در شرایطی که میزان $b = 0$ در معادله (۲۶ و ۲۷) جایگذاری شود در اصل پاسخ یک سازه چند درجه آزادی (MDOF) با قاب برشی به همراه TMD کلاسیک را تحت شتاب زلزله به دست می‌آورد. در این شرایط مقدار اینرسی برابر با صفر بوده که هیچ‌گونه تأثیری در نتایج نخواهد داشت. مکان‌یابی اخیر برای PTMDI به گونه‌ای انتخاب شده است که برای کنترل ارتعاشات سازه تحت زمین‌لرزه در ارتعاش یا مود اول بیشترین راندمان را داشته باشد. افزودن دستگاه اینترت ماتریس جرم سازه را از حالت قطری خارج کرده ولی پاسخ ساختاری کلی به صورت خطی باقی می‌ماند و از منظر و دیدگاه علمی همان روش‌های محاسباتی که در مبحث TMD استفاده می‌شود نیز می‌توان به همان حالت در PTMDI به کار گرفته شود. نسبت فرکانس PTMDI به صورت زیر قابل بیان هستند:

$$\omega_{PTMDI} = \frac{\sqrt{\frac{k_T}{(m_T + b)}}}{\omega_s}, \quad (28)$$

در معادله فوق ω_s فرکانس طبیعی سازه است.

۳-۵-۲- سیستم به همراه MPTMD

سیستم MPTMD، با ادغام سیستم‌های چندگانه و PTMD تشکیل خواهد شد. در سیستم MPTMD، قسمت PTMD میراگر روابط مشابه بند قبلی است با این تفاوت که در سیستم PTMD از عملکرد دستگاه اینترتر صرف‌نظر شده و این دستگاه در سیستم PTMD حذف شده و مابقی روابط عیناً با بند قبل مشابه است.

۳-۶- مدل‌سازی میراگرها در نرم‌افزار Opensees

در مطالعه حاضر در روند مدل‌سازی میراگرها از نرم‌افزار Opensees استفاده شده است. جهت مدل‌سازی فنر غیرخطی مورد استفاده در PTMDI، PTMD و MPTMD از مصالح Elastic Perfectly Plastic استفاده شده است. این مصالح جهت ایجاد یک رفتار پلاستیک کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در رفتار پلاستیک کامل شاخه دوم رفتار به صورت کاملاً افقی در نظر گرفته می‌شود. شکل کلی رفتار این مصالح به صورت زیر است:

شکل ۳-۱۰- معرفی رفتار مصالح Elastic Perfectly Plastic

همان‌طور که مشاهده می‌شود با استفاده از این مصالح یک رفتار دوخطی پلاستیک کامل را می‌توان مدل‌سازی کرد. جهت مدل‌سازی سیستم PTMDI و PTMD در نرم‌افزار Opensees، ابتدا دو گره که دارای مختصات یکسان هستند را تعریف می‌کنیم. درجات آزادی دو گره تعریف شده را به یکدیگر می‌بندیم. جهت تخصیص سختی غیرخطی با مشخصات معینی مصالح Elastic Perfectly Plastic تعریف می‌شود. جرم میراگر به صورت یک جرم انتقالی در جهت محور X به گره دوم اختصاص داده می‌شود. جهت تخصیص پارامترهای میراگرها، یک المان با طول صفر با خصوصیات ماده Elastic Perfectly Plastic را تعریف کرده و دو گره هم مختصات را به یکدیگر متصل می‌کنیم. تنها تفاوت در میراگر PTMDI استفاده از دستگاه اینترتر است که جهت مدل‌سازی اینترتر در نرم‌افزار Opensees با یک عنصر قاب جداسازی شده مدل‌سازی می‌شود و به طبقه موردنظر متصل شده و با استفاده از خواص اینرسی کاهش جابجایی سازه را تسهیل می‌کند. در برنامه اجزا محدودی Opensees رفتار اینترتر ایده‌آل موجود نیست. یکی از راه‌های مدل‌سازی اینترتر در این برنامه مدل‌سازی یک عنصر قاب صلب جداسازی است که می‌تواند با استفاده از دوران، جرم اضافی (اینرسی) را شبیه‌سازی کند. شکل زیر نحوه مدل‌سازی اینترتر را شرح می‌دهد.

شکل ۱۱-۳- نحوه مدل سازی رفتار اینترتر در نرم افزار Opensees [۷۵]

به گونه ای که معادله دوران θ به صورت زیر است:

$$\theta = \frac{x_s^v - x_s^u}{L} \quad (29)$$

به گونه ای که در رابطه (۲۹)، x_s^v و x_s^u به ترتیب جابجایی گره v و u هستند و L فاصله بین گره ها است. اگر دو گره با یک المان صلب با جرم اینرسی I که در گره u اعمال می شود، متصل شوند، زوج نیروی F ایجاد شده که در شکل (۳-۱۰) نیز قابل مشاهده است. معادله زیر بیان گر رابطه تعادل در المان صلب است.

$$I.\ddot{\theta} = F.L \quad (30)$$

با استفاده از معادله بالا برای نیروی F خواهیم داشت:

$$F = \frac{I}{L}(\ddot{x}_s^v - \ddot{x}_s^u) \quad (31)$$

این نکته حائز اهمیت است که چرخش اضافی در المان صلب (اینترتر) تأثیر بر خواص سینماتیکی و اینرسی سازه نخواهد داشت.

۳-۷- مطالعه سطح عملکرد

FEMA-356 [۷۶] سطوح مختلف عملکرد را بر اساس معیارهای دریفت طبقات را تعریف می کند (جدول (۳-۱)). بر اساس جدول (۳-۱)، زمانی که دریفت طبقه کمتر از ۱ درصد باشد، عناصر سازه ای تا حدی آسیب دیده اند. این سطح از عملکرد را اشغال فوری (IO) می نامند. علاوه بر این، هنگامی که دریفت طبقات برابر با ۲ درصد باشد، عناصر سازه ای و غیر سازه ای به میزان قابل توجهی آسیب می بینند، این سطح از عملکرد، حالت ایمنی جانی (LS) نام دارد. برای نسبت دریفت طبقات برابر با ۴٪، حالت پیشگیری از فروپاشی (CP) تعریف می شود و سازه در شرف فروپاشی است. در نهایت، برای حالت فروریخته (C)، نسبت دریفت طبقات بزرگتر از ۴ درصد است و سازه به طور کامل فروریخته است.

Performance level	IO	LS	CP	C
Story drift (%)	۱	۲	۴	>۴

۳-۸- شاخص خرابی

در روند ارزیابی عملکرد سازه، تجزیه و تحلیل خسارت‌های وارد شده به سازه یکی از مراحل اصلی است که منتج به محاسبه خسارت وارد شده به سازه می‌شود. انواع مختلفی از شاخص‌های خرابی توسط محققین در چند دهه اخیر معرفی شده‌اند. شاخص خرابی مدنظر در این مطالعه بر اساس انرژی اتلاف شده و نیازهای شکل‌پذیری هست که به‌عنوان مثال شاخص خرابی پارک-انگ، شاخصی است که یک جمع خطی از میزان حداکثر تغییر شکل و انرژی تلف شده است [۷۷].

۳-۸-۱- شاخص خرابی پارک-انگ

در این بخش، روابط مورد نیاز جهت محاسبه‌ی شاخص خرابی اعضا، طبقات و سازه بر اساس معیار شاخص خرابی پارک-انگ اصلاح شده ارائه می‌شود. شاخص پارک-انگ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$DI_{PA} = \frac{\delta_m}{\delta_u} + \frac{\beta}{Q_y \delta_u} \int dE \quad (32)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه‌ی (۳۲) δ_m تغییر شکل عضو تحت شتاب زلزله، δ_u تغییر شکل نهایی عضو و β ضریبی است که با استفاده از روش تجربی محاسبه شده و برای سازه‌های فولادی مقدار ۰/۰۲۵ توسط محققین پیشنهاد شده است [۷۸]. Q_y تنش تسلیم و E میزان انرژی اتلاف شده در عضو می‌باشد. بعدها شاخص پارک-انگ توسط کوونات و همکاران بر اساس دوران عضو به صورت زیر اصلاح شد که مبنای ارزیابی خرابی در این مطالعه قرار گرفته است [۷۹]:

$$DI_{PA} = \frac{\theta_m - \theta_y}{\theta_u - \theta_y} + \frac{\beta}{M_y \theta_u} \int dE \quad (33)$$

به‌گونه‌ای که در رابطه‌ی (۳۳) θ_m میزان بیشینه چرخش انتهای عضو، θ_u ظرفیت چرخش نهایی عضو، θ_y چرخش تسلیم عضو و M_y لنگر تسلیم مقطع عضو می‌باشد. همچنین شاخص خرابی در کل سازه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$DI_{Storey} = \sum (\lambda_i)_{component} (DI_i)_{component} ; (\lambda_i)_{component} = \left(\frac{E_{h_i}}{\sum E_{h_i}} \right)_{component} \quad (34)$$

$$DI_{Overall} = \sum (\lambda_j)_{Storey} (DI_j)_{Storey} ; (\lambda_j)_{Storey} = \left(\frac{E_{h_j}}{\sum E_{h_j}} \right)_{Storey}$$

به گونه‌ای که در رابطه‌ی (۳۴) E_{h_i} و λ_i به ترتیب نشان‌دهنده ضرایب وزنی انرژی و مجموع انرژی جذب‌شده تجمعی توسط طبقه "j" ام یا عضو "i" ام می‌باشند [۸۰]. بر این اساس، مطابق جدول (۳-۲) شاخص خرابی کل سازه بر اساس میزان خرابی رخ داده مشخص شده است. [۸۰].

جدول ۳-۲- محدوده شاخص خرابی پارک-انگ در مقابل آسیب لرزه‌ای [۶۵]

سطح خسارت	محدود شاخص خرابی پارک-انگ
بدون آسیب یا ترک خوردگی جزئی موضعی	$DI_{PA} < 0.1$
آسیب جزئی - ترک خوردگی جزئی در کل سازه	$0.1 \leq DI_{PA} < 0.2$
آسیب متوسط - ترک شدید و پوسته‌پوسته شدن موضعی	$0.2 \leq DI_{PA} < 0.4$
آسیب شدید - خرد شدن بتن و قرار گرفتن آرماتورها در معرض دید	$0.4 \leq DI_{PA} < 1$
انهدام و فروپاشی سازه	$DI_{PA} \geq 1$

فصل چهارم

روش تحقیق

روش تحقیق در مطالعه حاضر به شرح زیر است:

أ. عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در مقایسه با TMDI.PTMD و

TMD

- ۱- مقدمه
- ۲- طراحی بهینه سیستم PTMDI
- ۳- طراحی بهینه سیستم TMDI
- ۴- طراحی بهینه سیستم PTMD
- ۵- طراحی بهینه سیستم TMD
- ۶- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب
- ۷- صحت سنجی سیستم‌ها
- ۸- مدل‌سازی قاب خمشی ۹ طبقه فولادی
- ۹- مدل‌سازی زلزله مصنوعی

ب. عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت

۱- مقدمه

۲- طراحی بهینه سیستم MPTMD

۳- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب

۴- مدل‌سازی قاب‌های مجاور

۵- تحلیل دینامیکی

ج. عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه

۱- مقدمه

۲- طراحی بهینه سیستم PTMDI

۳- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب

۴- مدل‌سازی قاب خمشی ۹ طبقه فولادی به همراه خاک

۵- تحلیل دینامیکی

۴-۱- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در مقایسه با PTMD, TMDI و TMD

۴-۱-۱- مقدمه

در این بخش مزایای عملی میراگر جرمی تنظیم شونده اینترت الاستوپلاستیک (PTMDI) پیشنهادی در مقایسه با میراگر جرمی تنظیم شونده کلاسیک (TMD)، میراگر جرمی تنظیم شونده اینترت (TMDI) و میراگر جرمی تنظیم شونده الاستوپلاستیک (PTMD) که برای کنترل ارتعاشات غیرفعال سازه که به صورت غیرخطی مدل شده است می پردازد. توجه ویژه جهت نشان دادن این موضوع متمرکز شده است که PTMDI با حذف میراگر ویسکوز و استفاده از سختی غیرخطی به کاهش چشم گیر شاخص خرابی با استفاده از اثر تقویت کننده اینرسی نیاز پیدا می کند. موضوع بعدی امکان افزایش خاصیت اینرسی PTMDI را مهیا می کند که بدون افزایش جرم متصل به میراگر می تواند کارایی PTMDI را نسبت به TMD, TMDI و PTMD بهبود ببخشد. برای این منظور یک قاب ساختمانی ۹ طبقه مجهز به PTMDI, TMD, TMDI و PTMD که به صورت غیرخطی در نرم افزار OpenSees با در نظرگیری چشمه اتصال (مدل پلاستیسیته متمرکز) طراحی شده است. در این مطالعه از شتاب نگاشت مصنوعی جهت تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه مورد نظر استفاده شده است. در روند بهینه سازی پارامترهای PTMDI, TMD, TMDI و PTMD از الگوریتم های فرا ابتکاری استفاده شده است و نتایج نشان دادند که در فرآیند بهینه سازی الگوریتم گرگ خاکستری و الگوریتم شاهین هریس نتایج بهتر را ارائه می دهد. این تفاوت در الگوریتم شاهین هریس به چشم می خورد که با تعداد تکرار کمتر به جواب بهینه دست پیدا می کند. نتایج به خوبی نشان دهنده این است که PTMDI با حذف میراگر ویسکوز و استفاده از اثر تقویت کننده اینرسی و در نظرگیری سختی غیرخطی در PTMDI میزان راندمان و کارایی بالاتری در کاهش شاخص خرابی در مقابل TMD, TMDI و PTMD از خود نشان می دهد. در این بخش با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری اقدام به بهینه سازی پارامترهای سیستم مذکور پرداخته و بهینه سازی به صورتی انجام شده است که شاخص خرابی پارک-انگ در حالت کمینه قرار بگیرد. نتایج بهینه سازی نشان دادند که الگوریتم بهینه سازی شاهین هریس نتایج مناسبی را ارائه می دهد. پس از بررسی این موضوع با بهینه یابی پارامترهای PTMDI, TMDI و TMD با الگوریتم شاهین هریس جهت کمینه سازی شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات سازه و در کل سازه، نتایج به وضوح برتری عملکرد PTMDI نسبت به سایر سیستم ها را آشکار می سازد. همچنین در روند بهینه سازی پارامترها با الگوریتم شاهین هریس از دسته جمعیت های انتخابی یک جمعیت اولیه که نتایج مناسب تری نسبت به سایر جمعیت ها ارائه می دهد منتخب شده و به عنوان جمعیت اولیه یکسان در تمام روند بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفت. این نکته قابل ذکر است که در جهت تحلیل سازه از تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شده و جهت تحریک پایه سازه از یک زلزله مصنوعی با شتاب $0.8g$ استفاده شده است. پس از بهینه سازی پارامترها، نتایج عددی نشان می دهد که سیستم PTMDI عملکرد مناسبی در کمینه سازی شاخص خرابی پارک-انگ از خود نشان داده و شاخص خرابی کل سازه را تا ۳۸٪ کاهش داده است. مقایسه بین نتایج این مسئله را روشن می سازد که سیستم معرفی شده با حذف میراگر ویسکوز و جایگزین سختی خطی با سختی الاستوپلاستیک و استفاده از خاصیت اینرسی دستگاه های اینترت می تواند راندمان خوبی جهت کمینه سازی شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات سازه و شاخص خرابی در کل سازه شود. این نکته حائز اهمیت است که جهت کارایی مناسب سیستم PTMDI و TMD از نسبت

جرم‌های بالا باید استفاده کرد ولی در سیستم معرفی شده با نسبت جرم حدود ۰/۰۱ درصد نسبت به سازه به کارایی بالاتری نسبت به سایر سیستم‌ها با همین نسبت جرم می‌رسد و این عملکرد دیدگاه متفاوتی را نسبت به سیستم‌هایی که نیاز به نسبت جرم‌های بالا پیدا می‌کنند را ارائه می‌کند.

۲-۱-۴- طراحی بهینه سیستم PTMDI

از ابتدای تاریخ مشکل اساسی زلزله‌ها، ویرانی و خرابی سازه‌ها و نتیجه آن مرگ‌ومیر انسان‌ها در اثر فروریزش سازه‌ها بوده است. جابجایی و شتاب بالای سازه یکی از عوامل فروریزش سازه‌ها می‌باشد. امروزه علم می‌کوشد با استفاده از سیستم‌های کنترل ارتعاشات باعث کاهش شتاب و جابجایی سازه شود که این امر عامل کاهش فروریزش سازه‌ها نیز هست. امروز روش‌های مختلفی جهت کنترل پاسخ لرزه‌ای سازه گسترش یافته است. PTMDI در دسته سیستم‌های کنترل غیرفعال سازه قرار دارد. این سیستم شامل جرم و سختی است که به صورت غیرخطی یا الاستوپلاستیک تشکیل شده است. هنگامی که فرکانس میراگر نزدیک به فرکانس اصلی سازه باشد، حرکت این سیستم در خلاف جهت حرکت سازه قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از انرژی ورودی به سازه توسط سختی الاستوپلاستیک سیستم میرا می‌شود و این روند باعث کاهش پاسخ‌های دینامیکی سازه در برابر ارتعاشات خواهد شد. در این بخش بهینه‌سازی پارامترهای PTMDI که شامل جرم m_T ، سختی غیرخطی k_T و میزان اینرسی F برای به حداقل رساندن شاخص خرابی پارک-انگ تحت بار زلزله مصنوعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و می‌توان فرایند بهینه‌سازی را به صورت زیر بیان کرد:

$$\begin{aligned}
 \text{Find:} & \quad m_T, k_T, F \\
 \text{Minimize:} & \quad DI_{PA}(m_T, k_T, F) \\
 & \quad m_T^{\min} \leq m_T \leq m_T^{\max} \\
 & \quad k_T^{\min} \leq k_T \leq k_T^{\max} \\
 \text{Subjected to:} & \quad F^{\min} \leq F \leq F^{\max} \\
 & \quad \max(|X_T(t) - X_{Roof}(t)|) \leq St_{\max} \\
 & \quad DI_{PA}^{story} \leq 0.3
 \end{aligned} \tag{۳۵}$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۳۵) m_T^{\min} و m_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین جرم PTMDI را بیان می‌کند. همچنین k_T^{\min} و k_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین سختی غیرخطی PTMDI و در نهایت F^{\min} و F^{\max} حد بالا و پایین میزان نیروی اینرسی در دستگاه اینترتر متصل به جرم و طبقه در سیستم است. در معادله بالا ظرفیت ضربه‌ای (Stroke) سیستم PTMDI در نظر گرفته می‌شود و به یک مقدار از پیش تعیین شده محدود می‌شود که در این مطالعه میزان آن برابر با $St_{\max} = 1 (m)$ است. همچنین DI_{PA}^{story} میزان شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات سازه می‌باشد. مقادیر حدهای بالا و پایین بر اساس مرجع‌های [۸۱, ۸۲] انتخاب شده است (به جدول (۴-۱) مراجعه کنید) و در جدول (۴-۴) ۵ تا ۴-۲ فهرست شده‌اند.

۴-۱-۳- طراحی بهینه سیستم TMDI

فرایند بهینه‌سازی در TMDI به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned}
 \text{Find:} & \quad m_T, k_T, c_T, F \\
 \text{Minimize:} & \quad DI_{PA}(m_T, k_T, c_T, F) \\
 & \quad m_T^{\min} \leq m_T \leq m_T^{\max} \\
 & \quad k_T^{\min} \leq k_T \leq k_T^{\max} \\
 & \quad c_T^{\min} \leq c_T \leq c_T^{\max} \\
 \text{Subjected to:} & \quad F^{\min} \leq F \leq F^{\max} \\
 & \quad \max(|X_T(t) - X_{Roof}(t)|) \leq St_{\max} \\
 & \quad DI_{PA}^{story} \leq 0.3
 \end{aligned} \tag{۳۶}$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۳۶) و m_T^{\min} و m_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین جرم TMDI را بیان می‌کند. همچنین k_T^{\min} و k_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین سختی خطی و c_T^{\min} و c_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین میرایی TMDI و در نهایت F^{\min} و F^{\max} حد بالا و پایین میزان نیروی اینرسی در دستگاه اینترتر متصل به جرم و طبقه در سیستم است. ظرفیت ضربه‌ای سیستم و شاخص خرابی طبقات همانند معادله (۳۵) در نظر گرفته شده است.

۴-۱-۴- طراحی بهینه سیستم PTMD

فرایند بهینه‌سازی در PTMD به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned}
 \text{Find:} & \quad m_T, k_T \\
 \text{Minimize:} & \quad DI_{PA}(m_T, k_T) \\
 & \quad m_T^{\min} \leq m_T \leq m_T^{\max} \\
 & \quad k_T^{\min} \leq k_T \leq k_T^{\max} \\
 \text{Subjected to:} & \quad \max(|X_T(t) - X_{Roof}(t)|) \leq St_{\max} \\
 & \quad DI_{PA}^{story} \leq 0.3
 \end{aligned} \tag{۳۷}$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۳۷) و m_T^{\min} و m_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین جرم PTMD را بیان می‌کند. همچنین k_T^{\min} و k_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین سختی غیرخطی PTMD در سیستم است. ظرفیت ضربه‌ای سیستم و شاخص خرابی طبقات همانند معادلات (۳۵) و (۳۶) یکسان است.

۴-۱-۵- طراحی بهینه سیستم TMD

فرایند بهینه‌سازی در TMD به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned}
 \text{Find:} & \quad m_T, k_T, c_T \\
 \text{Minimize:} & \quad DI_{PA}(m_T, k_T, c_T)
 \end{aligned} \tag{۳۸}$$

$$\begin{aligned}
m_T^{\min} &\leq m_T \leq m_T^{\max} \\
k_T^{\min} &\leq k_T \leq k_T^{\max} \\
c_T^{\min} &\leq c_T \leq c_T^{\max} \\
\max(|X_T(t) - X_{Roof}(t)|) &\leq St_{\max} \\
DI_{PA}^{story} &\leq 0.3
\end{aligned}$$

Subjected to:

به گونه‌ای که در رابطه (۳۸) m_T^{\min} و m_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین جرم TMD را بیان می‌کند. همچنین k_T^{\min} و k_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین سختی خطی و c_T^{\min} و c_T^{\max} به ترتیب حد بالا و پایین میرایی TMD در سیستم است. ظرفیت ضربه‌ای سیستم و شاخص خرابی طبقات همانند معادله (۳۵) در نظر گرفته شده است.

۴-۱-۶- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب

در این بخش از مطالعه همان گونه که در بند ۴-۱-۱ اشاره شده است جهت روند بهینه‌سازی پارامترهای سیستم‌ها از الگوریتم شاهین هریس (HHO) استفاده شده است. پروسه بهینه‌سازی به گونه‌ای انتخاب شده که شاخص خرابی پارک-انگ در حالت کمینه قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این است که در این قسمت به دلیل انجام مقایسه عملکردی سیستم‌های مختلف از جمعیت اولیه‌ها تولید شده یک جمعیت مناسب و یکسان برای تمام سیستم‌ها منتخب شده که در روند بهینه‌سازی به دلیل وجود مقایسه‌ای بین عملکرد سیستم‌ها اختلاف در تولید و وجود نقاط شروع متفاوت برای بهینه‌سازی، از جمعیت اولیه یکان استفاده شده است. نکته دیگر در این بخش این است که در روند بهینه‌سازی از دو الگوریتم استفاده شده است که نتایج نشان دادند الگوریتم بهینه‌سازی HHO مدت زمان کمتری در روند بهینه‌سازی را طی خواهد کرد تا به جواب‌های بهینه برسد. جزئیات الگوریتم گرگ خاکستری در بند ۴-۱-۳ و جزئیات الگوریتم شاهین هریس نیز در بند ۴-۱-۳ قابل مشاهده است.

جدول ۴-۱-۴ حد بالا و پایین پارامترهای مدنظر در بهینه‌سازی با الگوریتم HHO

Inertance ratio [82]	Mass ratio [82]	Frequency ratio [81]	Damping ratio [82]
$0.0 \leq \beta \leq 1.0$	$0.002 \leq \mu \leq 0.02$	$0.01 \leq \nu \leq 10.0$	$0.05 \leq \zeta \leq 2/5$

پارامترهای بهینه‌سازی ذکر شده در جدول (۴-۱) عموماً به صورت زیر بیان می‌شوند:

$$\nu = \frac{\omega_0}{\omega_s} \quad \zeta = \frac{c_0}{2m_0\omega_0} \quad \mu = \frac{m_0}{m_s} \quad \beta = \frac{b}{m_s} \quad (39)$$

به گونه‌ای که در رابطه (۳۹) m_0 ، c_0 ، ω_0 به ترتیب معرف فرکانس، میرایی و جرم میراگر هستند و ω_s و m_s نیز فرکانس و جرم سازه اصلی است. ν ، ζ ، μ و β نیز به ترتیب نسبت فرکانس، نسبت میرایی، نسبت جرم و نسبت نیروی اینرسی می‌باشند. جدول‌های (۴-۵ تا ۴-۲) حدهای متغیرهای طراحی در هر سیستم را شرح داده‌اند.

جدول ۴-۲- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده شده در PTMDI

The parameters of the PTMDI	Lower bound	Upper bound
$m_T (N \cdot \text{sec}^2 / m)$	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰
$k_T (N / m)$	۳۶۰۰	۷۷۳۰۰۰
$F (N)$.	۷۵۰۰۰۰۰

جدول ۴-۳- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده شده در TMDI

The parameters of the TMDI	Lower bound	Upper bound
$m_T (N \cdot \text{sec}^2 / m)$	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰
$k_T (N / m)$	۳۶۰۰	۷۷۳۰۰۰
$c_T (N \cdot \text{sec} / m)$	۳۴۰۰	۳۶۷۵۰۰
$F (N)$.	۷۵۰۰۰۰۰

جدول ۴-۴- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده شده در PTMD

The parameters of the PTMD	Lower bound	Upper bound
$m_T (N \cdot \text{sec}^2 / m)$	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰
$k_T (N / m)$	۳۶۰۰	۷۷۳۰۰۰

جدول ۴-۵- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده شده در TMD

The parameters of the TMD	Lower bound	Upper bound
$m_T (N \cdot \text{sec}^2 / m)$	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰
$k_T (N / m)$	۳۶۰۰	۷۷۳۰۰۰
$c_T (N \cdot \text{sec} / m)$	۳۴۰۰	۳۶۷۵۰۰

۴-۱-۷- صحت سنجی سیستمها

در مسیر این مطالعه جهت صحت سنجی نتایج سیستمهای مذکور، تمام این سیستمها مدل سازی شده اند و نتایج مدل سازی و عملکرد این سیستم با مطالعات انجام شده و تأیید شده بر روی این سیستمها مقایسه می شوند تا بتوان از عملکرد مناسب و صحیح سیستمهای معرفی شده اطمینان نظر حاصل کرد و بتوان بر روی صحت نتایج تحلیلی

و عددی که در این مطالعه انجام شده است تأکید کرد و این امر باعث قابل اطمینان بودن عملکرد سیستم‌های معرفی شده خواهد شد.

۴-۱-۷-۱- سیستم به همراه TMD و TMDI

در این قسمت، قاب ساختمانی سه طبقه به عنوان سازه‌ی اولیه از مرجع [۸۳] انتخاب می‌شود. اطلاعات سازه‌ی مورد نظر در جدول (۴-۶) نشان داده شده است. سازه‌ی مذکور دارای نسب میرایی $\zeta = 0.02$ ، مقدار فرکانس طبیعی $\omega_s = 4\pi \text{ (rad / s)}$ و پریود طبیعی مود اول $T = 0.15 \text{ sec}$ می‌باشد. جدول (۴-۶) نیز مقادیر مود شکل‌های نرمال شده را نشان می‌دهد [۸۳].

جدول ۴-۶- اطلاعات قاب برشی سه طبقه [۸۳]

Floor	Mass(kg)	Stiffness(N/m)	Damping (Ns/m)	Fundamental mode shape $\phi_1 = (T = 0.15 \text{ sec})$
۱	30×10^3	30×10^5	۹۵۴۹	۰/۲۸۶
۲	30×10^3	30×10^5	۹۵۴۹	۰/۵۲۷
۳(Roof)	10×10^3	10×10^5	۳۱۸۳	۱

در این قسمت مطابق مقاله‌ی مرجع [۸۳]، از طیف پاسخ شبه شتاب یوروکد ۸ به ازای مقدار بیشینه شتاب $g = 0.36$ ، نوع زمین B و نسبت میرایی ۰.۵ استفاده می‌شود (شکل ۴-۱).

شکل ۴-۱- طیف پاسخ یوروکد ۸ در نظر گرفته شده

روش بهینه‌سازی ذکرشده در متن قبل برای بهینه‌سازی پارامترهای TMD کلاسیک ($b=0$) و برای بهینه‌سازی پارامترهای TMDI مورد بحث ($b>0$) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بهینه‌سازی در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که محدوده وسیعی از نسبت جرم که از ۱ تا ۵۰ درصد از جرم سازه را در برمی‌گیرد مدنظر است. نتایج عددی از الگوریتم بهینه‌سازی برحسب نسبت فرکانس و نسبت میرایی بهینه و شاخص عملکرد به دست آمده به ترتیب در شکل‌های (۴-۵ تا ۴-۲) قابل مشاهده است. این داده برای نسبت جرم ۱۰ درصد و در نظرگیری عملکرد اینرسی b بیان شده‌اند که می‌توان از این داده‌های این گونه برداشت کرد که با کاهش نسبت فرکانس بهینه، نسبت میرایی بهینه افزایش می‌یابد و شاخص عملکرد مناسب‌تری جهت کاهش جابجایی بام خواهیم داشت.

۱-۷-۱-۴- بررسی عملکرد تحت تحریکات زمین‌لرزه

در این بخش از نتایج عددی برای ارزیابی عملکرد TMDI در برابر عملکرد TMD کلاسیک جهت کنترل ارتعاشات غیرفعال برای سازه تحت تحریک زمین‌لرزه را مشاهده می‌کنیم. جهت ارضاء این مسئله در مدل‌سازی سازه ۳ طبقه مجهز به TMD کلاسیک با جرم $m_T = 900$ ، نسبت جرم ۱۰ درصد و TMDI با جرم مشابه و میزان اینرسی ۶۸۰۰۰ کیلوگرم تحت تحریک ۷ زمین‌لرزه ثبت شده است. در جدول (۴-۷) اشاره شده است. همان‌طور که در بخش قبل برای طیف پاسخ یوروکد ۸ شکل (۴-۱) بحث شد، به‌طور بهینه طراحی شده‌اند. برای این منظور، شتاب‌نگاشت‌های ذکرشده با یک رویکرد مبتنی بر موجک هارمونیک [۸۴] مقیاس شده‌اند به صورتی که با طیف پاسخ یوروکد ۸ مطابقت دارند. به‌طور خاص، مشخصات طیف پاسخ بیش از ۹۰ درصد در بازه $[0.2T, 2T]$ که در آن $T = 0.5 \text{ sec}$ برابر خواهد بود. نتایج تحلیل سازه تحت ۷ شتاب‌نگاشت ذکرشده [۸۳] در جدول (۴-۷) و نتایج تحلیل در این مطالعه در جدول (۴-۸) ارائه شده است.

شکل ۴-۲- طیف پاسخ یوروکد ۸ و مجموع ۷ رکورد زلزله موجود در جدول (۴-۷)

شکل (۴-۲) نیز نمودار تاریخچه زمانی شتاب ۷ رکورد زلزله‌ی اصلی موجود در جدول (۴-۷) را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۳- تاریخچه پاسخ مجموع ۷ رکورد زلزله موجود در جدول (۴-۷)

شکل ۴-۴- اختلاف بین تاریخچه پاسخ اصلی رکورد زلزله Corralitos و رکورد تاریخچه پاسخ تطبیق یافته با طیف پاسخ یوروکد ۸

در شکل (۴-۴)، نمودار تاریخچه زمانی شتاب رکورد اصلی زلزله Corralitos در مقابل نمودار تاریخچه زمانی شتاب رکورد تطبیق یافته زلزله Corralitos منطبق با آیین‌نامه یوروکد ۸ را نشان می‌دهد. شکل (۴-۵) نیز شکل طیف

پاسخ یوروکد ۸ و مجموع ۷ رکورد زلزله تطبیق یافته با یوروکد ۸ را نشان می‌دهد. همچنین نتایج تحلیل سازه تحت ۷ شتابنگاشت ذکر شده در این مطالعه در جدول (۴-۷) ارائه شده است.

شکل ۴-۵- طیف پاسخ تطبیق یافته مجموع ۷ رکورد زلزله موجود در جدول (۴-۷) با طیف پاسخ یوروکد ۸

جدول ۴-۷- نتایج تحلیل بیشینه پاسخ مجموع ۷ رکورد زلزله تطبیق یافته با طیف پاسخ یوروکد ۸ [۸۳]

Earthquake	Peak top floor displacement (cm)			Peak top floor acceleration (g)			Peak attached mass displacement (cm)	
	Primary structure	TMD	TMDI	Primary structure	TMD	TMDI	TMD	TMDI
Petrolia	۱۴/۹۲	۵/۵۸	۳/۹۸	۲/۲۵	۱/۱۵	۰/۲۸	۱۱/۱۱	۴/۰۹
Corralitos	۱۴/۹۲	۵/۵۸	۳/۹۸	۲/۲۵	۱/۱۵	۰/۲۸	۱۱/۱۱	۴/۰۹
El Centro	۱۰/۳۶	۵/۹۰	۳/۷۳	۱/۶۷	۱/۰۳	۰/۳۲	۱۱/۴۳	۳/۸۰
Hollister	۱۱/۲۸	۶/۷۹	۴/۸۶	۲/۰۴	۰/۹۹	۰/۴۷	۱۳/۹۲	۴/۲۰
Oakland	۱۰/۰۲	۶/۹۳	۴/۰۹	۱/۷۹	۱/۱۴	۰/۳۷	۱۳/۸۷	۴/۴۳
Century City	۱۱/۵۴	۵/۳۰	۴/۱۵	۱/۸۲	۱/۲۲	۰/۳۳	۱۲/۵۶	۴/۴۷
Sylmar	۱۲/۴۳	۶/۴۶	۴/۲۸	۲/۰۶	۱/۱۰	۰/۳۴	۱۱/۵۱	۴/۵۸
Average	۱۴/۴۵	۵/۵۴	۵/۰۵	۲/۵۷	۱/۲۳	۰/۳	۱۱/۰۱	۵/۶۰

جدول ۸-۴- نتایج تحلیل بیشینه پاسخ مجموع ۷ رکورد زلزله تطبیق یافته با طیف پاسخ یوروکد ۸ در مطالعه حاضر

Earthquake	Peak top floor displacement (cm)				Peak top floor acceleration (g)				Peak attached mass displacement (cm)								
	Primary structure	Error	TMD	Error	TMD I	Error	TMD	Error	Primary structure	Error	TMD	Error	TMD I	Error	TM	Error	
Petrolia	۱۴/۹۲۳	۰/۰۰۰۲	۵۱۵۷۵۹	۰/۰۰۰۷	۳/۹۹۲	۰/۰۰۳۱	۱/۱۵۸	۰/۰۰۰۷	۲/۲۴۴	۰/۰۰۲۵	۱/۱۵۸	۰/۰۰۰۷	۰/۰۰۰۷	۰/۰۰۲۱۲	۰	۴/۰۹	-۰/۰۰۱۴
Corralitos	۱۰/۳۶۵	۰/۰۰۰۵	۵۹۰۹۴	۰/۰۰۱۶	۳/۳۷۱	۰/۰۰۰۳	۱/۰۳۸	۰/۰۰۰۸	۱/۶۹۸	۰/۰۱۷۲	۱/۰۳۸	۰/۰۰۰۸	۰/۰۰۳۱	۱۱/۴۳	-	۳/۸	-۰/۰۰۱۷
El Centro	۱۱/۲۸۷	-	۶۱۷۹۰۹	۰/۰۰۰۱	۴/۸۵۹	۰/۰۰۰۱	۰/۹۹	۰/۰۰۰۲	۲/۰۳۸	۰/۰۰۰۸	۰/۹۹	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۱۴۲	۱۳/۹۲	-	۴/۱۹	۰/۰۰۰۳
Hollister	۱۰/۰۲۱	۰/۰۰۰۱	۶۹۱۶۸	۰/۰۰۱۹	۴/۰۹۶	۰/۰۰۱۷	۱/۱۳۹	۰/۰۰۰۵	۱/۷۸۹	۰/۰۰۰۶	۱/۱۳۹	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۱۹۵	۱۳/۸۸	-	۴/۴۲	-۰/۰۰۱۵
Oakland	۱۱/۵۴۵	۰/۰۰۰۴	۵۳۰۸	۰/۰۰۱۵	۴/۱۵۱	۰/۰۰۰۵	۱/۲۲۴	۰/۰۰۳۶	۱/۸۲۳	۰/۰۰۲۱	۱/۲۲۴	۰/۰۰۳۶	۰/۰۰۱۲	۱۲/۵۶	-	۴/۴۷	-۰/۰۰۱۷
Century City	۱۲/۴۳۳	۰/۰۰۰۲	۶۴۴۵۶	۰/۰۰۲۱	۴/۲۸۲	۰/۰۰۰۶	۱/۱۰۷	۰/۰۰۶۹	۲/۰۶۸	۰/۰۰۳۹	۱/۱۰۷	۰/۰۰۶۹	۰/۰۰۱۹	۱۱/۵۱	-	۴/۵۸	-۰/۰۰۰۶
Sylmar	۱۴/۴۵۴	۰/۰۰۰۳	۵۱۵۶۲۷	۰/۰۰۴۱	۵/۰۵۱	۰/۰۰۰۴	۱/۲۲۵	۰/۰۰۴۶	۲/۵۹	-۰/۰۰۰۸	۱/۲۲۵	۰/۰۰۴۶	۰/۰۰۹۶	۱۱/۰۱	-	۵/۶	-۰/۰۰۱۶
Average	۱۲/۱۴۷	-۰/۰۰۰۸	۶۱۰۷۲۹	۰/۰۰۰۵	۴/۳۰۹	۰/۰۰۰۱	۱/۱۲۷	۰/۰۰۶۹	۲/۰۳۶	-۰/۰۰۰۳	۱/۱۲۷	۰/۰۰۶۹	۰/۰۰۳۵	۱۲/۲	-	۴/۴۵	-۰/۰۰۱۸

جدول (۴-۸) نشان می‌دهد که دقت مدل‌سازی سیستم‌های کنترلی مورد مطالعه بسیار مناسب است.

۴-۱-۷-۲- سیستم به همراه TMD و PTMD

در این مطالعه عملکرد PTMD در مقابل TMD کلاسیک با نسبت جرم‌های یکسان (۱۰ درصد جرم کل سازه) به منظور کنترل جابجایی بام بررسی می‌شود [۸۵]. سازه‌ی مورد مطالعه سیستم قاب برشی یک درجه آزادی (SDOF) است. جرم سازه در این مطالعه ۴۰۰۰ کیلوگرم فرض شده است. هر دو میراگر با نسبت فرکانس‌های مشابه با سیستم اصلی ($\zeta = 2\%$), $T = 1/0$ (sec) در نظر گرفته می‌شوند. شکل (۴-۶) پاسخ تاریخیچه زمانی سیستم بدون کنترل، کنترل شده با TMD و PTMD تحت شتاب زمین لرزه تفت را نشان می‌دهد. از بررسی نتایج عددی تحلیل انجام شده می‌توان به این نتیجه رسید که کاهش جابجایی با کاهش نیروی مقاوم نسبت مستقیم دارد و این روند تنها تا یک سطح نیروی مقاوم معین کاهش می‌یابد و بعد از آن ثابت باقی می‌ماند [۸۵]. شکل (۴-۶) نشان می‌دهد که سیستم PTMD نسبت به سیستم TMD توانایی بهتری در کاهش جابجایی سازه دارد. علت این امر نیز استفاده از ظرفیت غیرخطی فنر میراگر در ورود به ناحیه‌ی غیرخطی و اتلاف بیشتر انرژی است. در جدول (۴-۱۰) نتایج مقایسه پاسخ دینامیکی سازه در مطالعه حاضر با مقاله مرجع ارائه شده است.

جدول ۴-۹- جزئیات شتاب‌نگاشت زمین لرزه استفاده شده [۸۵]

Earthquake	Kern County
Recorded Station	Taft Lincoln School Tunnel
Year	۱۹۵۲
Peak Ground Acceleration (PGA)	۰ / ۱۸ g
Duration	۵۴/۳۸ sec

شکل ۴-۶- مقایسه پاسخ دینامیکی سازه تحت زمین لرزه تفت در این مطالعه و مقاله مرجع [۸۵]

جدول ۱۰-۴- مقایسه پاسخ دینامیکی سازه تحت زمین‌لرزه تفت در این مطالعه و مقاله مرجع [۸۵]

System	Reference result [85]	Present study result
	Maximum displacement	
Uncontrol	۰/۰۴۳۵	۰/۰۴۳۵۲
Error (%)		-۰/۰۴
Controlled with TMD	۰/۰۴۸۷	۰/۰۴۸۶۸
Error (%)		۰/۰۴۱
Controlled with PTMD	۰/۰۴	۰/۰۴۰۰۱
Error (%)		-۰/۰۲۵

۸-۱-۴- مدل‌سازی قاب خمشی ۹ طبقه فولادی

سازه قاب خمشی ۹ طبقه با ۵ دهانه در نظر گرفته شده است که ارتفاع طبقه همکف ۵/۴۹ متر است و ارتفاع طبقات دیگر ۳/۹۶ می‌باشد. اطلاعات سازه به تفصیل در مرجع [۸۶] توضیح داده شده است. جرم کل سازه $۹/۰۰ \times ۱۰^۶$ کیلوگرم می‌باشد و طول دهانه قاب‌ها برابر با ۹/۱۵ متر است. فرکانس طبیعی اصلی سازه در سه مود اول به ترتیب برابر با ۲/۲۷، ۰/۸۵ و ۰/۴۹ ثانیه است. نسب میرایی اصلی سازه ۲ درصد فرض شده و تنش تسلیم در ستون‌ها برابر با ۳۴۵ مگا پاسکال و در تیرها برابر با ۲۴۸ مگا پاسکال است.

شکل ۷-۴- یک قاب خمشی فولادی نه طبقه

در مدل‌سازی این سازه از مدل پلاستیسیته متمرکز در نرم‌افزار OpenSees انجام شده و در محل اتصال تیر به ستون یک فنر غیرخطی با طول صفر به المان متصل شده است که بیان‌گر مدل پلاستیسیته متمرکز است (شکل ۴-۸) را مشاهده کنید). در مدل‌سازی تیرها و ستون از مصالح الاستیک استفاده شده و برای شبیه‌سازی رفتار هیستریزس دوخطی فنرها از مدل Modified Ibarra-Medina-Krawinkler استفاده شده است که رفتار این مدل در شکل (۴-۹) قابل مشاهده است.

(a)

(b)

شکل ۸-۴- (a) نمایش چشمه اتصال (b) نحوه مدل سازی فتر در چشمه اتصال [۸۷]

شکل ۹-۴- منحنی هیستریزیس برای مدل زوال رفتاری IMK اصلاح شده [۸۸]

از آنجایی که مدل رفتاری IMK جهت در نظرگیری رفتار پلاستیک و مدل پلاستیسیته متمرکز در نرم افزار Opensees ارائه شده است. روابط زیر پارامترهای مورداستفاده در معادلات لیگنوز و همکاران را ارائه می دهد [۸۹]. تمامی روابط زیر برای $d < 21''$ صادق است.

$$\theta_p = 0.0865 \times \left(\frac{h}{t_w}\right)^{-0.365} \times \left(\frac{b_f}{2 \times t_f}\right)^{-0.14} \times \left(\frac{L}{d}\right)^{0.34} \times \left(\frac{c_{unit}^1 \cdot d}{533}\right)^{-0.721} \times \left(\frac{c_{unit}^r \cdot F_y}{355}\right)^{-0.23} \quad (40)$$

$$\theta_{pc} = 7/5 \times \left(\frac{h}{t_w}\right)^{-0.61} \times \left(\frac{b_f}{2 \times t_f}\right)^{-0.71} \times \left(\frac{L_b}{r_y}\right)^{-0.11} \times \left(\frac{c_{unit}^1 \cdot d}{533}\right)^{-0.161} \times \left(\frac{c_{unit}^r \cdot F_y}{355}\right)^{-0.22} \quad (41)$$

$$\Lambda = 495 \times \left(\frac{h}{t_w}\right)^{-1.24} \times \left(\frac{b_f}{2 \times t_f}\right)^{-0.595} \times \left(\frac{c_{unit}^r \cdot F_y}{355}\right)^{-0.36} \quad (42)$$

$$M_y = 1.17 \times Z \cdot F_y \quad (43)$$

$$\theta_y = \frac{M_y}{\frac{6EI}{L}} \quad (44)$$

نکته قابل ذکر این است که لنگرهای تسلیم انتهایی ناشی از بار جانبی وارده به ستون ها با تغییراتی مواجه خواهد شد که روابط آن به صورت زیر شرح داده شده است [۹۰، ۹۱]:

$$M_{y-column} = M_y \times \frac{C_m}{1 - \frac{P}{P_e}} \quad (45)$$

به گونه ای که در روابط بالا، d, b_f, t_w و h به ترتیب ضخامت جان، عرض بال، ارتفاع مقطع و ارتفاع جان المان می باشند. این در حالی است که L طول المان است. c_{unit}^1 و c_{unit}^r پارامترهای تبدیل واحد و F_y تنش تسلیم مقطع فولادی است. Z اساس مقطع پلاستیک و EI نیز سختی خمشی مقطع است. M_y و θ_y لنگر تسلیم و چرخش تسلیم مقطع هستند. $M_{y-column}$ لنگر تسلیم ستون ها با احتساب وجود بار محوری در ابتدا و انتهای تیر است. C_m برای ستون های دوسر مفصل برابر با ۱ فرض می شود. θ_p, θ_{pc} و Λ پارامترهای مربوط به مدل IMK می باشند.

۹-۱-۴- مدل سازی زلزله مصنوعی

در این بخش از مطالعه جهت تحریک پایه سازه از یک زلزله مصنوعی استفاده شده است که به صورت زیر محاسبه می شود:

$$S_{Kanai-Tajimi}(\omega) = S \cdot \left[\frac{\omega_g^r + (2 \times \omega_g \times \xi_g \times \omega)^r}{(\omega^r - \omega_g^r)^r + (2 \times \omega_g \times \xi_g \times \omega)^r} \right] \quad (46)$$

$$S = \frac{0.03 \times \xi_g}{\pi \times \omega_g \times (4 \times \xi_g^r + 1)}$$

به‌گونه‌ای که در رابطه (۴۶) S_0 شدت تابع چگالی طیفی توان (PSDF) است [۹۲, ۹۳] و همچنین ω_g فرکانس خاک و ξ_g نشان‌دهنده میرایی خاک است. فرکانس خاک برابر با $25/13$ رادیان بر ثانیه و میرایی خاک برابر با $0/8$ فرض شده است [۹۴]. همچنین در این مطالعه $PGA=0/8$ در نظر گرفته شده که شکل (۴-۱۰) تاریخچه زمانی شتاب و در جدول (۴-۱۱) خواص زلزله مصنوعی قابل مشاهده است.

شکل ۴-۱۰- شتاب تاریخچه زمانی زلزله مصنوعی

جدول ۴-۱۱- خواص زلزله مصنوعی

Earthquake	PGA (m/sec^2)	PGA/PGV ($g.sec/m$)	Strong ground motion duration (sec)	Predominan t period (sec)	Total time duration (sec)	Arias Intensity (m/sec)
Artificial earthquake	۸/۰۲۴	۰/۰۰۲۲	۱۸	۰/۲۲	۱۹/۸۹	۱۴۹۹/۰۰۴۵

بنابراین قاب خمشی ۹ طبقه تحت زلزله مصنوعی تحلیل شده و پارامترهای بهینه PTMDI, TMDI, TMD و PTMD طوری طراحی شده‌اند که شاخص خرابی پارک-انگ کمینه شود.

۴-۲- عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت

۴-۲-۱- مقدمه

در حال حاضر به دلیل افزایش جمعیت، نیاز انسان به ساخت سازه‌های مجاور افزایش پیدا کرده است. این نیاز، احتمال برخورد سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت را افزایش داده است. نیروی ضربه وارده به سازه‌های مجاور به دلیل شدت زیاد، اغلب باعث بروز خسارات کلی و جزئی در سازه‌های مجاور می‌شود. در این مطالعه جهت کاهش خسارات وارده به سازه‌های مجاور، یک سیستم کنترلی پیشنهادی ارائه شده و عملکرد این سیستم در مقابل با نیروی ضربه و کاهش شاخص خرابی پارک-انگ سنجیده می‌شود. برای این منظور دو قاب خمشی فولادی ۶ و ۱۰ طبقه که به صورت غیرخطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال (پلاستیسیته متمرکز) در نرم افزار OpenSees مدل سازی شده‌اند، در مجاورت یکدیگر مدل سازی می‌شوند. پس از مدل سازی سازه‌ها، جهت کنترل پاسخ‌های دینامیکی سازه‌ها، ضربه مابین سازه‌ها و کاهش شاخص خرابی پارک انگ، سیستم میراگر جرمی تنظیم شونده الاستوپلاستیک چندگانه (MPTMD) مدل سازی و در طبقات مختلف سازه‌ها اعمال می‌شود. جهت بهبود عملکرد سیستم MPTMD، پارامترهای سیستم‌های کنترلی با استفاده از الگوریتم PSO بهینه‌سازی می‌شوند. در روند بهینه‌سازی موقعیت و مقادیر بهینه‌ی سیستم کنترلی تحت دو تابع هدف محاسبه می‌شوند. در حالت اول تابع هدف کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ کل سازه‌ها است در حالی که در حالت دوم تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه مابین دو سازه است. نتایج نشان می‌دهد که با تنظیم بهینه پارامترهای MPTMD و با در نظرگیری توابع هدف شاخص خرابی پارک-انگ، سیستم MPTMD نه تنها سبب کاهش شاخص خرابی پارک-انگ سازه و طبقات شده، بلکه بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات سازه، بیشینه شتاب طبقات و همچنین بیشینه دررفت طبقات نیز به شدت کاهش یافته است. در مطالعه پیش رو پس از معرفی سیستم میراگر جرمی تنظیم شده الاستوپلاستیک چندگانه (MPTMD)، با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری (PSO)، پارامترها و موقعیت بهینه‌ی سیستم مذکور محاسبه می‌شوند. برای این منظور از دو تابع هدف استفاده می‌شود. در حالت اول، کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ و در حالت دوم کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه توابع هدف می‌باشند. با بهینه‌سازی پارامترهای MPTMD با استفاده از الگوریتم PSO جهت کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات سازه و همچنین در کل سازه (در حالت اول) و همچنین کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات سازه (در حالت دوم)، نتایج به وضوح برتری عملکرد MPTMD در حالتی را نشان می‌دهد که تابع هدف طراحی بهینه شاخص خرابی پارک-انگ است. لازم به ذکر است که سیستم PTMD از حذف میراگر ویسکوز و جایگزینی سختی غیرخطی به جای سختی خطی که عموماً در سیستم‌های TMD به کار گرفته می‌شود، تشکیل شده است [۸۵]. به دلیل عملکرد و کارایی جداگانه سیستم‌های چندگانه و سیستم PTMD که مطابق تحقیقات انجام شده عملکرد مناسب تری را نسبت به سیستم TMD دارد [۸۵]، در این مطالعه با ترکیب سیستم‌های چندگانه و PTMD یک سیستم کنترلی با عملکرد مناسب ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که با تنظیم بهینه پارامترهای MPTMD، در حالتی که تابع هدف اول (شاخص خرابی پارک-انگ کل سازه‌ها) در روند بهینه‌سازی مورد استفاده قرار گیرد، عملکرد مناسب تری در کاهش شاخص خرابی کل سازه، شاخص خرابی طبقات،

دریافت طبقات، برش پایه و جابجایی بام نسبت به تابع هدف دوم (بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات) دارد. نتیجه تأمل برانگیز دیگر این است که در سازه کنترل شده با استفاده از مقادیر بهینه‌ی محاسبه شده از تابع هدف دوم، در طبقه آخر سازه ۶ طبقه نیروی ضربه وجود دارد در حالی که اگر مقادیر بهینه بر اساس تابع هدف اول محاسبه شوند، در سازه کنترل شده سازه‌های مجاور ضربه‌ای به یکدیگر وارد نخواهند کرد. دلیل این نتیجه‌گیری را می‌توان در رابطه‌ی محاسبه‌ی شاخص خرابی پارک-انگ جستجو نمود که به منظور کاهش شاخص خرابی سازه، می‌بایستی شاخص خرابی المان‌ها و بالطبع شاخص خرابی طبقات را کاهش داد که کاهش این دو امر نیز مستلزم کاهش مقدار دوران‌های اعضا و مقدار انرژی هیستریزس اعضا است. بنابراین با کاهش شاخص خرابی اعضا، مقدار جابجایی‌های اعضا و بالطبع نیروی برخوردی مابین طبقات کاهش می‌یابد.

۴-۲-۲- طراحی بهینه سیستم MPTMD

از ابتدای تاریخ مشکل اساسی زلزله‌ها، ویرانی و خرابی سازه‌ها و نتیجه آن مرگومیر انسان‌ها در اثر فروریزش سازه‌ها بوده است. جابجایی و شتاب بالای سازه یکی از عوامل فروریزش سازه‌ها می‌باشد. امروزه علم می‌کوشد با استفاده از سیستم‌های کنترل ارتعاشات باعث کاهش شتاب و جابجایی سازه شود که این امر عامل کاهش فروریزش سازه‌ها نیز هست. امروزه روش‌های مختلفی جهت کنترل پاسخ لرزه‌ای سازه گسترش یافته است. PTMD یکی از این نوع سیستم‌های کنترلی است که در دسته سیستم‌های کنترل غیرفعال سازه قرار دارد. این سیستم کنترلی از جرم و سختی غیرخطی یا الاستوپلاستیک تشکیل شده است. هنگامی که فرکانس میراگر نزدیک به فرکانس اصلی سازه باشد، حرکت این سیستم در خلاف جهت حرکت سازه قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از انرژی ورودی به سازه توسط جابجایی میراگر در فاز مخالف با سازه اتلاف می‌شود. همچنین سختی الاستوپلاستیک سیستم میراگر باعث ورود سیستم کنترلی به ناحیه‌ی غیرخطی شده که خود باعث اتلاف بیشتر انرژی ورودی به سازه و در نتیجه کاهش پاسخ‌های دینامیکی سازه در برابر ارتعاش می‌شود. در این بخش بهینه‌سازی پارامترهای PTMD شامل جرم m_T و سختی غیرخطی k_T به منظور به حداقل رساندن شاخص خرابی پارک-انگ و همچنین نیروی ضربه‌ی مابین طبقات تحت زلزله حقیقی Imperial valley و مصنوعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. معادلات (۴۷) فرآیند بهینه‌سازی را نشان می‌دهند:

$$\begin{aligned}
\text{Find : } & \left\{ \begin{array}{l} \bar{X} = \{M_{d,j}, K_{d,j}\} \quad ; \quad j = 1, 2, \dots, N_d \\ 1 \leq N_{PTMD} \leq N_d \end{array} \right. \\
\text{Minimize : } & f_1(\bar{X}, N_d) = \frac{DI_{PA}^{with \text{ MPTMD}}}{DI_{PA}^{without \text{ MPTMD}}} \quad , \quad f_2(\bar{X}, N_d) = \frac{\max(\text{Pounding force}_{with \text{ MPTMD}})}{\max(\text{Pounding force}_{without \text{ MPTMD}})} \\
\text{subject to : } & \left\{ \begin{array}{l} g_j(\bar{X}, N_d) = \max(|X_{d,j}(t) - X_{\text{connected node}}(t)|) \leq st_{\max}, \quad st_{\max} = 1000 \text{ (mm)} \\ DI_{PA}^{Story^i} \leq 0.125, \quad i = 1, 2, \dots, N \\ 0.1 \leq f_i = \frac{\sqrt{K_{d_i}/M_{d_i}}}{2\pi f_{s_1}} \leq 1.0 \end{array} \right. \quad (47) \quad [81]
\end{aligned}$$

به گونه‌ای که در معادله (47) $M_{d,j}$ و $K_{d,j}$ به ترتیب سختی و جرم j امین PTMD می‌باشد. $X_{\text{connected Node}}(t)$ و $X_{d,j}(t)$ به ترتیب جابجایی سازه در گره‌ای هستند که PTMD به آن متصل است و جابجایی j امین PTMD در زمان t . علاوه بر این N_{PTMD} و N_d نشانگر و تعداد PTMDها می‌باشد. در این بخش از مطالعه حداکثر تعداد PTMD برابر با 28 در نظر گرفته شده است. f_i و f_{s_1} به ترتیب اولین فرکانس طبیعی سازه و نسبت تنظیم بهینه است. آخرین قید در این بخش از مطالعه بر اساس مرجع [81] در نظر گرفته شده است. علاوه بر این $DI_{PA}^{Story^i}$ ، N و st_{\max} به ترتیب شاخص خرابی پارک-انگ طبقه i ام، تعداد طبقات و نسبت جابجایی میراگر به سیستم اصلی (Stroke) [78] هستند. همچنین جرم تمامی میراگرها ثابت بوده و مجموع آنها برابر درصدی از جرم کل سازه است. در این بخش از مطالعه مجموع جرم تمام PTMDها مطابق با 0/1 جرم سازه در نظر گرفته می‌شود. در معادله فوق، $DI_{PA}^{with \text{ MPTMD}}$ و $DI_{PA}^{without \text{ MPTMD}}$ به ترتیب شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌های کنترل شده و کنترل نشده هستند. همچنین $Pounding \text{ force}_{with \text{ MPTMD}}$ و $Pounding \text{ force}_{without \text{ MPTMD}}$ به ترتیب مقادیر نیروی ضربه در سازه‌های کنترل شده و کنترل نشده هستند.

در فرآیند بهینه‌سازی به منظور مقایسه دو تابع هدف موجود، ابتدا تابع هدف در حالتی که شاخص خرابی پارک انگ در حداقل حالت قرار دارد و در این حالت میزان تأثیر بین این دو مورد بررسی قرار می‌گیرد. سازه‌ها نیز تحت کمینه‌سازی شاخص خرابی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین بهینه‌سازی در مواردی که تابع هدف برای به حداقل رساندن ضربه مورد بررسی قرار می‌گیرد، در این مبحث، شاخص آسیب سازه نیز بررسی می‌شود. این یک مقایسه بین تابع هدف در حالتی است که دو پارامتر ذکر شده (شاخص آسیب و نیروی ضربه) در هر مورد بررسی می‌شود و پس از بهینه‌سازی می‌توان تابع هدفی که در به حداقل رساندن شاخص آسیب و نیروی ضربه مؤثرتر باشد را انتخاب کرد. این موضوع زمانی صدق می‌کند که در هر صورت مثلاً در حالتی که شاخص خرابی به حداقل برسد، میزان ضربه نیز کاهش یابد، می‌توان این تابع هدف را تابع مؤثرتری نامید.

۳-۲-۴- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب

الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) به‌عنوان یک روش بهینه‌سازی مؤثر توسط پژوهشگران برای یافتن پارامترهای بهینه در کاربردهای مهندسی عمران در نظر گرفته شده است [۶۲-۶۴]. در این مطالعه، تعداد و خواص بهینه PTMD ها به‌طور هم‌زمان با استفاده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات ترکیبی باینری و واقعی (PSO) انجام می‌شود. تعداد PTMD ها به‌عنوان متغیرهای گسسته توسط PSO باینری (BPSO) بهینه می‌شوند، در حالی که ویژگی‌های PTMD به‌عنوان متغیرهای واقعی توسط PSO واقعی (RPSO) بهینه می‌شوند؛ بنابراین طراحی بهینه یک سیستم MPTMD در چارچوب یک برنامه واحد از جمله متغیرهای طراحی ترکیبی در نظر گرفته می‌شود. جزئیات الگوریتم PSO در بند ۲-۴-۳ به‌صورت کامل توضیح داده شده است. از این‌رو، تعداد و خواص بهینه PTMD ها به‌طور هم‌زمان با استفاده از PSO ترکیبی باینری و کدهای واقعی به نام BRPSO در این مطالعه انجام می‌شود. تعداد PTMD ها به‌عنوان متغیرهای گسسته توسط BPSO بهینه یابی می‌شوند، این در حالی است که RPSO، ویژگی‌های PTMD ها را به‌عنوان متغیرهای واقعی بهینه می‌کند. بنابراین طراحی بهینه یک سیستم MPTMD در چهارچوب یک برنامه واحد از جمله متغیرهای طراحی ترکیبی در نظر گرفته می‌شود. در روش BRPSO عدد باینری به رشته‌ای از ذره‌های متشکل از بیت‌های $N_{d,max}$ که ساختار $N_{d,max}$ PTMD را نشان می‌دهد، اختصاص داده شده است. بیت تخصیص داده شده با عدد ۱ نشان‌دهنده وجود PTMD است و بیت ۰ نشان‌دهنده حذف PTMD است؛ بنابراین، رشته ذره‌ای که با عدد باینری مشخص تخصیص داده شده است، تعداد خاصی از PTMD در سازه را نشان می‌دهد. در مرحله دوم، دو عدد تصادفی که دلالت بر پارامترهای سیستم PTMD دارند، برای بیت اختصاص داده شده با عدد ۱ اختصاص داده می‌شوند.

۴-۲-۴- مدل‌سازی غیرخطی قاب‌های مجاور

در این مطالعه، به‌منظور بررسی ضربه مابین دو ساختمان مجاور از دو قاب خمشی فولادی ۶ و ۱۰ طبقه که در شکل (۱۱-۴) نشان داده شده است، استفاده می‌شود. قاب ۶ طبقه توسط وانگ [۹۵] و شایسته و همکاران [۲۷] بررسی شده و قاب ۱۰ طبقه نیز توسط وانگ و جانسون [۹۵] مورد مطالعه قرار گرفته است. هر کدام از قاب‌ها دارای ۳ دهانه با طول ۷/۶۲ متر می‌باشند. همچنین در هر دو قاب یک ستون معادل نیز برای شبیه‌سازی اثرات P-delta به‌صورت المان‌های خرپایی مدل‌سازی می‌شود. اتصال تمامی ستون‌ها در پای سازه برای هر دو قاب گیردار می‌باشد در صورتی که اتصال ستون معادل به پای سازه به‌صورت مفصلی فرض می‌شود. هر دو قاب خمشی ۶ و ۱۰ طبقه با روش پلاستیسیته متمرکز در نرم‌افزار المان محدود opensees مدل‌سازی می‌شوند و المان تیرستون الاستیک برای مدل‌سازی تیرها و ستون‌ها استفاده می‌شود که توسط المان‌های با طول صفر با استفاده از فنرهای دورانی در محل اتصال به یکدیگر متصل می‌شوند. فنرهای موجود در سازه از پاسخ چرخه‌ای بر اساس مدل دوخطی زوال یافته ایبارا-کراوینکلر پیروی می‌کنند [۸۸، ۸۹]. برای شبیه‌سازی رفتار هیستریزس دوخطی فنرها از مدل Modified Ibarra-Medina-Krawinkler استفاده شده است. فنرهای دورانی رفتار غیرخطی قاب‌ها را لحاظ می‌کنند و با استفاده از دستور Bilin در Opensees مدل‌سازی می‌شوند. به دلیل اینکه هر المان الاستیک به‌صورت سری به فنرهای دورانی متصل شده است، باید سختی این اعضا اصلاح شود تا سختی قاب واقعی حاصل شود. بنابراین سختی فنرهای دورانی

n برابر سخت‌تر از سختی المان الاستیک در نظر گرفته می‌شود و سختی المان الاستیک $n+1/n$ برابر بزرگ‌تر از سختی المان واقعی قاب در نظر گرفته می‌شود.

شکل ۱۱-۴- قاب خمشی غیرخطی ۶ و ۱۰ طبقه

در مدل‌سازی قاب خمشی ذکر شده جهت مدل رفتار سه‌بعدی سازه در صفحه دوطبقه‌ای از المان‌های ستون‌های متکی استفاده شده تا این عملکرد به‌خوبی در سازه اعمال شود. لازم به ذکر است که ستون‌های متکی هیچ‌گونه تأثیری بر رفتار اصلی سازه نخواهد داشت و فقط برای اعمال بارهای پلان سه‌بعدی در صفحه دوطبقه‌ای در نظر گرفته می‌شوند. شکل (۱۲-۴) مکان‌یابی جهت اتصال PTMD در نقاط مختلف سازه‌های مجاور را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشخص است با توجه به تعداد بهینه‌ی محاسبه‌شده در روند بهینه‌سازی برای تعداد میراگر الاستوپلاستیک جرمی تنظیم شونده، جایگذاری با توجه به اولویت شماره‌ها در طبقات انجام می‌شود.

شکل ۱۲-۴- روند جایگذاری سیستم های میراگر جرمی تنظیم شونده الاستوپلاستیک در ارتفاع سازه

۴-۲-۵- تحلیل دینامیکی

در این قسمت جهت تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه از دو رکورد زلزله Imperial valley و زلزله مصنوعی استفاده می شود. جدول (۴-۱۲) خصوصیات زلزله های مورد استفاده در این مطالعه را نشان می دهد. همچنین شکل (۴-۱۳) نیز نمودار تاریخچه زمانی شتاب هر دو زلزله را نشان می دهد.

جدول ۴-۱۲- خصوصیات زلزله های مورد مطالعه

Earthquake	PGA (m/sec^2)	PGA/PGV ($g.sec/m$)	Strong ground motion duration (sec)	Predominant period (sec)	Total time duration (sec)	Arias Intensity (m/sec)
Imperial valley	۰/۲۳۷	۰/۰۸۷	۵۱/۰۵	۰/۴۸	۹۹/۸۸	۰/۰۲۴۹

Artificial earthquake	۱۰/۰۳۴	۰/۰۰۲۱	۱۸/۰۱۵	۰/۲۲	۱۹/۹۸	۲۳۴۴/۱۰۵
-----------------------	--------	--------	--------	------	-------	----------

(a)

(b)

شکل ۱۳-۴ (a) شتاب تاریخیچه زمانی زلزله Imperial valley (b) شتاب تاریخیچه زمانی زلزله مصنوعی

بنابراین قاب‌های ۶ و ۱۰ طبقه تحت زلزله Imperial valley و زلزله مصنوعی تحلیل شده و پارامترهای سیستم MPTMD طوری طراحی شده‌اند که در حالت تابع هدف اول، شاخص خرابی کل سازه در حالت بهینه قرار گیرد و طبق این تابع میزان نیروی ضربه نیز بررسی شود. در عین حال با در نظرگیری تابع هدف دوم طوری پارامترهای سیستم طراحی شوند که میزان نیروی ضربه در حالت کمینه قرار داشته باشد این در حالی است که شاخص خرابی کل سازه نیز بررسی شود.

۳-۴- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه

۱-۳-۴- مقدمه

در این بخش به بررسی مزایای عملی میراگر جرمی تنظیم شونده اینتر الاستوپلاستیک (PTMDI) با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه پرداخته می‌شود. شبیه‌سازی اثرات اندرکنش خاک و سازه موضوعی پیچیده و زمان‌بر خواهد بود با این حال نادیده‌گیری اثرات SSI بر پاسخ و رفتار دینامیکی سازه باعث ایجاد نتایج نادرست، خصوصاً در تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی خواهد شد. در این مطالعه توجه ویژه‌ای در نشان دادن عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی در کنترل پاسخ‌های دینامیکی سازه معطوف شده است. سیستم PTMDI با حذف میراگر ویسکوز و استفاده از سختی غیرخطی به کاهش چشم‌گیر شاخص خرابی با استفاده از اثر تقویت‌کننده اینرسی دست پیدا می‌کند. دیدگاه بعدی امکان افزایش خاصیت اینرسی PTMDI را فراهم می‌کند که بدون افزایش جرم متصل به میراگر می‌تواند کارایی PTMDI در کاهش شاخص خرابی سازه با در نظر گرفتن اثرات SSI را داشته باشد. جهت دستیابی به این عملکرد یک قاب ساختمانی ۹ طبقه مجهز به PTMDI که به صورت غیرخطی در نرم‌افزار OpenSees با در نظرگیری چشمه اتصال (مدل پلاستیسیته متمرکز) که بر روی خاک نرم طراحی شده است، در نظر گرفته می‌شود. در این بخش از مطالعه از رکورد لرزه‌ای جهت تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه موردنظر، استفاده شده است. در روند بهینه‌سازی پارامترهای PTMDI از الگوریتم فرا ابتکاری عقاب سرسفید (BES) استفاده شده است. نتایج به‌خوبی نشان‌دهنده این است که PTMDI با حذف میراگر ویسکوز و استفاده از اثر تقویت‌کننده اینرسی و در نظرگیری سختی غیرخطی در PTMDI میزان راندمان و کارایی بالایی در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در سازه با در نظر گرفتن اثرات SSI خواهد داشت. در مطالعه پیش رو پس از معرفی سیستم جدید میراگر جرمی تنظیم شونده اینتر الاستوپلاستیک (PTMDI)، با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری (BES) اقدام به بهینه‌سازی پارامترهای سیستم مذکور پرداخته و بهینه‌سازی به صورتی انجام شده است که شاخص خرابی پارک-انگ در حالت کمینه قرار بگیرد این در حالی است که در مدل‌سازی انجام شده اثرات SSI نیز مدنظر قرار گرفته است. در این مطالعه جهت مدل‌سازی خاک از روش اجزا محدود و خاک به صورت زیر سازه مدل‌سازی شده است. پارامترهای PTMDI با الگوریتم عقاب سرسفید جهت کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات سازه و در کل سازه بهینه‌سازی شده‌اند. نتایج به‌وضوح برتری عملکرد PTMDI را در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات و کل سازه با در نظرگیری اثرات SSI را آشکار می‌سازد. این نکته قابل ذکر است که در روند تحلیل سازه از تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شده و جهت تحریک پایه سازه از رکورد زلزله Landers در حوزه نزدیک به گسل با شتاب $0.7g$

استفاده شده است. پس از بهینه‌سازی پارامترها، نتایج عددی نشان می‌دهد که سیستم PTMDI عملکرد مناسبی در کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ از خود نشان داده و شاخص خرابی کل سازه را تا ۶۰/۹۷٪ کاهش داده است. مقایسه بین نتایج، این مسئله را روشن می‌سازد که سیستم معرفی شده با حذف میراگر ویسکوز و جایگزینی سختی غیرخطی با سختی خطی و استفاده از خاصیت اینرسی دستگاه‌های اینترتر می‌تواند راندمان خوبی جهت کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات سازه و شاخص خرابی در کل سازه شود. این نکته حائز اهمیت است که جهت کارایی مناسب سیستم PTMDI و TMD ناچار به استفاده از نسبت جرم‌های بالا خواهیم بود ولی در سیستم معرفی شده با نسبت جرم حدود ۰/۰۰۳ درصد نسبت به سازه به کارایی بالاتری نسبت به سایر سیستم‌ها با همین نسبت جرم می‌رسد و این عملکرد دیدگاه متفاوتی را نسبت به سیستم‌هایی که نیاز به نسبت جرم‌های بالا پیدا می‌کنند را ارائه می‌دهد.

۴-۳-۲- طراحی بهینه سیستم PTMDI

در این بخش از پژوهش تمامی روند و پروسه بهینه‌سازی سیستم PTMDI مشابه بند ۲-۱-۴ می‌باشد و از توضیح دادن آن در این بخش صرف‌نظر گردیده است.

۴-۳-۳- انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مناسب

در این بخش از مطالعه الگوریتم بهینه‌سازی مورد استفاده، الگوریتم عقاب سرسفید (BES) می‌باشد که جزئیات آن به صورت کامل و جامع در بند ۴-۴-۳ ذکر شده است. در جدول (۴-۱۳) حدها متغیر طراحی را مشاهده می‌کنید.

جدول ۴-۱۳- حدهای متغیرهای طراحی بهینه استفاده شده در PTMDI با الگوریتم BES

The parameters of the PTMDI	Lower bound	Upper bound
$m_T (N \cdot sec^2 / m)$	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰
$k_T (N / m)$	۳۶۰۰	۷۷۳۰۰۰
$F(N)$.	۷۵۰۰۰۰۰

۴-۳-۴- مدل‌سازی قاب خمشی ۹ طبقه فولادی همراه با خاک

سازه قاب خمشی ۹ طبقه با ۵ دهانه در نظر گرفته شده است که ارتفاع طبقه همکف ۵/۴۹ متر است و ارتفاع طبقات دیگر ۳/۹۶ می‌باشد. اطلاعات سازه به تفصیل در مرجع [۸۶] توضیح داده شده است. جرم کل سازه $۹/۰۰ \times ۱۰^۶$ کیلوگرم می‌باشد و طول دهانه قاب‌ها برابر با ۹/۱۵ متر است. فرکانس طبیعی اصلی سازه در سه مود اول به ترتیب برابر با ۲/۲۷، ۰/۸۵ و ۰/۴۹ ثانیه است. نسب میرایی اصلی سازه ۲ درصد فرض شده و تنش تسلیم در ستون‌ها برابر با ۳۴۵ مگا پاسکال و در تیرها برابر با ۲۴۸ مگا پاسکال است. قاب ساختمانی بر روی خاک نرم قرار گرفته که جزئیات

خاک نرم در جدول (۴-۱۴) شرح داده شده است. ابعاد حوزه خاک به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با استفاده از مرزهای جاذب در مرز عرضی خاک و جذب تمام امواج ارتعاشی ارضا شود [۹۶]. همچنین عمق خاک برای خاک نرم ۵۰ متر در نظر گرفته شده است و عرض خاک نیز ۱۰۰ متر و ضخامت صفحه متقاطع ثابت ۵ متر است. لازم به ذکر است که مدل‌های مختلف شرایط مرزی امکان انتقال انرژی را فراهم می‌کنند. در میان آن‌ها، مدل ویسکوز رایج‌ترین مورد استفاده در روش اجزای محدود است.

شکل ۴-۱۴- یک قاب خمشی فولادی نه طبقه به همراه خاک نرم

در مدل‌سازی این سازه از مدل پلاستیسیته متمرکز در نرم‌افزار OpenSees انجام شده و در محل اتصال تیر به ستون یک فنر غیرخطی با طول صفر به المان متصل شده است که بیان‌گر مدل پلاستیسیته متمرکز است. در مدل‌سازی تیرها و ستون از مصالح الاستیک استفاده شده و برای شبیه‌سازی رفتار هیستریزس دوخطی فنرها از مدل Modified Ibarra-Medina-Krawinkler استفاده شده است. در مدل‌سازی قاب خمشی ذکر شده جهت مدل رفتار سه‌بعدی سازه در صفحه دوطبقه از المان‌های ستون‌های متکی استفاده شده تا این عملکرد به خوبی در سازه اعمال شود. لازم به ذکر است که ستون‌های متکی هیچ‌گونه تأثیری بر رفتار اصلی سازه نخواهد داشت و فقط برای اعمال بارهای پلان سه‌بعدی در صفحه دوطبقه در نظر گرفته می‌شود.

Model soil parameters	Parameter index	Value
Mass density (ton/m^3)	ρ	۱/۵۷۵
Shear modulus (kPa)	G_{max}	۹۶۰۰
Bulk modulus (kPa)	B	۶۵۳۸۰
Friction angle	φ	۰
Poisson ratio	\mathcal{G}	۰/۴۳
Reference confining pressure (kPa)	P_r	۱۰۰
Peak shear strain	γ_{max}	۰/۱
Cohesion (kPa)	C	۳۷

در مدل خاک (خشک در نظر گرفته شده) تعداد عناصر خاک در جهت افقی ۷۴ و در جهت عمودی ۲۸ عدد می باشد؛ بنابراین در مجموع ۲۰۷۲ عنصر وجود دارد. ابعاد استاندارد المان ها ۲ در ۲ متر است. مش نازک تری در مجاورت سازه اعمال شده است. ابعاد عناصر در جهت افقی در فاصله ۶ و در جهت عمودی در فاصله ۵۰ متری از سطح خاک به ۱ متر در ۱ متر کاهش یافته است. علاوه بر این، برای در نظر گرفتن SSI مجموعه ای از مختصات مجازی خاک تعیین شده و گره ها با همان مختصات به گره های پی متصل شده اند. لازم به ذکر است جهت مدل سازی پی سازه، ابعاد آن در راستای افقی ۵۰ متر و در راستای عمودی ۱/۲ متر است و ضخامت در راستای صفحه مقاطع نیز ۵ متر فرض شده است. در این مطالعه از یک ماده چند بازده مستقل از فشار برای شبیه سازی خاک نرم در شرایط بارگذاری سریع استفاده شده است. مقاومت برشی (τ_f) به عنوان تابعی از محصور شدن مؤثر اولیه (P_r)، زاویه اصطکاک (φ) و پیوستگی (C) به صورت زیر تعریف شده است:

$$\tau_f = \frac{2\sqrt{2} \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} P_r + \frac{2\sqrt{2}}{3} C \quad (48)$$

۱-۴-۳-۴- شرایط مرزی خاک

محیط خاک یک محیط بی نهایت است و مدل سازی آن به عنوان یک منطقه محدود در تحلیل اجزای محدود باید با دقت زیادی انجام شود. مرز مصنوعی خاک بریده شده نیز باید به گونه ای مدل شود که تمام امواج ارتعاشی را بدون هیچ بازتابی به خارج از حوزه خاک منتقل کند. یکی از رایج ترین شرایط مرزی، مرز چسبناک است که توسط Kuhlemeyer و Lysmer معرفی شده است [۹۹]. مرز چسبناک برابر با یک سری میراگر است که مماس و نرمال با مرزهای حوزه خاک هستند و قادر به جذب انرژی امواج ارتعاشی هستند (شکل (۱۴-۴)). تنش نرمال و برشی بر روی مرزهای جذب شده توسط میراگرها به صورت زیر تعریف می شود:

$$\sigma = a_1 \rho v_p w' \quad (49)$$

$$\tau = b_1 \rho v_s u' \quad (50)$$

به گونه‌ای که در رابطه (۴۹ و ۵۰)، v_s, v_p, w', u' و ρ به ترتیب سرعت انتشار موج اتساع، سرعت انتشار موج برشی، سرعت عمودی حرکت ذره، سرعت مماسی حرکت ذره و چگالی جرمی هستند. همچنین a_1 و b_1 پارامترهای بدون بعد می‌باشند. گره‌های داشپات که بر روی مرزها تعریف می‌شوند توسط عناصری با طول صفر به یکدیگر متصل می‌شوند و مواد تک‌محوری ویسکوز برای تعریف داش پات مرزی در Opensees به این عناصر اختصاص داده می‌شود [۹۸، ۹۷].

۴-۳-۵- تحلیل دینامیکی

در این قسمت جهت تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه از رکورد زلزله Landers مقیاس شده با شتاب $0.7g$ استفاده می‌شود. جدول (۴-۱۵) خصوصیات زلزله مورد استفاده در این مطالعه را نشان می‌دهد. همچنین شکل (۱۵-۴) نیز نمودار تاریخچه زمانی شتاب زلزله Landers را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۵- خصوصیات زلزله مورد استفاده

Earthquake	PGA (m/sec^2)	PGA/PGV ($g.sec/m$)	Strong ground motion duration (sec)	Predominant period (sec)	Total time duration (sec)	Arias Intensity (m/sec)
Landers- Near field	۶/۸۶۷	۰/۵۴۳۵	۱۳/۱۵	۰/۰۸	۴۸/۱۲	۶/۴۹۶

شکل ۱۵-۴- شتاب تاریخچه زمانی زلزله Landers

بنابراین قاب خمشی ۹ طبقه تحت زلزله Landers تحلیل شده و پارامترهای بهینه PTMDI طوری طراحی شده‌اند که شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه کمینه شود.

فصل پنجم

تحلیل و بررسی نتایج

در این فصل به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از پژوهش انجام شده می‌پردازیم. این فصل شامل سه قسمت کلی از نتایج سه بخش ذکر شده در فصل قبل است که به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:

- أ. نتایج عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در مقایسه با TMDI، PTMD و TMD
- ب. نتایج عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت
- ج. نتایج عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه

۵-۱- نتایج عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ در مقایسه با TMDI، PTMD و TMD

در این بخش، قاب خمشی ۹ طبقه تحت زلزله مصنوعی قرار گرفته و مقادیر بهینه پارامترهای ذکر شده در PTMDI، TMDI، PTMD و TMD با استفاده از الگوریتم HHO محاسبه می‌شود. نتایج نشان‌دهنده این است که PTMDI و TMDI در روند کاهش شاخص خرابی پارک-انگ به خوبی عمل کرده‌اند. در روند بهینه‌سازی از ۲۰ دسته جمعیت اولیه استفاده شده و در نهایت بهترین جمعیت اولیه منتخب شده و در بهینه‌سازی تمام میراگرها از جمعیت منتخب یکسان استفاده شده است. دلیل استفاده از جمعیت اولیه یکسان این است که الگوریتم از نقاط یکسان شروع به بهینه‌سازی کند و نتایج تحت تأثیر نقاط شروع مختلف قرار نگیرند. در جدول (۵-۱) میزان شاخص خرابی در سازه با حالت کنترل نشده و کنترل شده را مشاهده می‌کنید:

جدول ۵-۱- پاسخ سازه در حالت کنترل نشده و کنترل شده با الگوریتم HHO

System	Roof disp. (m)	Roof accel. (g)	Global drift ratio	Park-Ang damage index	Reduction Percentage (%)			
					Roof disp.	Roof accel.	Global drift ratio	Park-Ang damage index
Uncontrol	۰/۷۳۵	۱۱/۸۲	۰/۰۰۷۵	۰/۴۵۲				
Controlled by TMD	۰/۷۳۹	۱۱/۶۵	۰/۰۰۷۳	۰/۴۳۹	-۰/۵۴	۱/۴۹	۲/۲۷	۴/۹۹
Controlled by TMDI	۰/۷۰۸	۱۰/۱۹	۰/۰۰۸۵	۰/۲۹۳	۳/۶۱	۱۳/۸۰	-۱۲/۳۴	۳۵/۹۲
Controlled by PTMD	۰/۷۴۰	۱۱/۷۳	۰/۰۰۷۲	۰/۴۴۹	-۰/۶۷	۰/۷۷	۴/۵۱	۲/۷۸
Controlled by PTMDI	۰/۷۰۳	۱۰/۲۹	۰/۰۱۴۱	۰/۲۸۹	۴/۳۳	۱۲/۹۹	-۸۶/۹۶	۳۸/۱۳

نتایج نشان می‌دهد که در حالت بهینه PTMDI و TMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ عملکرد مناسبی داشته و به ترتیب ۳۸ و ۳۵ درصد کاهش خواهد داشت. همچنان مشاهده می‌شود که روند کاهش مناسب در شتاب بام را نیز خواهند داشت. در مقابل مشاهده می‌شود که PTMDI و TMDI دررفت کلی سازه را افزایش می‌دهند ولی میزان آن درحالی که افزایش دارد ولی در محدوده مجاز دررفت سازه (۰/۰۲۵) می‌باشد. این در حالی است که

TMD و PTMD باعث افزایش جابجایی بام خواهند شد و تأثیر مثبت در جهت کاهش شاخص خرابی پارک-انگ خواهند داشت. در شکل‌های (۵-۱ و ۵-۲) پاسخ جابجایی بام و پاسخ شتاب بام قابل مشاهده است.

شکل ۵-۱- پاسخ جابجایی بام تحت زلزله مصنوعی

شکل ۵-۲- پاسخ شتاب بام تحت زلزله مصنوعی

همچنین در جدول (۵-۲) پاسخ دررفت طبقات سازه در حالت کنترل نشده و کنترل شده در حالت بهینه را مشاهده می‌کنید.

جدول ۵-۲- پاسخ دررفت طبقات سازه در حالت بهینه با الگوریتم HHO

System	Story drift ratio								
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
Uncontrol	۰/۰۴۳۹	۰/۰۴۲۴	۰/۰۳۴۲	۰/۰۲۱۳	۰/۰۱۱۳	۰/۰۱۳۷	۰/۰۱۲۷	۰/۰۱۴۰	۰/۰۱۳۱
Controlled by TMD	۰/۰۴۳۰	۰/۰۴۱۸	۰/۰۲۱۳	۰/۰۳۴۰	۰/۰۱۰۷	۰/۰۱۳۰	۰/۰۱۲۴	۰/۰۱۳۶	۰/۰۱۲۱
Controlled by TMDI	۰/۰۱۹۴	۰/۰۲۳۴	۰/۰۲۳۸	۰/۰۲۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۷۷	۰/۰۲۱۳	۰/۰۱۵۹	۰/۰۱۰۹
Controlled by PTMD	۰/۰۴۴	۰/۰۴۲۶	۰/۰۳۴۳	۰/۰۲۱۳	۰/۰۱۰۸	۰/۰۱۳۱	۰/۰۱۲۳	۰/۰۱۳۷	۰/۰۱۳۳
Controlled by PTMDI	۰/۰۱۹	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳	۰/۰۲۶	۰/۰۲۹	۰/۰۲۶	۰/۰۲۰۹	۰/۰۱۵	۰/۰۱

همان‌طور که از نتایج جدول (۵-۲) قابل‌برداشت است عملکرد سیستم PTMDI در کاهش دررفت طبقات ابتدایی مناسب نبوده ولی در طبقات بالایی سازه دررفت طبقات را کاهش داده است. در شکل (۵-۳) پاسخ دررفت طبقات به تصویر کشیده شده است و در شکل (۵-۴) پاسخ شاخص خرابی پارک-انگ کل سازه قابل مشاهده است.

شکل ۳-۵- پاسخ دریفت طبقات سازه در حالت بهینه تحت زلزله مصنوعی

همان‌گونه که از شکل (۳-۵) قابل برداشت است، عملکرد سیستم‌های PTMDI و TMDI در کاهش دریفت طبقات سازه در طبقات ابتدایی مناسب نبوده ولی در طبقات بالایی سازه کاهش چشمگیری در دریفت طبقات به چشم می‌خورد.

شکل ۴-۵- شاخص خرابی پارک-انگ کل سازه در حالت بهینه تحت زلزله مصنوعی

در جدول (۳-۵) مقادیر بهینه پارامترهای سیستم‌ها تحت زلزله مصنوعی با الگوریتم HHO قابل مشاهده است.

جدول ۳-۵- مقادیر بهینه پارامترها تحت زلزله مصنوعی با الگوریتم HHO

System	k_T	c_T	m_T	ν	ζ	μ	β	Stroke (m)
TMD	$7/8462 \times 10^4$	$9/3542 \times 10^4$	$7/0991 \times 10^5$	1/3251	0/1982	0/0105	-	0/4014
TMDI	$7/8462 \times 10^4$	$9/3542 \times 10^4$	$7/0991 \times 10^5$	1/3251	0/1982	0/0105	0/5018	0/3373
PTMD	$7/6430 \times 10^4$	-	$5/6612 \times 10^5$	1/1989	-	0/0102	-	0/6604
PTMDI	$7/8462 \times 10^4$	-	$7/0991 \times 10^5$	1/3251	-	0/0105	0/5018	0/7098

در جدول (۴-۵) نیز پاسخ شاخص خرابی طبقات سازه در حالت بهینه تحت زلزله مصنوعی آورده شده است.

جدول ۴-۵- پاسخ شاخص خرابی طبقات سازه در حالت بهینه تحت زلزله مصنوعی با الگوریتم HHO

System	Story damage index								
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
Uncontrol	0/6715	0/6039	0/4443	0/2019	0/0756	0/0995	0/0872	0/108	0/067
Controlled by TMD	0/6555	0/596	0/4413	0/2027	0/0648	0/0884	0/0803	0/1013	0/067
Controlled by TMDI	0/2055	0/2813	0/3221	0/3747	0/3911	0/3054	0/2143	0/1089	0/0645
Controlled by PTMD	0/6743	0/6077	0/4448	0/2034	0/0677	0/0896	0/087	0/1016	0/063
Controlled by PTMDI	0/2134	0/2881	0/3191	0/3638	0/3739	0/2829	0/2101	0/1085	0/063

۲-۵- نتایج عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت

در این بخش قاب‌های ۶ و ۱۰ طبقه تحت زلزله Imperial valley و مصنوعی قرار گرفته و مقادیر بهینه پارامترهای سیستم MPTMD با در نظرگیری دو حالت تابع هدف با استفاده از الگوریتم PSO محاسبه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که سیستم MPTMD برای هر دو حالت تابع هدف توانسته به خوبی در روند کاهش شاخص خرابی پارک-انگ و میزان نیروی ضربه مشارکت داشته باشد. به‌رحال تأثیر این سیستم زمانی که تابع هدف مینیمم سازی شاخص خرابی پارک-انگ می‌باشد بیشترین تأثیر را در کاهش خرابی‌های سازه‌ای و هم‌زمان ضربه میان دو سازه داشته است. این در حالی است که اگر تابع هدف مینیمم سازی بیشینه میزان نیروی ضربه باشد کاهش شاخص خرابی

سازه‌ها کمتر از تابع هدف اول خواهد بود. جدول (۵-۵) مقادیر بهینه برای تعداد و جزئیات MPTMD تحت زلزله Imperial valley را نشان می‌دهد. جدول (۵-۶) پاسخ سازه‌های کنترل شده در حالت‌های مختلف بهینه‌سازی را نشان می‌دهد.

جدول ۵-۵- مقادیر بهینه برای تعداد و جزئیات MPTMD تحت زلزله امپریال

Earthquake	Object function	Number of PTMD	K_d (N/mm)	M_d (N.sec ² /mm)
Imperial valley	$f_1(\bar{X}, N_d) = \frac{(DI_{PA_{with\ MPTMD}})}{(DI_{PA_{without\ MPTMD}})}$	7	۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۳/۶	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
	$f_2(\bar{X}, N_d) = \frac{\max(Pounding\ force_{with\ MPTMD})}{\max(Pounding\ force_{without\ MPTMD})}$	13	۱۲/۶۱۴۱	۱۶/۸۳۸۴
			۱۰/۹۸۷۶	۱۶/۸۳۸۴
			۳۴۱/۱۷۲۵	۱۶/۸۳۸۴
			۳۰/۴۶۶۷	۱۶/۸۳۸۴
			۶۸۴/۰۴۸۴	۱۶/۸۳۸۴
			۶۷۰/۹۶۶۷	۱۶/۸۳۸۴
			۴۲۱/۵۲۸۳	۱۶/۸۳۸۴
			۲۷۳/۰۲۲۲	۱۶/۸۳۸۴
			۲۶۵/۱۷۲۴	۱۶/۸۳۸۴
			۵۴۲/۱۵۸۱	۱۶/۸۳۸۴
			۱۴۹/۴۵۵۹	۱۶/۸۳۸۴
			۲۰۲/۶۶۴	۱۶/۸۳۸۴
			۳۲۲/۴۶۴۱	۱۶/۸۳۸۴

همانطور که در جدول (۵-۵) مشاهده می‌شود، در روند بهینه‌سازی با در نظرگیری تابع هدف اول (شاخص خرابی پارک-انگ) تعداد میراگرهای موجود در بین دو سازه ۷ عدد می‌باشد که این تعداد در تابع هدف دوم (نیروی ضربه) به ۱۳ عدد تغییر می‌یابد. این نتیجه نشان می‌دهد که با فرض یکسان بودن جرم میراگرها در هر دو حالت مورد مطالعه (مجموع جرم میراگرها در هر دو حالت ۰/۱ جرم کل سازه می‌باشد)، تابع هدف دوم در بهینه‌سازی تابع مناسبی نخواهد بود زیرا که تعداد بیشتر میراگر به معنای فضای اشغال بیشتر در سازه به منظور تعبیه ی آن‌ها می‌باشد.

جدول ۵-۶- مقایسه پاسخ سازه کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله امپریال

Parameters \ Object functions	f_1		f_2	
	6 story	10 story	6 story	10 story
Total Park-Ang damage index of the uncontrolled structure	۰/۰۳۲۲	۰/۲۱۹۶	۰/۰۳۲۲	۰/۲۱۹۶
Total Park-Ang damage index of the controlled structure	۰/۰۱۰۵	۰/۰۸۱۴	۰/۰۱۷۵	۰/۱۳۱۱
Reduction percentage (%)	۶۷/۳۹	۶۲/۹۳	۴۵/۶۵	۴۰/۳۰
Maximum roof displacement of uncontrolled structure (mm)	۱۰۱/۴۸۲	۲۵۲/۹۳۲	۱۰۱/۴۸۲	۲۵۲/۹۳۲
Maximum roof displacement of controlled structure (mm)	۵۱/۲۶۴۸	۹۵/۰۸۳۴	۶۷/۴۸۱۸	۱۵۵/۹۲۲
Reduction percentage (%)	۴۹/۴۸	۶۲/۴۱	۳۳/۵۰	۳۸/۳۵
Maximum stroke ratio (mm)	۲۲۴/۰۸۶		۲۸۷/۹۴۶۷	
Residual roof displacement of uncontrolled structure (mm)	۱/۷۴۰۷	۰/۰۸۱۱	۱/۷۴۰۷	۰/۰۸۱۱
Residual roof displacement of controlled structure (mm)	۰/۰۰۰۵۱	۰/۱۴۶۳	۱/۰۰۰۹۴	۱/۱۹۹۱
Reduction percentage (%)	۹۹/۹۷	-۸۰/۳۹	۴۲/۰۱	-۱۳۷۸/۵۴
Maximum pounding force between the uncontrolled structures (N)	۷۴۷۰۰۵۰			
Maximum pounding force between the controlled structures (N)	.		۳۳۴۶۵۷۰	
Reduction percentage (%)	۱۰۰		۵۵/۲۰	

نتایج نشان می‌دهند در حالتی که تابع هدف کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ می‌باشد، در سازه ۶ طبقه شاخص خرابی کل سازه در حالت کنترل شده ۶۷/۳۹ درصد کاهش داشته است و در سازه ۱۰ طبقه این درصد کاهش به ۶۲/۹۳ درصد می‌رسد. همچنین بیشینه جابجایی بام در حالت کنترل شده در سازه ۶ طبقه ۴۹/۴۸ درصد کاهش و در سازه ۱۰ طبقه ۶۲/۴۱ درصد کاهش داشته است. جابجایی باقی مانده بام در سازه ۶ طبقه در حالت کنترل شده ۹۹/۹۷ درصد کاهش و در سازه ۱۰ طبقه ۸۰/۳۹ درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است در حالتی که تابع هدف کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ می‌باشد، میزان نیروی ضربه در تمامی طبقات در سازه‌ی کنترل شده به صفر می‌رسد و در واقع سازه‌های مجاور ۶ و ۱۰ طبقه نیرویی از طریق ضربه به یکدیگر وارد نخواهند نمود.

همچنین در حالتی که تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه‌ی وارد در طبقات است، در سازه ۶ طبقه شاخص خرابی کل سازه در حالت کنترل شده ۴۵/۶۵ درصد کاهش داشته است در حالی که در سازه ۱۰ طبقه این مقدار ۴۰/۳۰ درصد کاهش داشته است. همچنین بیشینه جابجایی بام در حالت کنترل شده، در سازه ۶ طبقه ۳۳/۵۰ درصد کاهش و در سازه ۱۰ طبقه ۳۸/۳۵ درصد کاهش یافته است. جابجایی باقی مانده بام در سازه ۶ طبقه در حالت کنترل شده ۴۲/۰۱ درصد کاهش و در سازه ۱۰ طبقه ۱۳۷۸/۵۴ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است در حالتی که تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه وارد بر طبقات باشد، میزان بیشینه مقدار نیروی ضربه صفر نخواهد شد و در این حالت، در طبقه آخر سازه ۶ طبقه ضربه بین دو سازه رخ می‌دهد. البته در این حالت مقدار نیروی ضربه در سازه‌ی کنترل شده ۵۵/۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

نتایج ذکر شده نشان می‌دهند که در روند بهینه‌سازی با در نظرگیری تابع هدف به صورت کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌ها، سبب می‌شود تا علاوه بر کاهش شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌های مجاور، جابجایی بام، جابجایی باقی مانده بام و همچنین نیروی ضربه‌ی مابین طبقات به شدت کاهش یابند. در صورتی که اگر تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه‌ی مابین طبقات باشد، باینکه کاهش چشمگیری در مقدار نیروی ضربه مشاهده می‌شود اما الزاماً مقدار نیروی ضربه به صفر نخواهد رسید. دلیل این نتیجه‌گیری را می‌توان در رابطه‌ی (۳۳) جستجو نمود که به منظور کاهش شاخص خرابی سازه، می‌بایستی شاخص خرابی المان‌ها و بالطبع شاخص خرابی طبقات را کاهش داد که کاهش این دو امر نیز مستلزم کاهش مقدار دوران‌های اعضا و مقدار انرژی هیستریزیس اعضا است. بنابراین با کاهش شاخص خرابی اعضا، مقدار جابجایی‌های اعضا و بالطبع نیروی برخوردی مابین طبقات کاهش می‌یابد. شکل (۵-۵) نمودار مقایسه نیروی ضربه اعمالی برای سازه کنترل نشده و کنترل شده تحت توابع هدف اول و دوم را نشان می‌دهد. به همین علت زمانی که تابع هدف مینیمم سازی شاخص خرابی پارک-انگ باشد عملکرد بهینه‌سازی در تمام جهات مناسب‌تر از زمانی خواهد بود که تابع هدف مینیمم سازی بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات باشد.

شکل ۵-۵- مقایسه نمودار بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات تحت زلزله امپریال

نتایج نشان می‌دهد که با در نظرگیری تابع هدف اول (شاخص خرابی پارک-انگ) میزان نیروی ضربه صفر خواهد شد و با در نظرگیری تابع هدف دوم (میزان نیروی ضربه) کاهش میزان نیروی ضربه نسب به سازه کنترل نشده $55/20\%$ درصد کاهش خواهد داشت. دلیل این عملکرد این است که زمانی که تابع هدف مینیمم کردن نیروی ضربه است، این تابع در راستای کاهش انرژی‌های وارده تحت نیروی ضربه را در نظر گرفته و جابجایی‌های سازه در این تابع هدف مدنظر نمی‌باشد ولی در تابع هدف مینیمم سازی شاخص خرابی پارک-انگ یکی از مهم‌ترین عوامل دخیل در کاهش شاخص خرابی، کاهش جابجایی‌های المان و در پی آن کاهش جابجایی‌های طبقه و کل سازه مدنظر می‌باشد به همین علت زمانی که تابع هدف مینیمم سازی شاخص خرابی پارک-انگ باشد عملکرد بهینه‌سازی در همه جهات مناسب‌تر از زمانی خواهد بود که تابع هدف مینیمم سازی نیروی ضربه باشد. در شکل (۵-۶) شاخص خرابی سازه در حالت کنترل نشده، کنترل شده با تابع هدف اول و کنترل شده با تابع هدف دوم شرح داده شده است.

شکل ۵-۶- مقایسه مابین شاخص خرابی طبقات در سازه ۱۰ و ۶ طبقه کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله امپریال

مطابق شکل (۵-۶) مشخص است که هر دو تابع هدف توانسته‌اند شاخص خرابی طبقات را در سازه‌ی کنترل شده نسبت به سازه‌ی کنترل نشده کاهش دهند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که هنگامی که تابع هدف به صورت کمینه-سازی شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌ها می‌باشد شاخص خرابی طبقات در دو سازه‌ی کنترل شده کمتر از موارد مشابه در حالتی است که تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه مقدار نیروی ضربه مابین طبقات سازه است. در ضمن مشخص است که خرابی طبقات در سازه‌های کنترل شده به صورت یکنواخت‌تر در ارتفاع سازه توزیع شده است که این مورد از نقطه نظر مهندسی بسیار مهم و بااهمیت است. همچنین توزیع خرابی طبقات در ارتفاع سازه در سازه‌های کنترل شده با استفاده از تابع هدف اول بسیار یکنواخت‌تر از تابع هدف دوم می‌باشد. شکل (۵-۷) بیشینه دریفت طبقات سازه در دو حالت کنترل شده و کنترل نشده را تحت دو تابع هدف نشان می‌دهد.

شکل ۷-۵- مقایسه مابین بیشینه دریفت طبقات سازه ۶ و ۱۰ طبقه تحت زلزله امپریال

مطابق شکل (۷-۵) مشخص است که هر دو تابع هدف توانسته‌اند بیشینه دریفت طبقات را در سازه‌ی کنترل‌شده نسبت به سازه‌ی کنترل نشده کاهش دهند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که هنگامی که تابع هدف به صورت کمینه-سازی شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌ها می‌باشد بیشینه دریفت طبقات در دو سازه‌ی کنترل‌شده کمتر از موارد مشابه در حالتی است که تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه مقدار نیروی ضربه مابین طبقات سازه است. در ضمن مشخص است که بیشینه دریفت طبقات در سازه‌های کنترل‌شده به صورت یکنواخت‌تر در ارتفاع سازه نسبت به سازه‌های کنترل نشده توزیع شده است. شکل (۸-۵) مقایسه‌ای مابین بیشینه شتاب سازه ۶ و ۱۰ طبقه در حالت کنترل‌شده و کنترل نشده، با در نظرگیری توابع هدف اول و دوم را نشان می‌دهد.

شکل ۸-۵- مقایسه بیشینه شتاب طبقات در سازه ۶ و ۱۰ طبقه تحت زلزله امپریال

مطابق شکل (۸-۵) مشخص است که هر دو تابع هدف توانسته‌اند بیشینه شتاب طبقات را در سازه‌ی کنترل‌شده نسبت به سازه‌ی کنترل نشده کاهش دهند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که هنگامی که تابع هدف به صورت کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌ها می‌باشد بیشینه شتاب طبقات در دو سازه‌ی کنترل‌شده اختلاف ناچیزی با حالتی که تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه مقدار نیروی ضربه مابین طبقات سازه است، دارد. همچنین برخلاف سازه ۶ طبقه، در سازه ۱۰ طبقه روند عملکرد مناسب‌تری در جهت کاهش بیشینه شتاب طبقات در اختیار تابع هدف اول می‌باشد و اختلاف نتایج با تابع هدف دوم نیز جزئی است. از نتایج بالا این‌گونه قابل‌برداشت است که در روند کاهش شتاب طبقات هر دو تابع مؤثر بوده و تنها اختلاف جزئی در نتایج بین تابع هدف اول و دوم وجود دارد. اشکال (۹-۵ و ۹-۶) مقایسه مابین برش پایه در سازه ۶ و ۱۰ طبقه را نشان می‌دهند.

شکل ۹-۵-مقایسه مابین برش پایه در سازه ۶ طبقه ی کنترل‌شده و کنترل نشده تحت زلزله امپریال

در نتایج قابل مشاهده است که میزان برش پایه نیز با در نظرگیری هر دو تابع هدف کاهش داشته و تنها اختلاف جزئی بین نتایج تابع هدف اول با نتایج تابع هدف دوم وجود دارد.

شکل ۱۰-۵- مقایسه مابین برش پایه سازه ۱۰ طبقه ی کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله امپریال

مطابق شکل (۱۰-۵)، مشخص است که میزان کاهش برش پایه در سازه ۱۰ طبقه با در نظرگیری تابع هدف اول کاهش بیشتری داشته است و این اختلاف در مدت زمان انتهایی زلزله اختلاف معنی داری پیدا می کند. جدول (۷-۵) نیز مقادیر بهینه برای تعداد و جزئیات MPTMD تحت زلزله مصنوعی را نشان می دهد. در جدول (۷-۵) نیز پاسخ سازه های کنترل شده در حالت های مختلف بهینه سازی تحت زلزله ی مصنوعی نشان داده شده است.

جدول ۷-۵- مقادیر بهینه برای تعداد و جزئیات MPTMD تحت زلزله مصنوعی

Earthquake	Object function	Number of PTMD	K_d (N/mm)	M_d (N.sec ² /mm)
Imperial valley	$f_1(\bar{X}, N_d) = \frac{(DI_{PA_{with\ MPTMD}})}{(DI_{PA_{without\ MPTMD}})}$	7	۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۳/۶	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
			۷۶/۹۴	۳۱/۲۷۱۴
	$f_2(\bar{X}, N_d) = \frac{\max(Pounding\ force_{with\ MPTMD})}{\max(Pounding\ force_{without\ MPTMD})}$	11	۴۲۱/۵۲۸۳	۱۹/۹۰
			۲۷۳/۰۲۲۲	۱۹/۹۰
			۲۶۵/۱۷۲۴	۱۹/۹۰
			۵۴۲/۱۵۸۱	۱۹/۹۰
			۱۴۹/۴۵۵۹	۱۹/۹۰
			۱۲/۶۱۴۱	۱۹/۹۰
			۱۰/۹۸۷۶	۱۹/۹۰
			۳۴۱/۱۷۲۵	۱۹/۹۰
			۳۰/۴۶۶۷	۱۹/۹۰
			۶۸۴/۰۴۸۴	۱۹/۹۰
			۶۷۰/۹۶۶۷	۱۹/۹۰

همان‌طور که در جدول (۷-۵) مشاهده می‌شود، در روند بهینه‌سازی با در نظرگیری تابع هدف اول (شاخص خرابی پارک-انگ) تعداد میراگرهای موجود در بین دو سازه ۷ عدد می‌باشد که این تعداد در تابع هدف دوم (نیروی ضربه) به ۱۱ عدد تغییر می‌یابد. این نتیجه نشان می‌دهد که با فرض یکسان بودن جرم میراگرها در هر دو حالت مورد مطالعه (مجموع جرم میراگرها در هر دو حالت ۰/۱ جرم کل سازه می‌باشد)، تابع هدف دوم در بهینه‌سازی تابع مناسبی نخواهد بود زیرا که تعداد بیشتر میراگر به معنای فضای اشغال بیشتر در سازه به‌منظور تعبیه‌ی آن‌ها می‌باشد.

جدول ۸-۵- مقایسه پاسخ سازه کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله ی مصنوعی

Parameters	f_1		f_2	
	6 story	10 story	6 story	10 story
Total Park-Ang damage index of the uncontrolled structure	۰/۴۵۳۷	۰/۸۲۹۷	۰/۴۵۳۷	۰/۸۲۹۷
Total Park-Ang damage index of the controlled structure	۰/۱۹۲۷	۰/۲۳۴۶	۰/۲۹۶۳	۰/۵۳۲۷
Reduction percentage (%)	۵۷/۵۲	۷۱/۷۲	۳۴/۶۹	۳۵/۷۹
Maximum roof displacement of uncontrolled structure (mm)	۱۹۱/۶۱۳۴	۳۰۵/۷۲۹	۱۹۱/۶۱۳۴	۳۰۵/۷۲۹
Maximum roof displacement of controlled structure (mm)	۸۱/۴۹۶	۹۷/۹۵۱	۱۰۵/۱۴۶	۱۶۸/۲۵۷
Reduction percentage (%)	۵۷/۴۶	۶۷/۹۶	۴۵/۱۲	۴۴/۹۶
Maximum stroke ratio (mm)	۲۸۳/۵۰۸		۳۱۲/۹۱۳	
Residual roof displacement of uncontrolled structure (mm)	۱۲/۴۷۱۶	۱۹/۶۷۶۱	۱۲/۴۷۱۶	۱۹/۶۷۶۱
Residual roof displacement of controlled structure (mm)	۳/۲۵۳۴	۴/۷۸۴۵	۶/۸۳۲۶	۷/۵۶۲۲
Reduction percentage (%)	۷۳/۹۱	۷۵/۶۸	۴۵/۳۱	۶۱/۵۶
Maximum pounding force between the uncontrolled structures (N)	۸۶۷۹۸۰۰			
Maximum pounding force between the controlled structures (N)	۹۶۴۴۲۵		۳۹۲۶۸۹۵	
Reduction percentage (%)	۸۸/۸۸		۵۴/۷۵	

مطابق جدول (۵-۸) نتایج نشان می دهند در حالتی که تابع هدف کمیته سازی شاخص خرابی پارک-انگ می باشد، در سازه ۶ طبقه شاخص خرابی کل سازه در حالت کنترل شده ۵۷/۵۲ درصد کاهش داشته است و در سازه ۱۰ طبقه این درصد کاهش به ۷۱/۷۲ درصد می رسد. همچنین بیشینه جابجایی بام در حالت کنترل شده در سازه ۶ طبقه ۵۷/۴۶ درصد کاهش و در سازه ۱۰ طبقه ۶۷/۹۶ درصد کاهش داشته است. جابجایی باقی مانده بام در سازه ۶ طبقه در حالت کنترل شده ۷۳/۹۱ درصد کاهش و در سازه ۱۰ طبقه ۷۵/۶۸ درصد کاهش داشته است. لازم به ذکر است در حالتی

که تابع هدف کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ می‌باشد، میزان نیروی ضربه نسبت مابین سازه‌های ۶ و ۱۰ طبقه نسبت به حالت کنترل نشده ۸۸/۸۸ درصد کاهش داشته است.

همچنین در حالتی که تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه‌ی وارد در طبقات است، در سازه ۶ طبقه شاخص خرابی کل سازه در حالت کنترل‌شده با ۳۴/۹۶ درصد کاهش داشته است درحالی‌که در سازه ۱۰ طبقه این مقدار ۳۵/۷۹ درصد کاهش داشته است. همچنین بیشینه جابجایی بام در سازه‌ی کنترل‌شده و در سازه ۶ طبقه ۴۵/۱۲ درصد کاهش و در سازه ۱۰ طبقه ۴۴/۹۶ درصد کاهش یافته است. جابجایی باقی‌مانده بام در سازه ۶ طبقه در حالت کنترل‌شده ۴۵/۲۱ درصد کاهش و در سازه ۱۰ طبقه ۶۱/۵۶ درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در حالتی که تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه وارد بر طبقات باشد، میزان بیشینه مقدار نیروی ضربه کمتر کاهش داشته است و در این حالت، در طبقه‌ی آخر سازه ۶ طبقه ضربه بین دو سازه رخ می‌دهد. البته در این حالت مقدار نیروی ضربه در سازه‌ی کنترل‌شده ۵۴/۷۵ درصد کاهش می‌یابد.

نتایج ذکرشده نشان می‌دهند که در روند بهینه‌سازی با در نظرگیری تابع هدف به‌صورت کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌ها، سبب می‌شود تا علاوه بر کاهش شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌های مجاور، جابجایی بام، جابجایی باقی‌مانده بام و همچنین نیروی ضربه‌ی مابین طبقات به‌شدت کاهش یابند. در صورتی‌که اگر تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه‌ی مابین طبقات باشد، باینکه کاهش چشمگیری در مقدار نیروی ضربه مشاهده می‌شود اما الزاماً مقدار نیروی ضربه نسبت به تابع هدف اول کمتر نخواهد شد. دلیل این نتیجه‌گیری را می‌توان در رابطه‌ی (۳۳) جستجو نمود که به‌منظور کاهش شاخص خرابی سازه، می‌بایستی شاخص خرابی المان‌ها و بالطبع شاخص خرابی طبقات را کاهش داد که کاهش این دو امر نیز مستلزم کاهش مقدار دوران‌های اعضا و مقدار انرژی هیستریزس اعضا است. بنابراین با کاهش شاخص خرابی اعضا، مقدار جابجایی‌های اعضا و بالطبع نیروی برخوردی مابین طبقات کاهش می‌یابد. شکل (۵-۱۱) نمودار مقایسه نیروی ضربه اعمالی برای سازه کنترل‌نشده و کنترل‌شده تحت توابع هدف اول و دوم تحت زلزله مصنوعی را نشان می‌دهد. به همین علت زمانی که تابع هدف کمینه‌سازی شاخص خرابی پارک-انگ باشد عملکرد بهینه‌سازی در تمام جهات مناسب‌تر از زمانی خواهد بود که تابع هدف کمینه‌سازی بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات باشد.

شکل ۵-۱۱- مقایسه نمودار بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات تحت زلزله مصنوعی

شکل (۵-۱۲) نیز مقایسه‌ای مابین شاخص خرابی طبقات سازه در دو حالت کنترل نشده و کنترل شده با در نظرگیری توابع هدف اول و دوم را تحت زلزله مصنوعی نشان می‌دهد.

شکل ۵-۱۲- مقایسه مابین شاخص خرابی طبقات در سازه ۶ و ۱۰ طبقه کنترل شده و کنترل نشده تحت زلزله مصنوعی

شکل (۵-۱۲) نشان می‌دهد که در هر دو سازه‌ی شش و ده طبقه‌ی کنترل شده توسط توابع هدف اول و دوم میزان خرابی طبقات کمتر از حد ۰/۲۵ (معادله‌ی (۴۷) را ببینید) می‌باشند. همچنین تابع هدف اول به‌مراتب در کاهش

شاخص خرابی طبقات بهتر از تابع هدف دوم عمل نموده است. به عنوان مثال، در سازه‌ی ده طبقه‌ی کنترل شده با استفاده از تابع هدف اول شاخص خرابی در تمامی طبقات کمتر از مقدار مربوطه در سازه‌ی کنترل نشده است در حالی که تحت تابع هدف دوم، در طبقات چهارم و هفتم مقدار شاخص خرابی طبقه بیشتر از مقدار مربوطه در سازه‌ی کنترل نشده است. در ضمن مشخص است که خرابی طبقات در سازه‌های کنترل شده به صورت یکنواخت تر در ارتفاع سازه توزیع شده است که این مورد از نقطه نظر مهندسی بسیار مهم و با اهمیت است. همچنین توزیع خرابی طبقات در ارتفاع سازه در سازه‌های کنترل شده با استفاده از تابع هدف اول بسیار یکنواخت تر از تابع هدف دوم می باشد. شکل (۱۳-۵) بیشینه دریفت طبقات سازه در دو حالت کنترل شده و کنترل نشده را تحت دو تابع هدف نشان می دهد.

شکل ۱۳-۵- مقایسه مابین بیشینه دریفت طبقات سازه ۶ و ۱۰ طبقه تحت زلزله مصنوعی

مطابق شکل (۱۳-۵) مشخص است که تابع هدف اول توانسته بیشینه دریفت طبقات را در سازه کنترل شده نسبت به سازه کنترل نشده کاهش دهد. همچنین با استفاده از تابع هدف دوم و در سازه‌ی ده طبقه، مشخص است که در طبقات ۴ و ۷ سازه‌ی کنترل شده افزایش دریفت طبقات نسبت به سازه کنترل نشده اتفاق افتاده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هنگامی که تابع هدف به صورت کمیته سازی شاخص خرابی پارک-انگ سازه‌ها می باشد بیشینه دریفت طبقات در دو سازه‌ی کنترل شده کم تر از موارد مشابه در حالتی است که تابع هدف کمیته سازی بیشینه مقدار نیروی ضربه مابین طبقات سازه است.

طبق نتایج مشاهده شده در جدول (۸-۵)، وضعیت آسیب کل سازه ۱۰ طبقه تحت زلزله Imperial valley در حالت کنترل نشده آسیب جزئی است در حالی که وضعیت سازه در حالت کنترل شده با تابع هدف اول بدون آسیب است و در حالت کنترل شده با تابع هدف دوم هنوز در حالت آسیب جزئی است با این که مقدار آسیب سازه کاهش یافته

است. وضعیت آسیب در سازه ۶ طبقه نیز با در نظرگیری هر دو تابع هدف و تحت زلزله‌ی Imperial valley در حالت کنترل شده و کنترل نشده بدون آسیب می‌باشد. همچنین نتایج مشاهده شده در جدول (۷) نشان می‌دهد که وضعیت آسیب کل سازه ۱۰ طبقه تحت زلزله مصنوعی در حالت کنترل نشده، خسارت شدید بوده و سازه قابل ترمیم نیست. در سازه‌ی ده طبقه تحت زلزله‌ی مصنوعی و در حالت کنترل شده با تابع هدف اول، سازه در حالت آسیب جزئی قرار می‌گیرد و همچنین با تابع هدف دوم، مقدار آسیب سازه کاهش یافته ولی هنوز در حالت غیرقابل ترمیم و خسارت شدید باقی می‌ماند. وضعیت آسیب در سازه ۶ طبقه تحت زلزله‌ی مصنوعی نیز در حالت کنترل نشده دارای خسارت شدید بوده و قابل ترمیم نیست در حالی که در حالت کنترل شده با تابع هدف اول، سازه در حالت آسیب جزئی قرار دارد و با در نظرگیری تابع هدف دوم، میزان آسیب در حالت آسیب متوسط می‌باشد.

همچنین از اشکال (۵-۱۲ و ۵-۶) قابل برداشت است که شاخص خرابی طبقات در سازه کنترل نشده تغییرات زیادی دارد و این تغییرات ممکن است در یک طبقه باعث خرابی آن طبقه شود و در حالت کلی، سازه دچار فروریزش خواهد شد اما در سازه‌های کنترل شده با تابع هدف اول این تغییرات شاخص خرابی طبقات را به‌طور چشمگیر کاهش داده و در کل طبقات، شاخص خرابی را در حالت یکنواختی کنترل کرده است. این حالت برای تابع هدف دوم نیز مشاهده می‌شود اما این کاهش شاخص خرابی طبقات و یکنواختی آن از تابع هدف اول کم‌تر می‌باشد.

۵-۳- نتایج عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه

در این بخش، قاب خمشی ۹ طبقه تحت زلزله Landers قرار گرفته و مقادیر بهینه پارامترهای ذکر شده در PTMDI با استفاده از الگوریتم BES محاسبه می‌شود. نتایج نشان‌دهنده این است که PTMDI در روند کاهش شاخص خرابی پارک-انگ به‌خوبی عمل کرده است. در جدول (۵-۹) میزان شاخص خرابی در سازه با حالت کنترل نشده و کنترل شده را مشاهده می‌کنید:

جدول ۵-۹- پاسخ سازه در حالت کنترل نشده و کنترل شده در حالت بهینه پارامترها تحت زلزله Landers

System	Roof disp. (m)	Roof accel. (g)	Global drift ratio	Park-Ang damage index	Reduction Percentage (%)			
					Roof disp.	Roof accel.	Global drift ratio	Park-Ang damage index
Uncontrol	۱/۳۷۴۹	۱۰/۱۰۵	۰/۰۳۶	۰/۸۶۹۵	۵۳/۲۳	۴۲/۸۷	۵۲/۷۷	۶۰/۹۷
Controlled by PTMDI	۰/۶۴۳	۵/۷۴۱	۰/۰۱۷	۰/۳۳۹۳				

نتایج نشان می‌دهد که در حالت بهینه، PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ عملکرد مناسبی داشته و شاخص خرابی پارک-انگ ۶۰/۹۷ درصد کاهش خواهد داشت. همچنان مشاهده می‌شود که روند کاهش مناسب در شتاب بام را نیز خواهند داشت. همان‌طور که در جدول (۵-۹) قابل مشاهده است جابجایی بام در حالت کنترل شده نسبت به حالت کنترل نشده نیز ۵۳/۲۳ درصد کاهش داشته است. علاوه بر آن همان‌طور که از نتایج قابل برداشت است شتاب بام در حالت کنترل شده نسبت به حالت کنترل نشده ۴۲/۸۷ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این می‌توان از نتایج بالا دریافت که سیستم PTMDI با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک و سازه شتاب و جابجایی بام را تا حد چشمگیری کاهش داده است. این روند کاهش در کنترل پاسخ‌های دینامیکی سازه مانند کاهش جابجایی و شتاب بام منتج به کاهش مستقیم شاخص خرابی سازه در حالت کنترل شده تأثیر مستقیم خواهد شد و این عملکرد از دیدگاه مهندسی، عملکردی مناسب است که می‌توان در کنترل پاسخ‌های سازه، سیستم PTMDI را یک سیستم مناسب دانست. در شکل (۵-۱۴) مقادیر دریافت طبقات در حالت کنترل نشده و کنترل شده در حالت بهینه قابل مشاهده است.

شکل ۵-۱۴- پاسخ دریافت طبقات سازه در حالت بهینه تحت زلزله Landers

همان‌طور که در شکل (۵-۱۴) قابل مشاهده است عملکرد سیستم PTMDI در حالت بهینه در برابر کاهش دریافت طبقات عملکردی مناسب از خود به نمایش گذاشته است. در حالت کلی می‌توان از نتایج دریافت که در طبقات ابتدایی و میانی این کاهش دریافت طبقات نزدیک به ۵۰ درصد می‌باشد. طبق سطح عملکرد ذکر شده در جدول (۳-۱)، ماکسیمم دریافت طبقات در حالت کنترل نشده بیشتر ۴ درصد می‌باشد که می‌توان بر اساس آن سازه را در حالت فروریخته (C) فرض کرد. این در حالی است که ماکسیمم دریافت طبقات در حالت کنترل شده، در محدود ۲ درصد قرار دارد که بر اساس جدول (۳-۱) می‌توان سازه را در حالت ایمنی جانی (LS) فرض کرد. بر اساس همین موضوع می‌توان به این برداشت رسید که سیستم کنترلی پیشنهادی علاوه بر کاهش شاخص خرابی، سطح عملکردی سازه را نیز در حالت مناسبی قرار می‌دهد که این عملکرد کمک شایانی به بهبود پاسخ دینامیکی سازه و سطح عملکردی سازه خواهد کرد.

همان‌طور که در جدول (۹-۵) قابل‌مشاهده است سیستم در حالت کنترل‌شده با پارامترهای بهینه توانسته دریافت کلی سازه را تا ۵۲/۷۷ درصد کاهش دهد و این تأثیر کاهش در دریافت کلی سازه بالطبع تأثیر مستقیمی بر روی کاهش شاخص خرابی پارک-انگ خواهد گذاشت و این عملکرد را می‌توان عملکرد مناسبی در کاهش خرابی و آسیب سازه در حالتی که اثرات SSI در طراحی مدنظر باشد، دانست.

همان‌طور که در شکل (۱۵-۵) قابل‌مشاهده است سیستم در حالت کنترل‌شده با پارامترهای بهینه قادر به کاهش شاخص خرابی نسبت به سیستم در حالت کنترل‌شده تا ۶۰/۹۷ درصد کاهش دهد. طبق نتایج به‌دست‌آمده می‌توان مشاهده کرد که سیستم PTMDI در حالت بهینه کاهش جابجایی بام و کاهش جابجایی طبقات را در پی داشته است و این امر مستقیماً در کاهش شاخص خرابی طبقات و کل سازه دخیل است.

شکل ۱۵-۵- شاخص خرابی پارک-انگ کل سازه در حالت بهینه تحت زلزله Landers

همان‌طور که در شکل (۱۵-۵) قابل‌مشاهده است سیستم در حالت کنترل‌شده تأثیر به‌سزایی در کاهش شاخص خرابی در طبقات داشته است. از شکل بالا می‌توان به این نتیجه رسید که PTMDI در حالت بهینه عملکرد مناسبی در کاهش شاخص از خود به‌جای گذاشته است و نیز قیود طراحی برای شاخص خرابی طبقات ($DI_{PA}^{story} \leq 0.3$) که در معادله (۳۵) قابل‌مشاهده است ارضا شده است. میزان آسیب کلی در سازه ۹ طبقه با در نظر گرفتن اثرات SSI در حالت کنترل نشده، خرابی غیرقابل‌ترمیم و میزان خسارت شدید است و سازه نزدیک به فروریزش می‌باشد این در حالی است که سیستم در وضعیت کنترل‌شده با PTMDI در حالت بهینه پارامترها، میزان آسیب در سازه کاهش پیدا کرده و در حالت آسیب متوسط قرار دارد. این نکته حائز اهمیت است که در سازه کنترل‌شده با PTMDI رنج آسیب و خرابی در سازه یک مرحله کاهش داشته و این امر می‌تواند در زلزله‌های متفاوت در پایداری و کاهش آسیب

وارد شده به سازه بعد از وقوع زلزله کمک شایانی به خرابی کمتر سازه‌ها و یا حتی قابلیت ادامه عملکرد سازه بعد از وقوع زلزله داشته باشد. همچنین می‌توان از شکل (۵-۱۵) به این برداشت رسید که محدوده شاخص خرابی طبقات سازه در حالت کنترل نشده از پراکندگی بالایی برخوردار بوده و در طبقات مختلف میزان محدوده به شدت متغیر است که همین دلیل باعث خرابی یک طبقه و در نهایت خرابی و فروریزش کل سازه شود این در حالی است که محدوده شاخص خرابی سازه در حالت کنترل شده با سیستم پیشنهادی در یک رنج محدود بوده و پراکندگی زیادی نخواهد داشت که این امر خود باعث پایداری سازه در حین زلزله است. در جدول (۵-۱۰) مقادیر بهینه به دست آمده پارامترها تحت زلزله Landers با الگوریتم BES را مشاهده می‌کنید.

جدول ۵-۱۰- مقادیر بهینه پارامترها تحت زلزله Landers با الگوریتم BES

System	k_T	m_T	F	ν	μ	β	Stroke (m)
PTMDI	$7/8462 \times 10^4$	$2/9284 \times 10^4$	$3/2333 \times 10^5$	۱/۴۸۰۷	۰/۰۰۳۹	۰/۰۴۳۱	۰/۴۹۶

نکته بسیار مهم که می‌توان از جدول (۵-۱۰) دریافت این است که سیستم PTMDI با نسبت جرم بسیار کم و نسبت اینرسی کم قادر به کاهش شاخص خرابی سازه خواهد بود. این نکته حائز اهمیت است که در سیستم TMD عملکرد آن ارتباط مستقیم به نسبت جرم خواهد داشت و این امر در مطالعات مشاهده شده است که هر چه میزان نسبت جرم این نوع سیستم‌ها بالاتر باشد عملکرد مناسب‌تری خواهند داشت و این یکی از عیوب سیستم TMD می‌باشد ولی در سیستم پیشنهاد شده نسبت جرم تأثیر کمی در عملکرد آن خواهد داشت. از نتایج می‌توان به این برداشت رسید که سیستم پیشنهادی در کاهش شاخص خرابی طبقات نیز عملکرد مناسبی از خود به نمایش گذاشته است و این امر می‌تواند سیستم PTMDI را با این عملکرد مناسب یک سیستم با راندمان بالا جهت کنترل پاسخ‌های دینامیکی سازه معرفی کرد.

فصل ششم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱-۶- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی در مقایسه با TMDI، PTMD و TMD

در مطالعه حاضر به معرفی سیستم PTMDI که با حذف میراگر ویسکوز و افزودن سختی الاستوپلاستیک به سیستم متشکل شده است می‌پردازد. همچنین به بررسی عملکرد PTMDI در مقابل سایر سیستم‌های کنترلی پرداخته است. مقادیر بهینه پارامترها سیستم PTMDI، TMDI، PTMD و TMD برای کاهش شاخص خرابی پارک-انگ و در نتیجه افزایش عملکرد لرزه‌ای سازه محاسبه می‌شود. یک قاب خمشی ۹ طبقه با مدل IMK به صورت غیرخطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال و مدل پلاستیسیته متمرکز با استفاده از نرم‌افزار OpenSees مدل‌سازی شده است. در ادامه، مناسب‌ترین روش بهینه‌سازی از بین الگوریتم‌های فرا ابتکاری بهینه‌سازی منتخب و از آن در روند بهینه‌سازی استفاده شده است. در روند بهینه‌سازی پارامترهای سیستم‌ها طوری تعیین شده‌اند که شاخص خرابی پارک-انگ کمینه شود. با پیوند نرم‌افزار MATLAB و OpenSees در چرخه بهینه‌سازی پارامترها با الگوریتم HHO با جمعیت یکسان و تعداد تکرار ۹۰۰ بار به طراحی بهینه پارامترها پرداخته شده است. نتایج عددی به وضوح نشان می‌دهد

که سیستم PTMDI عملکردی مناسب‌تر از سایر سیستم‌ها داشته و شاخص خرابی سازه را تا ۳۸٪ کاهش می‌دهد که در جایگاه خود راندمان بسیار بالایی دارد این موضوع در حالی تحقق بخشیده است که در سیستم PTMDI میراگر ویسکوز حذف شده و سختی الاستوپلاستیک جایگزین سختی خطی شده است. این تغییرات در سیستم PTMDI می‌تواند از نظر عملی جهت بهره‌برداری از این سیستم نسبت به سایر سیستم‌های کنترلی را مهیا سازد. همچنین سیستم PTMDI در روند کاهش شاخص خرابی طبقات پایین که عمدتاً میزان شاخص خرابی در این طبقات بالا است و یکی از عوامل فروریزش سازه است را تا ۵۰٪ کاهش دهد و این کاهش باعث می‌شود تا سازه منهدم نشود. در مجموع می‌توان از نتایج عددی به این جمع‌بندی رسید که سیستم پیشنهادی قابلیت کاهش جابجایی بام، کاهش شتاب بام و شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات و کل سازه را به‌طور چشم‌گیری خواهد داشت.

۲-۶- عملکرد سیستم MPTMD در کاهش نیروی ضربه مابین سازه‌های مجاور با خصوصیات دینامیکی متفاوت

در مطالعه حاضر به دلیل عملکرد مناسب PTMD نسبت به TMD، میراگر چندگانه جرمی الاستوپلاستیک تنظیم شونده به منظور کنترل رفتار سازه پیشنهاد می‌شود. بدین منظور، در روند بهینه‌سازی از دو تابع هدف مختلف استفاده شده و مقادیر، موقعیت و تعداد بهینه‌ی میراگرهای جرمی الاستوپلاستیک تنظیم شونده محاسبه می‌شوند. در تابع هدف اول، مینیمم سازی شاخص خرابی پارک-انگ و در تابع هدف دوم مینیمم سازی بیشینه نیروی ضربه مابین طبقات، به‌عنوان توابع هدف معرفی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که تابع هدف اول (شاخص خرابی پارک-انگ) عملکرد مناسب‌تری در کاهش شاخص خرابی کل سازه، شاخص خرابی طبقات، دریافت طبقات، برش پایه و جابجایی بام نسبت به تابع هدف دوم دارد. در حالتی که تابع هدف اول در بهینه‌سازی مدنظر قرار گیرد، با اعمال قیود مربوطه به شاخص خرابی طبقات که کمتر از ۰/۲۵ در نظر گرفته شد، تابع هدف اول جهت ارضا این قیود به دلیل دو قسمتی بودن شاخص خرابی (که یک قسمت از معادله شاخص خرابی ارتباط مستقیم با چرخش و جابجایی‌های المان دارد و قسمت دوم به انرژی هیستریزیس اعضا)، ناچار به ارضا این قیود داشته و در نتیجه با در کاهش قسمت اول تابع هدف، کاهش جابجایی و کاهش شتاب را به دنبال خواهیم داشت. نتیجه تأمل برانگیز دیگر این است که در سازه کنترل شده با استفاده از مقادیر بهینه‌ی محاسبه شده از تابع هدف دوم، در طبقه آخر سازه ۶ طبقه نیروی ضربه وجود دارد در حالتی که اگر مقادیر بهینه بر اساس تابع هدف اول محاسبه شوند، در سازه کنترل شده سازه‌های مجاور ضربه‌ای به یکدیگر وارد نخواهند کرد. دلیل این نتیجه‌گیری را می‌توان در رابطه‌ی محاسبه‌ی شاخص خرابی پارک-انگ جستجو نمود که به‌منظور کاهش شاخص خرابی سازه، می‌بایستی شاخص خرابی المان‌ها و بالطبع شاخص خرابی طبقات را کاهش داد که کاهش این دو امر نیز مستلزم کاهش مقدار دوران‌های اعضا و مقدار انرژی هیستریزیس اعضا است. بنابراین با کاهش شاخص خرابی اعضا، مقدار جابجایی‌های اعضا و بالطبع نیروی برخوردی مابین طبقات کاهش می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در روند بهینه‌سازی با در نظرگیری تابع هدف اول (شاخص خرابی پارک-انگ) تعداد میراگرهای موجود در دو سازه کمتر از مقدار مربوطه در تابع هدف دوم می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که با فرض یکسان بودن جرم میراگرها در هر دو حالت مورد مطالعه (مجموع جرم میراگرها در هر دو حالت ۰/۱ جرم کل سازه در

نظر گرفته شد)، تابع هدف دوم در بهینه‌سازی تابع مناسبی نخواهد بود زیرا که تعداد بیشتر میراگر به معنای فضای اشغال بیشتر در سازه به‌منظور تعبیه‌ی آن‌ها می‌باشد.

۳-۶- عملکرد سیستم PTMDI در کاهش شاخص خرابی پارک-انگ با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک

و سازه

در مطالعه حاضر به معرفی سیستم PTMDI که با حذف میراگر ویسکوز و افزودن سختی الاستوپلاستیک به سیستم متشکل شده است می‌پردازد. مقادیر بهینه پارامترها سیستم PTMDI برای کاهش شاخص خرابی پارک-انگ و در نتیجه افزایش عملکرد لرزه‌ای سازه محاسبه می‌شود. یک قاب خمشی ۹ طبقه با مدل IMK به صورت غیرخطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال و مدل پلاستیسیته متمرکز و با در نظرگیری اثرات SSI و مدل‌سازی خاک به صورت اجزای محدود و زیر سازه با استفاده از نرم‌افزار OpenSees مدل‌سازی شده است. جهت بهینه‌سازی پارامترهای سیستم PTMDI از الگوریتم فرا ابتکاری BES استفاده شده است. در روند بهینه‌سازی پارامترهای سیستم‌ها طوری تعیین شده‌اند که شاخص خرابی پارک-انگ کمینه شود. با پیوند نرم‌افزار MATLAB و OpenSees در چرخه بهینه‌سازی پارامترها با الگوریتم BES با تعداد تکرار ۹۲۹ بار به طراحی بهینه پارامترها منتج شده است. نتایج عددی به وضوح نشان می‌دهد که سیستم PTMDI عملکردی مناسب در کاهش شاخص خرابی سازه داشته است. کاهش شاخص خرابی سازه در حالت کنترل شده نسبت به حالت کنترل نشده ۶۰/۹۷ درصد می‌باشد که در جایگاه خود راندمان بسیار بالایی دارد. نتایج نشان دادند که میزان آسیب سازه در حالت کنترل نشده بسیار بالا است و میزان خسارت بسیار شدید است و سازه نزدیک به فروریزش است و این در حالی است که میزان آسیب سازه در حالت کنترل شده، آسیب متوسط می‌باشد که این خود یک عملکرد بسیار مناسب برای یک سیستم کنترلی است. این موضوع در حالی تحقق بخشیده است که در سیستم PTMDI میراگر ویسکوز حذف شده و سختی غیرخطی جایگزین سختی خطی شده است. این تغییرات در سیستم PTMDI می‌تواند از نظر عملی جهت بهره‌برداری از این سیستم نسبت به سایر سیستم‌های کنترلی را مهیا سازد. همچنین سیستم PTMDI در روند کاهش شاخص خرابی طبقات پایین که عمدتاً میزان شاخص خرابی در این طبقات بالا است و یکی از عوامل فروریزش سازه است را تا ۷۰٪ کاهش دهد و این کاهش باعث می‌شود تا سازه منهدم نشود. در مجموع می‌توان از نتایج عددی به این جمع‌بندی رسید که سیستم پیشنهادی قابلیت کاهش جابجایی بام، کاهش شتاب بام و شاخص خرابی پارک-انگ در طبقات و کل سازه و افزایش سطح عملکردی سازه را در حالتی که اثرات اندرکنش خاک و سازه نیز مورد نظر باشد، به‌طور چشم‌گیری خواهد داشت.

۴-۶- پیشنهادها

- ۱- بررسی تأثیر جداسازی پایه‌های سازه با جداسازها بر پارامترهای PTMDI و MPTMD
- ۲- تأثیر نامنظمی هندسی سازه بر پاسخ‌های PTMDI و MPTMD
- ۳- بررسی تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ MPTMD

۴- استفاده از توابع هدف چند هدفه برای در نظر گرفتن توابع شاخص خرابی پارک-انگ و نیروی ضربه

به صورت همزمان

۵- بررسی پاسخهای پارامترهای PTMDI و MPTMD با در نظرگیری شاخصهای خرابی دیگر

منابع

- [1] Ormondroyd J and J. P. D. Hartog, *The Theory of Dynamic Vibration Absorber*. 1928.
- [2] J. Brock., "A note on the damped vibration absorber," *Journal Apple Meck* 1946
- [3] R. Rana and T. T. Soong, "Parametric study and simplified design of tuned mass dampers," *Engineering Structures*, 1998
- [4] J. P. D. Hartog, *Mechanical vibrations, by JP Den Hartog*. New York: McGraw-Hill Book Company, inc, 1974.
- [5] T. Asami, O. Nishihara, and A. M. Baz, "Analytical Solutions to H_∞ and H_2 Optimization of Dynamic Vibration Absorbers Attached to Damped Linear Systems," *Journal of Vibration and Acoustics*, 2002
- [6] Z. Tian, J. Qian, and L. Zhang, "Slide roof system for dynamic response reduction," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 2008
- [7] E. Matta and A. De Stefano, "Seismic performance of pendulum and translational roof-garden TMDs," *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2009
- [8] M. Angelis, S. Perno, and A. Reggio, "Dynamic response and optimal design of structure with large mass ratio TMD," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 2012
- [9] C. Moutinho, "An alternative methodology for designing tuned mass dampers to reduce seismic vibrations in building structures," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 2012
- [10] M. Mohebbi, H. Rasouli, and S. Moradpour, "Assessment of the Design Criteria Effect on Performance of Multiple Tuned Mass Dampers," *Advances in Structural Engineering*, 2015
- [11] H. A. Yazdi, H. Saberi, H. Saberi, and F. Hatami, "Designing optimal tuned mass dampers using improved harmony search algorithm," *Advances in Structural Engineering*, 2016
- [12] G. Bekdas and S. M. Nigdeli, "Metaheuristic based optimization of tuned mass dampers under earthquake excitation by considering soil-structure interaction," *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2017
- [13] R. Kamgar and M. Khatibinia, "Multi-objective optimization design of tuned mass damper system subjected to critical excitation," (in eng), *Modares Civil Engineering Journal*, 2017
- [14] M. Khatibinia, H. Gholami, and R. Kamgar, "Optimal design of tuned mass dampers subjected to continuous stationary critical excitation," *International Journal of Dynamics and Control*, 2018
- [15] M. C. Smith, "Synthesis of mechanical networks: the inerter," *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2002
- [16] C. Papageorgiou and M. C. Smith, "Laboratory experimental testing of inerters," in *Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control*, 2005, pp. 3351-3356.
- [17] F.-C. Wang, M.-F. Hong, and T.-C. Lin, "Designing and testing a hydraulic inerter," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science*, 2011
- [18] Y. Nakamura *et al.*, "Seismic response control using electromagnetic inertial mass dampers," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 2014
- [19] T. T. Soong and G. F. Dargush, *Passive energy dissipation systems in structural engineering* 1997.
- [20] R. Kamgar, M. Khatibinia, and M. Khatibinia, "Optimization criteria for design of tuned mass dampers including soil-structure interaction effect," *Iran University of Science & Technology*, 2019

- [21] S. Gholizadeh, "Performance-based optimum seismic design of steel structures by a modified firefly algorithm and a new neural network," *Advances in Engineering Software*,2015
- [22] S. Gholizadeh and A. M. Shahrezaei, "Optimal placement of steel plate shear walls for steel frames by bat algorithm," *The Structural Design of Tall and Special Buildings*,2015
- [23] M. Khatibinia and H. Yazdani, "Accelerated multi-gravitational search algorithm for size optimization of truss structures," *Swarm and Evolutionary Computation*,2018
- [24] F. Sadek, B. Mohraz, A. W. Taylor, and R. M. Chung, "A Method of Estimating the Parameters of Tuned Mass Dampers for Seismic Applications," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*,1997
- [25] A. Joshi and R. S. Jangid, "Optimum parameters of multiple tuned mass dampers for base-excited damped systems," *Journal of Sound and Vibration*,1997
- [26] N. S. Hadi Muhammad and Y. Arfiadi, "Optimum Design of Absorber for MDOF Structures," *Journal of Structural Engineering*,1998
- [27] M. R. S. Bilondi, H. Yazdani, and M. Khatibinia, "Seismic energy dissipation-based optimum design of tuned mass dampers," *Struct. Multidiscip. Optim.*,2018
- [28] S. V. Bakre and R. S. Jangid, "Optimum parameters of tuned mass damper for damped main system," *Structural Control and Health Monitoring*,2007
- [29] G. Bekdaş and S. M. Nigdeli, "Estimating optimum parameters of tuned mass dampers using harmony search," *Engineering Structures*,2011
- [30] A. Farshidianfar and S. Soheili, "Ant colony optimization of tuned mass dampers for earthquake oscillations of high-rise structures including soil–structure interaction," *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*,2013
- [31] M. Shahrouzi, G. Nouri, and N. Salehi, "Optimal Seismic Control of Steel Bridges by Single and Multiple Tuned Mass Dampers Using Charged System Search," *International Journal of Civil Engineering*,2017
- [32] G. Bekdaş, S. M. Nigdeli, and X.-S. Yang, "A novel bat algorithm based optimum tuning of mass dampers for improving the seismic safety of structures," *Engineering Structures*,2018
- [33] Z. Lu, K. Li, Y. Ouyang, and J. Shan, "Performance-based optimal design of tuned impact damper for seismically excited nonlinear building," *Engineering Structures*,2018
- [34] N. Hoang, Y. Fujino, and P. Warnitchai, "Optimal Tuned Mass Damper for seismic applications and practical design formulas," *Engineering Structures - ENG STRUCT*,2008
- [35] L.-L. Chung, L.-Y. Wu, H.-H. Huang, C.-H. Chang, and K.-H. Lien, "Optimal design theories of tuned mass dampers with nonlinear viscous damping," *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*,2009
- [36] F. Rüdinger, "Optimal Vibration Absorber with Nonlinear Viscous Power Law Damping and White Noise Excitation," *Journal of Engineering Mechanics*,2006
- [37] F. Ricciardelli and B. J. Vickery, "Tuned vibration absorbers with dry friction damping," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*,1999
- [38] S. Rostami and S. Shojaee, "Alpha-Modification of Cubic B-Spline Direct Time Integration Method," *International Journal of Structural Stability and Dynamics*,2017
- [39] K. Ikago, K. Saito, and N. Inoue, "Seismic control of single-degree-of-freedom structure using tuned viscous mass damper," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*,2012
- [40] I. F. Lazar, S. A. Neild, and D. J. Wagg, "Using an inerter-based device for structural vibration suppression," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*,2014
- [41] Y. Hu and M. Z. Q. Chen, "Performance evaluation for inerter-based dynamic vibration absorbers," *International Journal of Mechanical Sciences*,2015
- [42] H. Elwardany, A. Seleemah, R. Jankowski, and S. El-khoriby, "Influence of soil–structure interaction on seismic pounding between steel frame buildings considering the effect of infill panels," *Bulletin of Earthquake Engineering*,2019
- [43] M. Miari, K. K. Choong, and R. Jankowski, "Seismic pounding between adjacent buildings: Identification of parameters, soil interaction issues and mitigation measures," *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*,2019

- [44] R. Tavakoli, R. Kamgar, and R. Rahgozar, "Optimal Location of Energy Dissipation Outrigger in High-rise Building Considering Nonlinear Soil-structure Interaction Effects," *Periodica Polytechnica Civil Engineering*,2020
- [45] F. Giuliano, "Note on the paper "Optimum parameters of tuned liquid column–gas damper for mitigation of seismic-induced vibrations of offshore jacket platforms" by Seyed Amin Mousavi, Khosrow Bargi, and Seyed Mehdi Zahrai," *Structural Control and Health Monitoring*,2013
- [46] G. Chen and J. Wu, "Optimal placement of multiple tune mass dampers for seismic structures," *Journal of Structural Engineering*,2001
- [47] T. Pinkaew, P. Lukkunaprasit, and P. Chatupote, "Seismic effectiveness of tuned mass dampers for damage reduction of structures," *Engineering Structures*,2003
- [48] R. N. Jabary and S. P. G. Madabhushi, "Structure-soil-structure interaction effects on structures retrofitted with tuned mass dampers," *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*,2017
- [49] S. Shourestani, F. Soltani, M. Ghasemi ,and S. Etedali, "SSI effects on seismic behavior of smart base-isolated structures," *Geomechanics & engineering*,2018
- [50] Y. Nakamura *et al.*, "Seismic response control using electromagnetic inertial mass dampers," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*,2014
- [51] L. Marian and A. Giaralis, "Optimal design of a novel tuned mass-damper–inertor (TMDI) passive vibration control configuration for stochastically support-excited structural systems," *Probabilistic Engineering Mechanics*,2014
- [52] P. Brzeski ,T. Kapitaniak, and P. Perlikowski, "Novel type of tuned mass damper with inertor which enables changes of inertance," *Journal of Sound and Vibration*,2015
- [53] P. Brzeski, E. Pavlovskaja, T. Kapitaniak, and P. Perlikowski, "The application of inertor in tuned mass absorber," *International Journal of Non-Linear Mechanics*,2015
- [54] S. Y. Zhang, J. Z. Jiang, and S. Neild, "Optimal configurations for a linear vibration suppression device in a multi-storey building," *Structural Control and Health Monitoring*,2017
- [55] O. R. Jaiswal, J. Chaudhari, and N. H. Madankar, "Elasto-Plastic Tuned Mass Damper for Controlling Seismic Response of Structures," in *World Conference on Earthquake Engineering* Beijing, China, 2008.
- [56] M. N. S. Hadi and Y. Arfiadi, "Optimum Design of Absorber for MDOF Structures," *Journal of Structural Engineering*,1998
- [57] A. Farshidianfar and S. Soheili, "Ant colony optimization of tuned mass dampers for earthquake oscillations of high-rise structures including soil–structure interaction," *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*,2013
- [58] M. Khatibinia, H. Gholami, and S. F. Labbafi, "MULTI–OBJECTIVE OPTIMIZATION OF TUNED MASS DAMPERS CONSIDERING SOIL–STRUCTURE INTERACTION," (in English), *INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING*,2016
- [59] A. R. Rahai, H. Saberi, and H. Saberi, "A Discussion of the paper: "Ant colony optimization of tuned mass dampers for earthquake oscillations of high-rise structures including soil–structure interaction" [Soil Dyn. Earthq. Eng. 51 (2013) 1],[22-4 *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*,2017
- [60] G. Bekdaş and S. M. Nigdeli, "Metaheuristic based optimization of tuned mass dampers under earthquake excitation by considering soil-structure interaction," *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*,2017
- [61] S. Mirjalili, S. M. Mirjalili, and A. Lewis, "Grey Wolf Optimizer," *Advances in Engineering Software*,2014
- [62] S. Gholizadeh and R. K. Moghadas, "Performance-based optimum design of steel frames by an improved quantum particle swarm optimization," *Advances in Structural Engineering*,2014
- [63] A. Nimitawat and P. Nanakorn, "Simple Particle Swarm Optimization for Solving Beam-Slab Layout Design Problems," *Procedia Engineering*,2011
- [64] L. Li and F. Liu, "Application of Particle Swarm Optimization Algorithm to Engineering Structures," in *Group Search Optimization for Applications in Structural Design*, L. Li and F. Liu, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 7-20.

- [65] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle swarm optimization " *In Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks*,1995
- [66] Y. Shi and R. Eberhart, "A modified particle swarm optimizer, in 1998 IEEE International Conference on Evolutionary Computation Proceedings," in *IEEE World Congress on Computational Intelligence (Cat. No. 98TH8360)*, 1998, pp. 69-73.
- [67] S. He, Q. Wu, J. Wen, J. Saunders, and R. Paton, "A particle swarm optimizer with passive congregation," *Journal of Biosystems*,2004
- [68] S. Mirjalili and A. Lewis, "S-shaped versus V-shaped transfer functions for binary particle swarm optimization," *Journal of Swarm Evolutionary Computation*,2013
- [69] J. Kennedy and R. C. Eberhart, "A discrete binary version of the particle swarm algorithm," in *Systems, Man, and Cybernetics, 1997. Computational Cybernetics and Simulation., 1997 IEEE International Conference on*, 1997, vol. 5, pp. 4104-4108: IEEE.
- [70] A. A. Heidari, S. Mirjalili, H. Faris, I. Aljarah, M. Mafarja, and H. Chen, "Harris hawks optimization: Algorithm and applications," *Future Generation Computer Systems*,2019
- [71] H. A. Alsattar, A. A. Zaidan, and B. B. Zaidan, "Novel meta-heuristic bald eagle search optimisation algorithm," *Artificial Intelligence Review*,2020
- [72] S. Saremi, S. Mirjalili, and A. Lewis, "Grasshopper Optimisation Algorithm: Theory and application," *Advances in Engineering Software*,2017
- [73] A. K. Chopra, *Dynamics of Structure*, Prentice Hall of India Private Limited. New Delhi, India, 2006.
- [74] F. Petrini, A. Giaralis, and Z. Wang, "Optimal tuned mass-damper-inerter (TMDI) design in wind-excited tall buildings for occupants' comfort serviceability performance and energy harvesting," *Engineering Structures*,2020
- [75] D. Patsialis, A. A. Taflanidis, and A. Giaralis, "Tuned-mass-damper-inerter optimal design and performance assessment for multi-storey hysteretic buildings under seismic excitation," *Bulletin of Earthquake Engineering*,2021
- [76] FEMA-356, "Standard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings," 2000.
- [77] Y. J. Park and A. H. S. Ang, "Mechanistic Seismic Damage Model for Reinforced Concrete," *Journal of Structural Engineering*,1985
- [78] Y. J. Park, A. H. S. Ang, and Y. K. Wen, "Damage-limiting aseismic design of buildings," *Earthquake Spectra*,1987
- [79] S. K. Kunnath, A. M. Reinhorn, and Y. J. Park, "Analytical Modeling of Inelastic Seismic Response of R/C Structures," *Journal of Structural Engineering-asce*,1990
- [80] S. K. Kunnath, Reinhorn, A. M., Lobo, R. F., "IDARC version 3: A program for the inelastic damage analysis of reinforced concrete structures.," *National Center for Earthquake Engineering and Research*,1992
- [81] D. De Domenico and G. Ricciardi, "Optimal design and seismic performance of tuned mass damper inerter (TMDI) for structures with nonlinear base isolation systems," *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*,2018
- [82] A. Kaveh, M. Fahimi Farzam, H. Hojat Jalali, and R. Maroofiazar, "Robust optimum design of a tuned mass damper inerter," *Acta Mechanica*,2020
- [83] A. Giaralis and L. Marian, *Use of inerter devices for weight reduction of tuned mass-dampers for seismic protection of multi-story building: the Tuned Mass-Damper-Interter (TMDI)*. 2016, p. 97991G.
- [84] A. Giaralis, "Wavelet-based response spectrum compatible synthesis of accelerograms—Eurocode application (EC8)," *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*,2009
- [85] P. Gwalani and O. Jaiswal, "Seismic Response Control Using Elastoplastic Tuned Mass Damper," presented at the 16th European Conference on Earthquake EngineeringAt: Greece, 2018 .
- [86] Y. Ohtori, R. E. Christenson, B. F. Spencer, and S. J. Dyke, "Benchmark Control Problems for Seismically Excited Nonlinear Buildings," *Journal of Engineering Mechanics-asce*,2004
- [87] A. Altoontash, *Simulation and damage models for performance assessment of reinforced concrete beam-column joints*. Stanford university, 2004.

- [88] L. F. Ibarra, R. A. Medina, and H. Krawinkler, "Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration," *Earthquake engineering & structural dynamics*,2005
- [89] D. G. Lignos and H. Krawinkler, "Deterioration Modeling of Steel Components in Support of Collapse Prediction of Steel Moment Frames under Earthquake Loading," *Journal of Structural Engineering*,2011
- [90] *FEMA 356. NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures*, Washington D.C,Building Seismic Safety Council,2000.p.159-160
- [91] *ASCE/SEI Seismic Rehabilitation of Existing Buildings*, USA,American Society of Civil Engineers,2007.p.120
- [92] K. Kanai, "An empirical formula for the spectrum of strong earthquake motions (In Japanese)."
Bulletin Earthq Res Inst,1961
- [93] K. Kanai, "A statistical method of determining the maximum response of a building structure during an earthquake.," presented at the Proceedings 2nd World Conference on Earthquake Engineering, 1960 .
- [94] J. Wu, G. Chen, and M. Lou, "Seismic effectiveness of tuned mass dampers considering soil–structure interaction," *Earthquake engineering & structural dynamics*,1999
- [95] K. K. Wong and J. Johnson, "Seismic energy dissipation of inelastic structures with multiple tuned mass dampers," *Journal of Engineering Mechanics*,2009
- [96] P. Li and X. Lü, "Numerical analysis of tall buildings considering dynamic soil-structure interaction," 2004
- [97] S. Mazzoni, F. McKenna, and G. Fenves, "OpenSees Command Language," *Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center*,2001
- [98] R. Tavakoli, R. Kamgar, and R. Rahgozar, "Seismic performance of outrigger–belt truss system considering soil–structure interaction," *International Journal of Advanced Structural Engineering*,2019
- [99] J. Lysmer and R. L. Kuhlemeyer, "Finite Dynamic Model for Infinite Media," *Journal of the Engineering Mechanics Division*,1969

Abstract:

In this research, the practical advantages of the proposed elastoplastic tuned mass damper inerter (PTMDI) compared to the classical tuned mass damper (TMD), the tuned mass damper inerter (TMDI) and the elastoplastic tuned mass damper (PTMD) which are used to control the passive vibrations of the structure that are modeled nonlinearly has been paying Special attention is focused to show that PTMDI by removing the viscous damper and using nonlinear stiffness is required to significantly reduce the failure index by using the inertial amplification effect. The next issue provides the possibility of increasing the inertia property of PTMDI, which can improve the efficiency of PTMDI compared to TMD, TMDI and PTMD without increasing the mass connected to the damper. For this purpose, a 9-story building frame equipped with PTMDI, TMD, TMDI and PTMD, which is designed nonlinearly in OpenSees software, considering the connection spring (concentrated plasticity model). In this study, artificial accelerometer was used for nonlinear dynamic analysis of the desired structure. In the optimization process of PTMDI, TMD, TMDI, and PTMD parameters, meta-heuristic algorithms such as GWO, GOA, and HHO were used, and the results showed that Gray Wolf optimization and Harris Hawk optimization provide better results in the optimization process. This difference can be seen in the HHO, which achieves the optimal solution with a lower number of iterations. The results clearly show that PTMDI by removing the viscous damper and using the inertial strengthening effect and considering the nonlinear stiffness in PTMDI shows a higher level of efficiency and effectiveness in reducing the damage index compared to TMD, TMDI and PTMD.

In the optimization process, the parameters of the systems are determined in such a way that the damage index of Park-Ang is minimized. By linking MATLAB and OpenSees software in the parameter optimization cycle with HHO algorithm with the same population and the number of repetitions 900 times, the optimal design of the parameters has been done. Numerical results clearly show that the PTMDI system has a better performance than other systems and reduces the structural failure index by 38%, which has a very high efficiency in its position. This has been realized while removing the viscous damper in the PTMDI system. and elastoplastic stiffness has replaced linear stiffness. These changes in the PTMDI system can practically provide for the use of this system compared to other control systems. Also, in the process of reducing the damage index of the lower floors, which is mainly the damage index in the upper floors and is one of the factors of the collapse of the structure, the PTMDI system reduces it by 50%, and this reduction makes the structure not destroyed. In general, it can be concluded from the numerical results that the system proposed in this research will have the ability to significantly reduce roof displacement, reduce roof acceleration and park-Ang damage index in the storeis and the whole structure.

Shahrekord University

Faculty of Technical and engineering

Department of civil engineering

The thesis of Mr. **Mohammad Alibabaei shahraki** for obtaining the degree of MSc. in field with the title of **Seismic performance of elastoplastic tuned mass damper inerter** was evaluated with the presence of the following thesis committee and was finally ratified with Grade 19.76 on August 30, 2022

1. The supervisor of the thesis

Dr. Reza Kamgar, (Associate Professor)

2. The advisor of the thesis

Dr. Heisam Heidazade, (Assistant Professor)

3. The examiner of the thesis

Dr. Seyed Morteza Hatefi, (Associate Professor)

4. The examiner of the thesis:

Dr. Hamedreza Zarif Sanayei, (Assistant Professor)

Dr. Samad Taghipour Boroujeni

Deputy of Research and Postgraduate Studies

Faculty of Technical and Engineering

Shahrekord University
Faculty of Technical and engineering
Department of civil engineering

M.Sc. thesis of Civil Engineering

Seismic performance of elastoplastic tuned mass damper inerter

Mohammad Alibabaei Shahraki

Supervisor:
Dr. Reza Kamgar

Advisor:
Dr. Heisam Heidarzadeh

August 2022

